

Proyecto/Guía docente de la asignatura

Asignatura	Didáctica General en Educación Infantil		
Materia	La Escuela de Educación Infantil		
Módulo	Formación Básica		
Titulación	Grado en Educación Infantil		
Plan	398	Código	40164
Periodo de impartición	1 ^{er} semestre	Tipo/Carácter	Formación Básica
Nivel/Ciclo	Grado	Curso	2º
Créditos ECTS	9		
Lengua en que se imparte	Castellano		
Profesor/es responsable/s	Inés Ruiz Requies (Coordinadora de la Asignatura) Cristina Pascual Arias		
Datos de contacto (E-mail, teléfono...)	inesrue@uva.es cristina.pascual@uva.es		
Departamento	Pedagogía		
Fecha de revisión por el Comité de Título	25-07-2025		

1. Situación / Sentido de la Asignatura

1.1 Contextualización

La asignatura Didáctica General en Educación Infantil forma parte del módulo de Formación básica del título, y su núcleo de competencias básicas aparece definido en la Orden ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil. Esta asignatura forma parte de la materia "La escuela de educación infantil", se ubica en el segundo curso del plan de estudios del grado, cuando el alumnado ha recibido una formación pedagógica en diversas asignaturas ubicadas en primer curso.

1.2 Relación con otras materias

Esta asignatura está relacionada con diversas materias del plan de estudios que abordan la organización y planificación escolar, la atención a la diversidad, y con las didácticas específicas. Se relaciona más directamente con la de orientación y tutoría con el alumnado y las familias, y con el Prácticum, materia que se cursa en tercer y cuarto curso.

1.3 Prerrequisitos

No se establece ninguno, pero se sugiere que el alumnado muestre interés por la educación.

2. Resultados del proceso de formación y de aprendizaje (RD 822/2021) o competencias (RD 1393/2007)

Para los planes de estudio al amparo del RD 1393/2007 deben completarse las Competencias Generales y las Competencias Específicas.

2.1. (RD1393/2007) Competencias Generales

Desde esta asignatura se trabajarán **competencias generales** que son exigibles para el título, y, en particular, serán las siguientes:

1. (1c) Conocer y comprender los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación, y de un modo particular, los que conforman el currículum de Educación Infantil.
2. (2a) Ser capaz de reconocer, planificar, llevar a cabo y valorar buenas prácticas de enseñanza-aprendizaje.
3. (2c) Ser capaz de integrar la información y los conocimientos necesarios para resolver problemas educativos, principalmente mediante procedimientos colaborativos.
4. (2d) Ser capaz de coordinarse y cooperar con otras personas de diferentes áreas de estudio, a fin de crear una cultura de trabajo interdisciplinar, partiendo de objetivos centrados en el aprendizaje.
5. (3b) Ser capaz de reflexionar sobre el sentido y la finalidad de la praxis educativa.

6. (4d) Desarrollar habilidades interpersonales, asociadas a la capacidad de relación con otras personas y de trabajo en grupo.

2.2 (RD1393/2007) Competencias Específicas

Las **competencias específicas** que se pretenden desarrollar a través de esta asignatura son:

45. Participar en la elaboración y seguimiento de proyectos educativos de educación infantil en el marco territorial autonómico y nacional e internacional, y en colaboración con otros profesionales y agentes sociales.
46. Conocer la legislación que regula las escuelas infantiles y su organización.
47. Capacidad para saber valorar la relación personal con cada alumno o alumna y su familia, como factor de calidad de la educación.
48. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
49. Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales.
50. Comprender la relevancia de los contextos formales e informales de aprendizaje y de los valores que sustentan, para utilizarlos en la práctica educativa.

3. Objetivos

Los objetivos específicos de esta asignatura están vinculados a los resultados de aprendizaje contemplados en la ficha correspondiente del plan de estudios. El alumno ha de ser capaz de:

1. Delimitar las características de la sociedad actual y constatar su incidencia en la Escuela.
2. Analizar y valorar el sentido de la enseñanza-aprendizaje derivado de los diferentes enfoques curriculares.
3. Comprender el significado y la importancia de la etapa de Educación Infantil en el sistema educativo.
4. Conocer los principios generales, objetivos y áreas del curriculum de Educación Infantil.
5. Planificar un diseño educativo para Educación Infantil.
6. Realizar diseños y supuestos prácticos de los diferentes elementos del currículo.
7. Simular o aplicar diferentes estrategias metodológicas en Educación Infantil.
8. Analizar de forma crítica algunas lecturas relacionadas con la innovación y los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula de Educación infantil.
9. Resolver diferentes situaciones simuladas de centro y de aula.
10. Proyectar la formación recibida en esta asignatura, sus aportes científicos, metodológicos y prácticos en otras disciplinas y en la práctica educativa, mediante la elaboración de una programación didáctica para la etapa infantil.

4. Contenidos y/o bloques temáticos

Los bloques temáticos de esta asignatura se concretan en cuatro, de diferente amplitud, que abordan los contenidos de manera teórica y práctica. Cada bloque incluye varios documentos de referencia que son la base para el dominio de determinados contenidos teóricos y para la realización del trabajo práctico. La bibliografía y documentos incluyen libros, artículos de revistas, páginas de Internet, vídeos, etc. que se facilitarán a lo largo del curso, desde distintos medios: plataformas digitales, fotocopias, Internet, textos.

Bloque 1: CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

Carga de trabajo en créditos ECTS: 1,5

a. Contextualización y justificación

Comenzamos la asignatura con reflexiones y lecturas sobre la importancia de la escuela como instancia de socialización e inclusión social.

Intentaremos que descubran la importancia de la educación, así como los pilares que la sustentan.

Consideramos importante que cada uno de nuestros alumnos reflexione sobre su experiencia escolar, los diferentes tipos de escuela que han vivido y favoreceremos el pensamiento acerca de lo que debe ser la escuela y el papel del docente en ella. Se planteará el interrogante ¿Qué competencias debe tener un buen docente?

Resaltaremos la importancia de la educación inclusiva para que el alumnado comience su reflexión y compromiso con la educación para todos.

En este bloque el alumnado también conocerá el contexto del sistema educativo español y la organización y finalidades de la enseñanza Infantil.

b. Objetivos de aprendizaje

A partir de lo trabajado en clase, se trata de:

- Comprender la relevancia que posee la enseñanza-aprendizaje, en el campo educativo, en general, y en la formación inicial de los maestros de Educación Infantil, en particular.
- Reflexionar sobre la importancia de la escuela como instancia de socialización e inclusión social.
- Deliberar sobre los referentes socioculturales de la enseñanza, en base a la interacción escuela-sociedad.
- Dialogar y valorar sobre las prácticas docentes recibidas y sobre la imagen personal y social de lo que debe ser la docencia.
- Descubrir que la “escuela para todos” debe integrar la diversidad sociocultural y las diferencias individuales.
- Dominar la estructura y finalidades del sistema educativo español.
- Estudiar en profundidad los principios, competencias y objetivos de la Etapa de Infantil

c. Contenidos

- La escuela como instancia de socialización e inclusión social.
- Concepto de educación y los pilares educativos
- La educación inclusiva significado y amplitud del término.
- El profesorado ante la enseñanza; la profesión docente
- El sistema educativo español. Organización y finalidades.
- La etapa de Infantil: Características, principios generales, competencias, objetivos y contenidos.

d. Métodos docentes

Lecciones magistrales (on-line, empleando alguna plataforma proporcionada por la UVa): con el objetivo de dar contenido a las clases teóricas y expositivas. Así, se proporcionarán informaciones, lecturas y textos que favorecerán el desarrollo de los contenidos teóricos del Bloque.

Aprendizaje basado en Problemas: en este bloque, se presentarán una serie de problemáticas relacionadas con la escuela y la educación, que deben ser respondidas de manera individual y grupal, a partir de las informaciones dadas por el profesorado y el intercambio de reflexiones dadas por el grupo-clase. Emplearemos tanto las clases presenciales de prácticas como las herramientas disponibles en Moodle para resolver estas cuestiones.

e. Plan de trabajo

La asignatura comenzará con una evaluación de los conocimientos previos del alumnado relativos a diferentes cuestiones educativas. Después, se alternará la exposición teórica en clase o vía telemática de los contenidos del bloque con la lectura individual de textos y documentos bibliográficos y el trabajo grupal. De forma amena trabajarán sobre la estructura y finalidades del sistema educativo español y profundizarán en la Etapa de Infantil. Manejarán la legislación nacional y autonómica que regula la etapa de Educación Infantil para realizar trabajos prácticos sobre diseño de tareas por competencias, objetivos de la Etapa, actividades de áreas.

Como complemento a la importancia de educación para todos se verá y comentará alguna película, artículo o reportaje relacionada con el tema.

f. Evaluación

El instrumento preferente de evaluación serán las actividades prácticas, realizadas por el alumnado en las que deberán plasmar, reflexiones personales y complementarias de cada uno de los apartados y actividades realizadas en grupo y de forma individual. Se valorarán las ampliaciones y consultas bibliográficas. Se tendrá también en cuenta: nivel de implicación de los estudiantes en la dinámica de clase durante las prácticas, en la plataforma Moodle y en la elaboración de las tareas, como: recensiones, reflexiones personales, estudio de caso.

g Material docente

*Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. El profesorado tiene acceso, a la **plataforma Leganto de la Biblioteca** para actualizar su bibliografía*

recomendada ("Listas de Lecturas"). Si ya lo ha hecho, puede poner tanto en la guía docente como en el Campus Virtual el enlace permanente a Leganto.

La Biblioteca se basa en la bibliografía recomendada en la Guía docente para adaptar su colección a las necesidades de docencia y aprendizaje de las titulaciones.

Si tiene que actualizar su bibliografía, el enlace es el siguiente, <https://buc-uva.alma.exlibrisgroup.com/leganto/login?auth=SAML> (acceso mediante tus claves UVa). Este enlace te envía a la página de autenticación del directorio UVa, el cual te redirige a Leganto. Una vez allí, aparecerán, por defecto, las listas de lectura correspondientes a las distintas asignaturas que imparte ("instructor" en la terminología de Leganto / Alma). Desde aquí podría añadir nuevos títulos a las listas existentes, crear secciones dentro de ellas o, por otra parte, crear nuevas listas de bibliografía recomendada.

Puede consultar las listas de lectura existentes mediante el buscador situado en el menú de arriba a la izquierda, opción "búsqueda de listas".

En la parte superior derecha de cada lista de lectura se encuentra un botón con el signo de omisión "•••" (puntos suspensivos), a través del cual se despliega un menú que, entre otras opciones, permite "Crear un enlace compartible" que puede dirigir o bien a la lista de lectura concreta o bien al "Curso" (asignatura). Este enlace se puede indicar tanto en el apartado "g. Materiales docentes" (y subapartados) de la Guía Docente como en la sección de Bibliografía correspondiente a la asignatura en el Campus Virtual Uva.

Para resolver cualquier duda puede consultar con la biblioteca de tu centro. [Guía de Ayuda al profesor](#)

g.1 Bibliografía básica

- Alcrudo, P. et al. (2014). *La educación infantil de 0-6 años en España*. Fantasía.
- Ayuda en Acción. (2020). *Educación inclusiva y de calidad frente al COVID-19*. Ayuda en Acción.
- Bermejo, B. y Ballesteros, C. (Coords) (2014). *Manual de didáctica general para maestros de Educación Infantil y de Primaria*. Pirámide.
- Bernal, J.L., Cano, J. y Lorenzo, J. (2014). *Organización de los centros educativos. LOMCE y políticas neoliberales*. Mira editores.
- Besalú, B. y Tort, J. (2009). *Escuela y sociedad multicultural. Propuestas para trabajar con el alumnado extranjero*. PsicoEduca MAD.
- Contreras, J. (1990). *Enseñanza, Currículum y Profesorado*. Akal.
- Delors, J. (1996). *La educación encierra un tesoro. Informe de la Unesco*. Santillana.
- Delval, J. (1990). *Los fines de la educación*. Siglo XXI.
- Delval, J. (2000). *Aprender en la vida y en la escuela*. Morata.
- Decreto 37/2022, de 29 de septiembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de la educación infantil en la Comunidad de Castilla y León. Boletín Oficial de Castilla y León, núm. 190, de 30 de septiembre de 2022. <https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/30/pdf/BOCYL-D-30092022-1.pdf>
- Domenèch F. (2005). Los cambios en la Educación Infantil. *Cuadernos de Pedagogía*, 348, 80-83.
- Equipo Estatal de Educación de Plena Inclusión (2020). *El derecho a la educación durante el COVID19. Análisis, propuestas y retos para la educación del alumnado con discapacidad intelectual o del desarrollo durante el confinamiento*. Plena inclusión.
- García, E. (2004). *Didáctica y Currículum. Claves para el análisis en los procesos de enseñanza*. Mira editores.
- Gimeno Sacristán, J. (2010a). *El sentido del currículo en la enseñanza obligatoria en: saberes e incertidumbres del currículo*. Morata.
- Gimeno Sacristán, J. (2010b). *¿Qué significa el currículo? en: saberes e incertidumbres del currículo*. Morata.
- Gómez, I. y Gracia, F. (2014). *Manual de didáctica*. Pirámide.
- Imberón, F. (Coord). (1999). *La educación en el siglo XXI*. Graó.

- León, M^a. J. (2012). *Educación Inclusiva*. Síntesis.
- López, F. (2020). *El currículo y la educación en el siglo XXI. La preparación del futuro y el enfoque por competencias*. Narcea.
- Macarulla, I. YySaiz, M. (2009). *Buenas prácticas de escuela inclusiva*. Graó.
- Martín, J. M. (2003). Saberes Hoy: diseminaciones, competencias y transversalidades. *Revista Iberoamericana de Educación*, 032.
- Ministerio de Educación y Ciencia (2006). Ley Orgánica de educación (LOE).
- Ministerio de Educación y Ciencia (2013). Ley para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
- Ministerio de Educación y Ciencia. (2020). Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOMLOE).
- Moya, J. y Luengo, F. (2021). *Educación para el Siglo XXI. Reformas y Mejoras*. Grupo Anaya.
- Moya, J. y Luengo, F. (2023). *Desarrollo Curricular LOMLOE. Teoría y Práctica. Experiencias LOMLOE de aula y centro: Situaciones de Aprendizaje y perfil de salida, programaciones y evaluación competencial con informe*. Grupo Anaya.
- Moya, J., y Zubillaga, A. (2020): *Un currículo para un mundo sostenible: #ODS2030*. Grupo Anaya.
- Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil. Boletín Oficial del Estado, núm. 28, de 02 de febrero de 2022. <https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-1654-consolidado.pdf>
- Ruiz-Requies, I. y Calle, M.J. De La (2019). *Manual de Currículo y sistema educativo. Diseño de programaciones y unidades didácticas. Grado de Educación Primaria*. Universidad de Valladolid.
- Sánchez, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. CCS.
- Save The Children. (2020). COVID-19: *Cerrar la brecha. Impacto educativo y propuestas de equidad para la desescalada*. Save the Children.
- Trujill-Saez, F., Fernández-Navas, M., Montes-Rodríguez, R., Segura-Robles, A., Alaminos-Romero, F. J. y Postigo-Fuentes, A. Y. (2020). *Panorama de la Educación en España tras la pandemia de covid-19: La opinión de la comunidad educativa*. Fundación de Ayuda contra la drogadicción.

g.2 Bibliografía complementaria

- Bassedas, E, Huguet, T. y Solé, I. (2006). *Aprender y enseñar en Educación Infantil*. Graó.
- Company, M. (1999). *Una escuela para todos*. Celeste.
- De Borton, L. (2004). Los nuevos retos educativos de las actuales sociedades multiculturales. *Aula Infantil*, 21, 13-16.
- López Sánchez, F. (coord.) (2007). *La Escuela Infantil: observatorio privilegiado de desigualdades*. Graó.
- Morín, E. (1999). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. UNESCO, <http://www.unmsm.edu.pe/occaa/articulos/saberes7.pdf>.
- OCDE (2005). *La definición y selección de competencias clave. Resumen ejecutivo*. OCDE.
- Rodríguez, H. y Torrego, L. (2013). *Educación inclusiva, equidad y derecho a la diferencia*. Grupo Acoge. Universidad de Valladolid.
- Rudduck, J. y Flutter, J. (2007). *Cómo mejorar tu centro escolar dando la voz al alumnado*. Morata.

- Santos Guerra M. A. (2000). *La escuela que aprende*. Morata
- Santos Guerra, M.A. (2003). *Aprender a convivir en la escuela*. Akal.
- Sanchez-Enciso, J. (2008) *La sonrisa de Platón relatos y retratos de la vida escolar*. Graó.
- Savater, F. (1997). *El valor de educar*. Ariel.
- Schön, D.A. (1992). *La formación de profesionales reflexivos*. Paidós
- Tonucci, F. (1990). *¿Enseñar o aprender? La escuela como investigación quince años después*. Graó
- Zambrano, A. (2001). *Pedagogía, educabilidad y formación de docentes*. Nueva Biblioteca Pedagógica.
- g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)**

h. Recursos necesarios

Para mantener un contacto directo con el alumnado y proporcionar diferentes textos y materiales, se utilizará la plataforma Moodle para potenciar el aprendizaje colaborativo y el apoyo al aprendizaje. Se facilitarán documentos sobre la estructura del sistema educativo, películas recursos complementarios, normativa de educación, páginas Web, etc.

Bloque 2: EL CURRÍCULO ESCOLAR. TEORÍAS Y MODELOS CURRICULARES.

Carga de trabajo en créditos ECTS: **1,5**

a. Contextualización y justificación

En este bloque trabajaremos sobre el proceso didáctico, a través de las reflexiones sobre las teorías de la enseñanza y el currículum.

Las diversas formas de entender la comunicación didáctica se sitúan a modo de puente entre el concepto de Didáctica y las metodologías didácticas, dando lugar a diferentes formas de entender la investigación educativa, la formación docente y el diseño curricular.

Por tanto, este bloque se centra en el análisis de las teorías del aprendizaje y de los modelos curriculares que se formulan a partir de las mismas.

b. Objetivos de aprendizaje

- Profundizar en el concepto de Currículum y Didáctica
- Comprender la relación existente entre enseñanza-aprendizaje.
- Conocer diferentes teorías Curriculares y la incidencia en el funcionamiento de las aulas.
- Reflexionar sobre diferentes modelos curriculares.
- Adquirir estrategias y actitudes de indagación acerca las cuestiones vinculadas a la enseñanza, en general, y al currículo de Educación Infantil, de forma más precisa.
- Analizar y comentar experiencias de comunidades de aprendizaje.

c. Contenidos

1. La didáctica y el Currículum escolar. Definición de Didáctica y currículum.

2. Las teorías curriculares. Teoría Técnica, práctica y crítica.
3. Modelos Curriculares.
4. Las Comunidades de Aprendizaje un ejemplo de Modelo crítico.

d. Métodos docentes

Lecciones magistrales + Análisis de documentos (on-line): con el objetivo de dar contenido a las clases teóricas y expositivas. Así, se proporcionarán informaciones, lecturas y textos que favorecerán el desarrollo de los contenidos teóricos de la asignatura.

Aprendizaje cooperativo + Aprendizaje basado en Problemas: en este caso, usaremos ambas metodologías en clases prácticas, donde de forma grupal, investigarán sobre los diferentes modelos y realizarán el análisis de películas con diferentes modelos. Las películas podrían recomendarse, para verlas desde casa en el caso de que no fuera posible emitir las en clase.

Utilizaremos la reflexión personal y los debates colectivos sobre diferentes modelos curriculares.

e. Plan de trabajo

En este bloque utilizaremos **lecciones magistrales** presenciales u on-line para exponer los contenidos de la asignatura y lo iremos alternando con exposiciones audiovisuales y sus correspondientes **análisis de forma grupal**.

El alumnado comparará diferentes propuestas educativas para establecer diferencias y conclusiones. Analizarán textos y establecerán conclusiones y aplicaciones prácticas sobre diferentes modelos curriculares, para comprender la complejidad de los distintos modos de proceder en las aulas.

f. Evaluación

1. Manejo del vocabulario básico sobre el curriculum y teorías y modelos curriculares...
2. Valoración de las tareas realizadas (estructura, capacidad de análisis y síntesis, originalidad...).
3. Nivel de implicación de los estudiantes en la dinámica de clase, en la plataforma Moodle (foros, chat...) y en la elaboración de las tareas, como: recensiones, reflexiones personales, estudio de caso, mapas de problemáticas, etc.
4. Implicación en el aprendizaje cooperativo en el aula, en Moodle y en las plataformas telemáticas empleadas.
5. Valoración de actividades escritas, individuales y grupales sobre el bloque.

g. Material docente

Esta sección será utilizada por la Biblioteca para etiquetar la bibliografía recomendada de la asignatura (curso) en la plataforma Leganto, integrada en el catálogo Almena y a la que tendrán acceso todos los profesores y estudiantes. Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. Los profesores tendrán acceso, en breve, a la plataforma Leganto para actualizar su bibliografía recomendada ("Listas de Lecturas") de forma que en futuras guías solamente tendrán que poner el enlace permanente a Leganto, el cual también se puede poner en el Campus Virtual.

g.1 Bibliografía básica

- Flecha, R., Jaussi, M.L. Y Otros. (2006). *Transformando la escuela: comunidades de aprendizaje*. Graó.
- Gimeno Sacristán, J. (1988). *El currículum: una reflexión sobre la práctica*. Morata.
- Gimeno Sacristán, J. Y Pérez, A. (1992). *Comprender y transformar la enseñanza*. Morata.
- Gómez, I. y Gracia, F. (2014). *Manual de didáctica*. Pirámide.
- Grundy, S. (1991). *Producto o praxis del currículum*. Morata.
- Kemmis, S. (1988). *El currículum; más allá de la teoría de la reproducción*. Morata
- Kemmis, S. (1999/2000). Aspiraciones emancipadoras en la era posmoderna, *Kikiriki*, 55/56, 14-34.
- Pérez Gómez, A.I. Y Soto Gómez, E (Coords.). (2021). *Lesson Study. Aprender a Enseñar Para Enseñar A Aprender*. Morata
- Lécluyer, C. (2012). *Educación en el asombro*. Plataforma.
- López, F. (2020). *El currículo y la educación en el siglo XXI. La preparación del futuro y el enfoque por competencias*. Narcea
- Ruiz-Requies, I. y Calle, M.J. De La (2019). *Manual de Currículo y sistema educativo. Diseño de programaciones y unidades didácticas. Grado de Educación Primaria*. Universidad de Valladolid.
- Sánchez, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. CCS.
- Serradell, O. y Racionero, S. (2005). Antecedentes de las comunidades de aprendizaje. *Educación*, 35, 29-39.
- Silva, T. T. (2001). *Espacios de identidad. Nuevas visiones sobre el currículum*. Octaedro.
- Stenhouse, L. (1984). *Investigación y desarrollo del currículum*. Morata.

g.2 Bibliografía complementaria

- Álvarez, A. y Del Río, P. (2001). Tres pies al gato: significado y cultura cotidiana en la educación. *Infancia Y Aprendizaje*, 59-60, 43-62.
- Barberá, E., Bolívar, A., Coll, C., Onrubia, J. y Otros. (2000). *El constructivismo en la práctica*. Graó.
- Coll, C. y Solé, I. (1989). Aprendizaje significativo y ayuda pedagógica. *Cuadernos de Pedagogía*, 168, 16-20.
- Coll, C. (1987). *Psicología y Currículum*. Laia.
- Escudero, J. M. (1981). *Modelos didácticos*. Oikos-tau.
- Fisher, R. (2013). *Diálogo creativo. Hablar para pensar en el aula*. Morata.
- Gimeno Sacristán, J. (1988). *El Currículum: Una Reflexión Sobre La Práctica*. Morata.
- Gimeno Sacristán, J. (1981). *Teoría de la enseñanza y desarrollo del currículum*. Anaya.
- González, J. (1995). Freinet: su contexto y su pensamiento. *Kikiriki: cooperación educativa*, 40, 13-18.
- Gros, B. (2001). B. F. Skinner y la tecnología en la enseñanza. En J. TRILLA, (Coord.), *El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI* (229-248). Graó.
- Muset, M. (2007). Ovide Decroly: la pedagogía de los centros de interés y de los métodos globales. En J. Trilla, (Coord.), *El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI* (95-122). Graó.
- Torres, C. A. (2004). *Diálogos con educadores críticos*. Siglo XXI.
- Torres, J. (1991). *El currículum oculto*. Morata.

Zabalza, M.A. (1987). *Diseño y desarrollo curricular*. Narcea

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

h. Recursos necesarios

Manuales de consulta, revistas de educación en soporte papel y on-line, páginas web, Películas sobre diferentes modelos de profesor. Plataforma Moodle.

Bloque 3 : EL CURRÍCULUM DE EDUCACIÓN INFANTIL: ESTRUCTURA, DISEÑO Y DESARROLLO

Carga de trabajo en créditos ECTS: **3**

a. Contextualización y justificación

Este bloque pretende acercar a los y las estudiantes a la realidad de la planificación escolar teniendo en cuenta cada uno de los niveles de concreción curricular y los diferentes elementos del currículo (las intenciones educativas, los contenidos, las estrategias de enseñanza, los recursos y materiales curriculares y la evaluación del curriculum) en Educación Infantil.

El estudio de este bloque se apoyará en los documentos legales que regulan la Educación Infantil (MEC y CC.AA.) o primer nivel curricular. Se proporcionarán ejemplos prácticos programaciones, unidades didácticas o situaciones de aprendizaje, que permitan delimitar sus elementos, analizar y diseñar propuestas didácticas (unidades didácticas, proyectos, rutinas, talleres, etc.).

Se trata, en definitiva, de que el alumnado relacione la estructura del curriculum con las diferentes concepciones de los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como con las distintas tradiciones acerca de la investigación didáctica y la formación docente. Con este bloque pretendemos que se descubra detrás de los elementos más evidentes de la práctica educativa (cómo programa el profesorado, cómo selecciona los contenidos, qué recursos y materiales utiliza y cómo lo hace, etc.) las cuestiones teóricas que configuran los distintos enfoques curriculares.

Iniciaremos las orientaciones para la planificación del curriculum, con la intencionalidad de que descubran la importancia de la programación en la vida de un centro y de un aula.

b. Objetivos de aprendizaje

- Conocer y analizar diferentes programaciones de centros.
- Dominar, a través de las sesiones teóricas, talleres y clases prácticas, los criterios para el diseño y desarrollo de diferentes programaciones y/o propuestas de intervención en la educación Infantil.
- Elaborar de forma individual y grupal diferentes propuestas de intervención para la etapa de Infantil.
- Diseñar una Unidad Didáctica/ Situación de Aprendizaje o secuencia didáctica.
- Observar y reflexionar sobre el funcionamiento de un aula de Infantil.

c. Contenidos

1.-Planificación del Currículum: Los Niveles de concreción curricular.

Planificación del currículo en un centro escolar:

- El proyecto Educativo y las programaciones didácticas.
- Las Unidades Didácticas/Situaciones de Aprendizaje. Orientaciones para el diseño de una Unidad, secuencia didáctica o Situación de aprendizaje

2.- Los elementos del Currículum:

1.- Intenciones Educativas/ Objetivos. Contenidos

- Los objetivos y Competencias básicas en el Currículum de Educación Infantil.
- Tipos de objetivos y orientaciones para su desarrollo.
- Los contenidos en el Currículo de Educación Infantil. Dimensiones de los contenidos conceptos, procedimientos y actitudes. Organización de los contenidos: Áreas de contenido y bloques temáticos.

2.-Aproximación al campo de la metodología

- Principios Metodológicos.
- Delimitación de método: términos afines.
- Métodos globalizados: Centros de Interés. Método de Proyectos: solución de problemas. Unidades didácticas/Situaciones de Aprendizaje.
- Métodos individualizados. Primeras aportaciones. Modelos individualizados actuales. Modelos por descubrimiento.
- Métodos socializados. Técnicas socializadas. Técnicas grupales y cooperativas. Resolución de conflictos.
- Metodología integradora.

3.-Recursos y materiales didácticos

- El medio natural y social como recurso didáctico: salidas, fiestas, etc.
- Medios de comunicación y nuevas tecnologías.
- El material escolar y el material de apoyo. Análisis y elaboración de materiales.
- Nueva configuración de los espacios y tiempos.

4,- La evaluación

- La Evaluación en la Etapa de Infantil.
- Significado y características de la evaluación.
- La evaluación del aprendizaje y de la enseñanza
- Técnicas e instrumentos de la evaluación

d. Métodos docentes

Lecciones magistrales + Análisis de documentos on-line: con el objetivo de dar contenido a las clases teóricas y expositivas de forma presencial o telemática. Así, se proporcionarán informaciones,

lecturas, Proyectos Educativos, programaciones y textos que favorecerán la elaboración de la propuesta de intervención.

Aprendizaje cooperativo: a través de la implicación del profesor en las clases teórico-prácticas, los seminarios y las tutorías, se trata de que cada uno de los grupos de trabajo vaya planificando, elaborando y revisando la propuesta de intervención que se entregará a final de curso.

e. Plan de trabajo

En este bloque alternaremos las clases magistrales, presenciales u on-line con las sesiones prácticas en las que el alumnado realizará diferentes programaciones, Unidades o Secuencias didácticas, que deberá entregar a final de curso. En este bloque será de gran importancia el seguimiento del trabajo individualizado del alumnado a través de las tutorías o clases prácticas.

Realizarán el diseño de una **Unidad o Secuencia didáctica/ Situación de Aprendizaje**, que tiene carácter obligatorio.

f. Evaluación

1. Se valorará la actuación del alumnado su implicación en los grupos de trabajo y en los contenidos desarrollados, especialmente en lo que se refiere al desarrollo de los contenidos teóricos y la elaboración de la Unidad, secuencia didáctica o Situación de Aprendizaje.
2. Se valorará el diseño de una Unidad, secuencia didáctica o Situación de Aprendizaje.

g Material docente

Esta sección será utilizada por la Biblioteca para etiquetar la bibliografía recomendada de la asignatura (curso) en la plataforma Leganto, integrada en el catálogo Almena y a la que tendrán acceso todos los profesores y estudiantes. Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. Los profesores tendrán acceso, en breve, a la plataforma Leganto para actualizar su bibliografía recomienda ("Listas de Lecturas") de forma que en futuras guías solamente tendrán que poner el enlace permanente a Leganto, el cual también se puede poner en el Campus Virtual.

g.1 Bibliografía básica

- Abelleira Bardanca, A. y Abelleida Bardanca, I. (2020). *El Latido De Un Aula Infantil*.
- Alsina, P., Díaz, M., Giráldez, A., e Ibarretxe, G. (2009). *10 ideas clave, El aprendizaje creativo*. Graó.
- Ambrós, A. y Breu, R. (2007). *Cine y educación. El cine en el aula de primaria y secundaria*. Graó.
- Angulo, J.F., Contreras, J. y Santos, M. A. (1991). Evaluación Educativa y Democratización de la Sociedad. *Cuadernos de Pedagogía*, 195, 74-79.
- Antúnez, S. (1987). *El proyecto educativo de centro*. Graó.
- Arranz Martín, M.L. y García Torres, C. (2011). *Didáctica de la educación infantil*.
- Arufe, V.; Rodríguez, R. y Ramos, O. (coord.) (2022). *Situaciones de Aprendizaje en Primaria*. Educa.
- Bañares, D. y Otros. (2008). *El juego como estrategia didáctica*. Graó.
- Barberá, E., Bolívar, A., Coll, C., Onrubia, J. y Otros. (2000). *El constructivismo en la práctica*. Graó.
- Bautista, G. (2010). *La biblioteca escolar, hoy. Recurso estratégico para el centro*. Graó.
- Bermejo, B. y Ballesteros Regaña, C. (Coords.) (2014). *Manual de Didáctica general para maestros de Educación Infantil y Primaria*. Pirámide.

- Castro, P., Hernández, O. M. y Jalbarro, F. (2016). *Didáctica de la educación infantil*. Síntesis.
- Chiva, O. y Martí, M. (2016). *Métodos pedagógicos activos y globalizadores. Conceptualización y propuestas de aplicación*. Graó.
- Coloma, A. M., Jiménez, M. A. y Sáez, A. S. (2009). *Metodologías para desarrollar competencias y atender a la diversidad*. PPC.
- Decreto 37/2022, de 29 de septiembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de la educación infantil en la Comunidad de Castilla y León. Boletín Oficial de Castilla y León, núm. 190, de 30 de septiembre de 2022. <https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/30/pdf/BOCYL-D-30092022-1.pdf>
- Delgado, I. (2011). *El juego infantil y su metodología*. Paraninfo.
- Díez, M. C., Essomba, M.A., Mases, M., Oller, M., Sanmartí, N. y Otros. (2010). *Los proyectos de trabajo en el aula. Reflexiones y experiencias prácticas*. Graó.
- Elogio De Lacotidianidad*. Octaedro.
- Escamilla, A. (2008). *Las competencias básicas. Claves y propuestas para su desarrollo en los centros*. Graó.
- Escamilla, A. (2009). *Las competencias en la programación de aula. Infantil y primaria (3-12 años)*. Graó.
- Escamilla, A. (2015). *Proyectos Para Desarrollar Inteligencias Múltiples Y Competencias Clave*. Graó.
- Gimeno Sacristán, J. (1988). *El currículum: una reflexión sobre la práctica*. Morata.
- Giné, N. y Parcerisa, A. (Coords). (2004). *Planificación y análisis de la práctica educativa. La secuencia formativa: fundamentos y aplicación*. Graó.
- Hernández, C. A. y Yelena, A. (2017). *Modelos didácticas para situaciones y contextos de aprendizaje*. Narcea.
- Hernández, F y Otros (2008). *La organización del currículum por proyectos*. Octaedro.
- Herranz, A. (2007). *Didáctica general. La práctica de la enseñanza en Educación Infantil, Primaria y Secundaria*. McGraw-Hill.
- Ibáñez, C. (2016). *El proyecto de Educación Infantil y su práctica en el aula*. La Muralla. Jurado, C. y Álvarez, M. (2019). *Didáctica de la Educación Infantil*. IC. Editorial.
- León, A. y Alonso, R. (Cols.) (2012). *La programación de aula en Educación Infantil paso a paso: 133 (Materiales para educadores)*. CCS.
- López, F. (2020). *El currículo y la educación en el siglo XXI. La preparación del futuro y el enfoque por competencias*. Narcea.
- Martín, C. (2013). *Didáctica de la educación infantil*. MacMillán Profesional.
- Martin, X. (2006). *Investigar y aprender cómo organizar mi proyecto*. Horson.
- Ministerio De Educación y Ciencia. (2020). Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOMLOE).
- Moya, A.M. (2010). Recursos didácticos en la enseñanza. *Innovación y Experiencias Educativas*, 26, 1-9
- Moya, J. y Luengo, F. (2021). *Educación para el Siglo XXI. Reformas y Mejoras*. Grupo Anaya.
- Moya, J. y Luengo, F. (2023). *Desarrollo Curricular LOMLOE. Teoría y Práctica. Experiencias LOMLOE de aula y centro: Situaciones de Aprendizaje y perfil de salida, programaciones y evaluación competencial con informe*. Grupo Anaya.

- Moya, J., y Zubillaga, A. (2020): *Un currículo para un mundo sostenible: #ODS2030*. Grupo Anaya.
- Nieto, J. M^a. (2011). *Evaluación sin exámenes. Medios alternativos para comprobar el aprendizaje*. CCS.
- Pallerès, M., Chiva, O., López, R. y Cabero, I. (2017). *La escuela que llega. Tendencias y nuevos enfoques metodológicos*. Paraninfo.
- Philippe, P. (2004). *Diez nuevas competencias para enseñar*. Barcelona. Graó.
- Pozuelos, F.J. (2007). *Trabajo por proyectos en el aula: Descripción, investigación y experiencias*. M.C.E.P.
- Pujolas, P. (2008). *9 ideas claves para el aprendizaje cooperativo*. Graó.
- Quintanal, J. y Miraflores, E. (2008). *Educación primaria: orientaciones y recursos metodológicos de calidad*. CCS.
- Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil. Boletín Oficial del Estado, núm. 28, de 02 de febrero de 2022. <https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-1654-consolidado.pdf>
- Romero, V. y Gómez, M. (2008). *El juego infantil y su metodología*. Altamar.
- Rotger, B. (1990). *Evaluación formativa*. Cincel
- Rue, J. (2002). *Qué enseñar y por qué*. Paidós.
- Ruiz-Requies, I. y Calle, M.J. De La (2019). *Manual de Currículo y sistema educativo. Diseño de programaciones y unidades didácticas. Grado de Educación Primaria*. Universidad de Valladolid.
- Sammarti, N. (2007). *10 ideas claves. Evaluar para aprender*. Graó
- Sánchez, M.V. (2018). *Didáctica de la Educación Infantil*. Editex.
- Sanchez, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. CCS.
- Sanchidrián, C., y Ruiz Berrio, J. (Eds.). (2010). *Historia y perspectiva actual de la educación infantil*. Grao.
- Shores, E. y Grace, C. (2007). *El portafolio paso a paso*. Infantil y Primaria. Graó.
- Zabala, A. (2010). *La práctica educativa. Cómo enseñar*. Graó
- Zabala, A. y Arnau, L. (2007). *11 ideas clave. Cómo aprender y enseñar competencias*. Graó.
- Zabalza, M. Á. (2017). *Didáctica de la educación infantil* (Vol. 6). Narcea Ediciones.
- Zaragoza, C. y Muñoz, C. (2003). *Didáctica de la educación infantil*. Altamar.

g.2 Bibliografía complementaria

- Antunez, S. y Otros. (1992). *Del Proyecto Educativo a la programación de Aula*. Graó.
- Fernández, M. (1986) *Evaluación y cambio educativo*. Morata
- Hernández, A. E Iglesias, A. (2020). *Evaluación de las competencias de estudiantes de educación obligatoria. Diseño, validación y presentación de pruebas Ecodies*. Octaedro.
- Llorent, V.J. (coord.). (2019). *Planificación e innovación en Educación Primaria. Fundamentos para la elaboración de programaciones y unidades didácticas*. Pirámide.
- Morrison, G. S. (2004). *Educación Infantil*. Pearson/Prentice Hall.
- Rey, R. y Santamaría, J. (1992). *El proyecto educativo de centro: De la teoría a la acción educativa*. Escuela Española. S.A.

Rodríguez Rojo, M. (2002). *Didáctica general: qué y cómo enseñar en la sociedad de la información*. Biblioteca Nueva.

Tavernier, R. (1987). *La Escuela antes de los seis años*. Martínez Roca. Tonucci, F. (1998). *La ciudad de los niños*. Fundación Germán Ruiz-Pérez.

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

h. Recursos necesarios

Programaciones de centros. Páginas WEB de centros escolares, Ejemplos de Unidades Didácticas, Situaciones de Aprendizaje. Plataforma Moodle.

Bloque 4. LA INNOVACIÓN EDUCATIVA. METODOLOGÍAS CLÁSICAS Y EXPERIENCIAS INNOVADORAS EN EDUCACIÓN INFANTIL

Carga de trabajo en créditos ECTS:

a. Contextualización y justificación

Este bloque pretende que el alumnado reflexione sobre el concepto y los principios de la innovación educativa, que conozca un grupo de experiencias que refieran diferentes modelos de innovación y que sea capaz de elaborar un proyecto de innovación aplicando los conocimientos adquiridos o incorpore estas innovaciones a sus Unidades o Secuencias didácticas.

b. Objetivos de aprendizaje

- Conocer las aportaciones metodológicas de pedagogos relevantes, a favor de la Educación Infantil, y constatar su incidencia en la actualidad.
- Conocer los programas de atención a la infancia en la actualidad.
- Conocer y debatir los principios teórico-prácticos por los que se establece el concepto de innovación educativa, a través de diferentes propuestas de innovación educativa.
- Incorporar, de forma grupal, algunas de las innovaciones explicadas en las Unidades o Secuencias didácticas.
- Interesarse, analizar y valorar experiencias actuales innovadoras desarrolladas en Centros y aulas de Educación Infantil.
- Desarrollar actitudes positivas hacia la profesión de maestro y promover en los alumnos un constante afán de superación en su tarea educadora.

c. Contenidos

1. Conceptualización de la innovación educativa
2. Innovación y cambio educativos
3. Formación docente e innovación educativa
4. La escuela innovadora. Algunos movimientos educativos de cambio

5. Datos normativos sobre formación del profesorado e innovación educativa
6. Algunos movimientos educativos de cambio
 - Las escuelas Waldorf
 - Escuelas de innovación: Pelouro
 - Método Montessori
 - Las comunidades de aprendizaje
 - Aprendizaje cooperativo e Inteligencias múltiples.
 - Filosofía de Reggio Emilia. Loris Malaguzzi
 - Rutinas y destrezas de pensamiento de David Perkins
 - Otros enfoques metodológicos: rincones, talleres, Aprendizaje Basado en Proyectos, Aprendizaje Situado, Trabajo por Ambientes.
 - Etc.

d. Métodos docentes

Lecciones magistrales presenciales u on-line: para explicar el contenido de este bloque temático. Se proporcionarán informaciones, lecturas, textos y material audiovisual que favorecerán el desarrollo de los contenidos teóricos de la asignatura.

Aprendizaje por proyectos: el grupo-clase elaborará conjuntamente un proyecto de innovación educativa o incorporarán en las Unidades Didácticas alguna estrategia innovadora, para lo cual será prioritario el uso de sesiones prácticas. Se utilizarán diversas fuentes y el Aprendizaje Basado en Proyectos que permitan al estudiante establecer conexiones entre las innovaciones estudiadas y los diseños educativos elaborados.

Estudio de caso de algunas experiencias de innovación educativa: a través de visitas a escuelas donde se están desarrollando algunas pedagogías innovadoras y a través de lecturas y vídeos.

e. Plan de trabajo

En este bloque conocerán y debatirán sobre diferentes experiencias de innovación y en grupos de trabajo, desarrollarán una propuesta de innovación en las Unidades, Secuencias didácticas o Situaciones de Aprendizaje, a partir del análisis de los contenidos, de vídeos y artículos, se presentarán las diferentes experiencias innovadoras.

f. Evaluación

Se tendrá en cuenta la participación y aportaciones orales y escritas del alumnado, en las clases prácticas y a través de Moodle (foros, chat...) sobre diferentes cuestiones de innovación.

Se valorarán los diseños de innovación incorporados en las Unidades o Secuencias didácticas que elaboren de forma grupal o individual de forma excepcional.

g. Material docente

Esta sección será utilizada por la Biblioteca para etiquetar la bibliografía recomendada de la asignatura (curso) en la plataforma Leganto, integrada en el catálogo Alma y a la que tendrán acceso todos los profesores y estudiantes. Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. Los profesores tendrán acceso, en breve, a la plataforma Leganto para actualizar su bibliografía recomendada ("Listas de Lecturas")

de forma que en futuras guías solamente tendrán que poner el enlace permanente a Leganto, el cual también se puede poner en el Campus Virtual.

g.1 Bibliografía básica

- Alonso, T. (2020, 15 julio). *Así es el proyecto "La ciudad de los niños", del italiano Francesco Tonucci*.
- Bel, M. y Esteve, F. (2019). Robótica y pensamiento computacional en el aula de infantil: diseño y desarrollo de una intervención educativa. *Quaderns digitals. Net.* 88, 74-89.
- Bolívar, A. (2000). *Los centros educativos como organizaciones que aprenden*. La Muralla.
- Bruchner, P. (2012). Escuelas infantiles al aire libre. *Cuadernos de pedagogía*, 420, 26- 29.
- Bruchner, P. (2017) *Bosquescuela. Guía para la educación infantil al aire libre*. Ediciones Rodeno.
- Calderón V. J. (1999). Innovación educativa, *Investigación Educativa*, 1.
- Carbonell, J. (2014). *La aventura de innovar. El cambio en la escuela* (5ª edición).
- Carbonell, J. (2015). *Pedagogías del siglo XXI. Alternativas para la innovación educativa*. Octaedro.
- Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León (2023). *Proyecto de Innovación OBSERVA_ACCIÓN*. <http://tinyurl.com/axnn8kjp>
- David W. Johnson, D.W. &, Johnson, R.T. (1994). *Cooperative Learning in the Classroom*. Association For Supervision and Curriculum Development.
- Denzin, N. y Lincoln, Y. (2000). *Handbook of Qualitative Research*. Sage.
- Escudero, J. M. (1992). Formación centrada en la escuela. En J. López y B. Bermenjo, *El centro educativo*. Universidad de Sevilla.
- Fernández, M. y Alcaraz, N. (2016). *Innovación educativa. Más allá de la ficción*. Pirámide.
- Freinet, C. (1978). *Técnicas Freinet de la escuela moderna*. Siglo XXI.
- Gallardo-Córdova, K.E.; Lozano Rodríguez, A.; Elizondo García, J. (2019). Innovación educativa en estudios de psicología educativa: Un mapeo sistemático. In M.S. Ramírez-Montoya, & J.R. Valenzuela González (Eds.), *Innovación Educativa: Tendencias Globales de Investigación e Implicaciones Prácticas* (pp. 23–40). Octaedro.
- Hernando, A. (2015). *Viaje a la escuela del siglo XXI. Así trabajan los colegios más innovadores del mundo*.
- Hopkins, D. (1988). *Evaluation for schools development*. Open University.
- Imbernón, F. Y Martínez Bonafé, J. (2008). Innovar en la teoría y en la práctica. *Cuadernos de pedagogía*, 385, 62-65.
- Latorre, A. (2003). *La investigación-acción: conocer y cambiar la práctica educativa*. Graó.
- Llorent, V.J. (coord..). (2019). *Planificación e innovación en Educación Primaria. Fundamentos para la elaboración de programaciones y unidades didácticas*. Pirámide.
- Martín, Mª. M. y Castro, C. (2020). *Educación 3.0. Metodologías innovadoras para el aula*. Círculo Rojo. Morata.
- Martínez, Mª C., Negro, A., Torrego, J.C. y Vicente, J.J. (2023). *Construcción de Unidades Didáctica y Aprendizaje Cooperativo*. Universidad de Alcalá.
- Moreno, M. G. (1995). Investigación e Innovación Educativa, *Revista la Tarea*, 7. <http://www.latarea.com.mx/articu/articu7/bayardo7.htm>

- Moya, A.M. (2010). Recursos didácticos en la enseñanza. *Innovación y Experiencias Educativas*, 26, 1-9
- Moya, J. y Luengo, F. (2021). *Educación para el Siglo XXI. Reformas y Mejoras*. Grupo Anaya.
- Moya, J. y Luengo, F. (2023). *Desarrollo Curricular LOMLOE. Teoría y Práctica. Experiencias LOMLOE de aula y centro: Situaciones de Aprendizaje y perfil de salida, programaciones y evaluación competencial con informe*. Grupo Anaya.
- Moya, J., y Zubillaga, A. (2020): *Un currículo para un mundo sostenible: #ODS2030*. Grupo Anaya.
- Muñoz, I. (2020). *Herramientas de Creatividad y Metodologías Ágiles para la Innovación Educativa*. Universidad Internacional de Andalucía.
- Paredes, J., Murillo, J. y Egido, I. (2005). *El profesor ante la innovación y el cambio educativos. Análisis de las actitudes*. Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación. Universidad Autónoma de Madrid.
- Parejo, J.L., Ruiz-Requies, I., y Galindo-Velasco, C. (2021). La presencia y vigencia del legado pedagógico de Célestin Freinet en educación infantil. En G.R. Etxebarrieta et al. (coords.), *Innovación educativa y transformación social* (pp. 69-82). Graó.
- Pestalozzi, J.H. (1967). *Cartas sobre educación infantil*. Tecnos
- Reis-Jorge, J., Ferreira, M., & Olcina-Sempere, G. (2019). La figura del profesorado- investigador en la reconstrucción de la profesionalidad docente en un mundo en transformación. *Revista Educación*, 44, 489–501. <https://doi.org/10.15517/revedu.v44i1.39044>
- Rodríguez, T. (1999). *Teoría y modelos de enseñanza. Posibilidades y límites*. Milenio.
- Ruiz, J. M. (2000). *Teoría del currículum: Diseño, desarrollo e innovación curricular*. Universitat.
- Ruiz-Requies, I. y Calle, M.J. De La (2019). *Manual de Currículo y sistema educativo. Diseño de programaciones y unidades didácticas. Grado de Educación Primaria*. Universidad de Valladolid.
- Sánchez, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. CCS.
- Torre, S. De La. (1993). *Innovación Curricular*. Editorial Cincel.
- Vallejo, M. y Porto, M. (2021). *La didáctica a través de experiencias de aula*. Dykinson.
- Zabalza, M. A. (1995). *Diseño y desarrollo curricular*. Narcea.

g.2 Bibliografía complementaria

- Delors, J. (1996). La educación o la utopía necesaria. Informe para la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI: *La educación encierra un tesoro*. UNESCO.
- Fabregat, S. y Jiménez, E. (2019). *Innovación docente: investigaciones y propuestas*. Graó.
- Hargreaves, A. (1996). *Profesorado, cultura y posmodernidad. Cambian los tiempos, cambia el profesorado*. Morata.
- Herrán, A. De La y González, I. (2002). *El ego docente, punto ciego de la enseñanza, el desarrollo profesional y la formación del profesorado*. Universitat.
- Revista Interuniversitaria de Formación De Profesorado. *Monográfico: reinventar la profesión docente*, 68 (24,2).
- Sthenhouse, L. (1986). *Investigación y desarrollo del currículum*. Morata.

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)**h. Recursos necesarios**

Vídeos, charlas de experiencias innovadoras. Textos y artículos. Páginas Web.

i. Temporalización

BLOQUE TEMÁTICO	CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
Bloque 1: Contextualización del proceso de enseñanza-aprendizaje	1,5	2 semanas
Bloque 2: El currículo escolar. Teorías y modelos curriculares	1,5	2 semanas
Bloque 3: El currículo en Educación Infantil: Estructura, diseño y desarrollo.	3	6 semanas
Bloque 4: La innovación educativa. Metodologías clásicas y experiencias innovadoras en educación infantil	2,5	3 semanas
Evaluación de las asignatura y exposición de los trabajos	0,5	1 semana

6. Tabla de dedicación del estudiantado a la asignatura

ACTIVIDADES PRESENCIALES o PRESENCIALES o A DISTANCIA ⁽¹⁾	HORAS	ACTIVIDADES NO PRESENCIALES	HORAS
Clases teórico-prácticas (T/M)	46	Estudio y trabajo autónomo individual	90
Clases prácticas de aula (A)	28	Estudio y trabajo autónomo grupal	57
Laboratorios (L)			
Prácticas externas, (visita centro)	4		
Seminarios (S)			
Tutorías grupales (TG)			
Evaluación			
Total presencial	78	Total no presencial	147
TOTAL presencial + no presencial			225

(1) Actividad presencial a distancia es cuando un grupo sentado en un aula del campus sigue una clase por videoconferencia de forma síncrona, impartida por el profesor.

7. Sistema y características de la evaluación

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
Prácticas de los Bloques	10%	Incluyen prácticas obligatorias individuales y grupales de los bloques.
Diseño de una propuestas didáctica	60%	Prácticas obligatorias
Prueba final	30%	Requiere dominio teórico de todos los temas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- **Convocatoria ordinaria:**
 - Las diferentes partes deben realizarse obligatoriamente y se exige tenerlas aprobadas para obtener la nota final.
 - En el caso de que alguna de las partes (prácticas, UD/SA/PD, prueba final) no llegará a la nota mínima exigida, la calificación corresponderá a la parte suspensa. De tener todas las partes suspensas, la calificación final será la más alta de las tres.
- **Convocatoria extraordinaria (*):**
 - En caso de ir a 2ª convocatoria el estudiante tendrá que examinarse de las partes que tenga pendientes y a partir de ahí se hará la media de las partes.
 - Las diferentes partes deben realizarse obligatoriamente y se exige tenerlas aprobadas para obtener la nota final.
 - En el caso de no superar la asignatura en 2ª Convocatoria tendrá que repetir la asignatura en su totalidad.

(*) Se entiende por convocatoria extraordinaria la segunda convocatoria.

RECORDATORIO: Art 35.4 del ROA 35.4. La participación en la convocatoria extraordinaria no quedará sujeta a la asistencia a clase ni a la presencia en pruebas anteriores, salvo en los casos de prácticas externas, laboratorios u otras actividades cuya evaluación no fuera posible sin la previa realización de las mencionadas pruebas.

<https://secretariageneral.uva.es/wp-content/uploads/VII.2.-Reglamento-de-Ordenacion-Academica.pdf>

Evaluación alternativa

La prueba final (Prueba escrita) contará con dos partes, una parte A (sobre los conceptos teóricos de la asignatura) que vale un **70%** de la nota final y una parte B (que consistirá en la realización de un diseño de una propuesta práctica (UD, SA o PD) que vale otro **30%** de la nota final. Ambas partes deben superarse obligatoriamente y deben ser aprobadas por separado para poder hacer media entre ambas.

8. Consideraciones finales

Proyecto/Guía docente de la asignatura

Se debe indicar de forma fiel cómo va a ser desarrollada la docencia. Esta guía debe ser elaborada teniendo en cuenta a todo el profesorado de la asignatura. Conocidos los espacios y profesorado disponible. Los detalles de la asignatura serán informados por el Campus Virtual.

Se recuerda la importancia que tienen los comités de título en su labor de verificar la coherencia de las guías docentes de acuerdo con lo recogido en la memoria de verificación del título y/o en sus planes de mejora. Por ello, **tanto la guía, como cualquier modificación** que sufra en aspectos "regulados" (competencias, metodologías, criterios de evaluación y planificación, etc..) deberá estar **informada favorablemente por el comité** de título **ANTES** de ser colgada en la aplicación web de la UVa. Se ha añadido una fila en la primera tabla para indicar la fecha en la que el comité revisó la guía.

Asignatura	Didáctica General en Educación Infantil		
Materia	La Escuela de Educación Infantil		
Módulo	Formación Básica		
Titulación	Grado en Educación Infantil		
Plan	398	Código	40164
Periodo de impartición	1 ^{er} semestre	Tipo/Carácter	Formación Básica
Nivel/Ciclo	Grado	Curso	2º
Créditos ECTS	9		
Lengua en que se imparte	Castellano		
Profesor/es responsable/s	Inés Ruiz Requies (Coordinadora de la Asignatura)		
Datos de contacto (E-mail, teléfono...)	inesrue@uva.es		
Departamento	Pedagogía		
Fecha de revisión por el Comité de Título	22-7-2024		

1. Situación / Sentido de la Asignatura

1.1 Contextualización

La asignatura Didáctica General en Educación Infantil forma parte del módulo de Formación básica del título, y su núcleo de competencias básicas aparece definido en la Orden ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil. Esta asignatura forma parte de la materia "La escuela de educación infantil", se ubica en el segundo curso del plan de estudios del grado, cuando el alumnado ha recibido una formación pedagógica en diversas asignaturas ubicadas en primer curso.

1.2 Relación con otras materias

Esta asignatura está relacionada con diversas materias del plan de estudios que abordan la organización y planificación escolar, la atención a la diversidad, y con las didácticas específicas. Se relaciona más directamente con la de orientación y tutoría con el alumnado y las familias, y con el Prácticum, materia que se cursa en tercer y cuarto curso.

1.3 Prerrequisitos

No se establece ninguno, pero se sugiere que el alumnado muestre interés por la educación.

2. Competencias

2.1 Generales

Desde esta asignatura se trabajarán **competencias generales** que son exigibles para el título, y, en particular, serán las siguientes:

1. (1c) Conocer y comprender los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación, y de un modo particular, los que conforman el currículum de Educación Infantil.
2. (2a) Ser capaz de reconocer, planificar, llevar a cabo y valorar buenas prácticas de enseñanza-aprendizaje.
3. (2c) Ser capaz de integrar la información y los conocimientos necesarios para resolver problemas educativos, principalmente mediante procedimientos colaborativos.
4. (2d) Ser capaz de coordinarse y cooperar con otras personas de diferentes áreas de estudio, a fin de crear una cultura de trabajo interdisciplinar, partiendo de objetivos centrados en el aprendizaje.
5. (3b) Ser capaz de reflexionar sobre el sentido y la finalidad de la praxis educativa.
6. (4d) Desarrollar habilidades interpersonales, asociadas a la capacidad de relación con otras personas y de trabajo en grupo.

2.2 Específicas

Las **competencias específicas** que se pretenden desarrollar a través de esta asignatura son:

45. Participar en la elaboración y seguimiento de proyectos educativos de educación infantil en el marco territorial autonómico y nacional e internacional, y en colaboración con otros profesionales y agentes sociales.
46. Conocer la legislación que regula las escuelas infantiles y su organización.
47. Capacidad para saber valorar la relación personal con cada alumno o alumna y su familia, como factor de calidad de la educación.
48. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
49. Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales.
50. Comprender la relevancia de los contextos formales e informales de aprendizaje y de los valores que sustentan, para utilizarlos en la práctica educativa.

3. Objetivos

Los objetivos específicos de esta asignatura están vinculados a los resultados de aprendizaje contemplados en la ficha correspondiente del plan de estudios. El alumno ha de ser capaz de:

1. Delimitar las características de la sociedad actual y constatar su incidencia en la Escuela.
2. Analizar y valorar el sentido de la enseñanza-aprendizaje derivado de los diferentes enfoques curriculares.
3. Comprender el significado y la importancia de la etapa de Educación Infantil en el sistema educativo.
4. Conocer los principios generales, objetivos y áreas del curriculum de Educación Infantil.
5. Planificar un diseño educativo para Educación Infantil.
6. Realizar diseños y supuestos prácticos de los diferentes elementos del currículo.
7. Simular o aplicar diferentes estrategias metodológicas en Educación Infantil.
8. Analizar de forma crítica algunas lecturas relacionadas con la innovación y los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula de Educación infantil.
9. Resolver diferentes situaciones simuladas de centro y de aula.
10. Proyectar la formación recibida en esta asignatura, sus aportes científicos, metodológicos y prácticos en otras disciplinas y en la práctica educativa, mediante la elaboración de una programación didáctica para la etapa infantil.

4. Contenidos y/o bloques temáticos

Los bloques temáticos de esta asignatura se concretan en cuatro, de diferente amplitud, que abordan los contenidos de manera teórica y práctica. Cada bloque incluye varios documentos de referencia que son la base para el dominio de determinados contenidos teóricos y para la realización del trabajo práctico. La bibliografía y documentos incluyen libros, artículos de revistas, páginas de Internet, vídeos, etc. que se facilitarán a lo largo del curso, desde distintos medios: plataformas digitales, fotocopias, Internet, textos.

Bloque 1: CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

Carga de trabajo en créditos ECTS: 1,5

a. Contextualización y justificación

Comenzamos la asignatura con reflexiones y lecturas sobre la importancia de la escuela como instancia de socialización e inclusión social.

Intentaremos que descubran la importancia de la educación, así como los pilares que la sustentan.

Consideramos importante que cada uno de nuestros alumnos reflexione sobre su experiencia escolar, los diferentes tipos de escuela que han vivido y favoreceremos el pensamiento acerca de lo que debe ser la escuela y el papel del docente en ella. Se planteará el interrogante ¿Qué competencias debe tener un buen docente?

Resaltaremos la importancia de la educación inclusiva para que el alumnado comience su reflexión y compromiso con la educación para todos.

En este bloque el alumnado también conocerá el contexto del sistema educativo español y la organización y finalidades de la enseñanza Infantil.

b. Objetivos de aprendizaje

A partir de lo trabajado en clase, se trata de:

- Comprender la relevancia que posee la enseñanza-aprendizaje, en el campo educativo, en general, y en la formación inicial de los maestros de Educación Infantil, en particular.
- Reflexionar sobre la importancia de la escuela como instancia de socialización e inclusión social.
- Deliberar sobre los referentes socioculturales de la enseñanza, en base a la interacción escuela-sociedad.
- Dialogar y valorar sobre las prácticas docentes recibidas y sobre la imagen personal y social de lo que debe ser la docencia.
- Descubrir que la “escuela para todos” debe integrar la diversidad sociocultural y las diferencias individuales.
- Dominar la estructura y finalidades del sistema educativo español.
- Estudiar en profundidad los principios, competencias y objetivos de la Etapa de Infantil

c. Contenidos

- La escuela como instancia de socialización e inclusión social.
- Concepto de educación y los pilares educativos
- La educación inclusiva significado y amplitud del término.
- El profesorado ante la enseñanza; la profesión docente
- El sistema educativo español. Organización y finalidades.
- La etapa de Infantil: Características, principios generales, competencias, objetivos y contenidos.

d. Métodos docentes

Lecciones magistrales (on-line, empleando alguna plataforma proporcionada por la UVa): con el objetivo de dar contenido a las clases teóricas y expositivas. Así, se proporcionarán informaciones, lecturas y textos que favorecerán el desarrollo de los contenidos teóricos del Bloque.

Aprendizaje basado en Problemas: en este bloque, se presentarán una serie de problemáticas relacionadas con la escuela y la educación, que deben ser respondidas de manera individual y grupal, a partir de las informaciones dadas por el profesorado y el intercambio de reflexiones dadas por el grupo-clase. Emplearemos tanto las clases presenciales de prácticas como las herramientas disponibles en Moodle para resolver estas cuestiones.

e. Plan de trabajo

La asignatura comenzará con una evaluación de los conocimientos previos del alumnado relativos a diferentes cuestiones educativas. Después, se alternará la exposición teórica en clase o vía telemática de los contenidos del bloque con la lectura individual de textos y documentos bibliográficos y el trabajo grupal. De forma amena trabajarán sobre la estructura y finalidades del sistema educativo español y profundizarán en la Etapa de Infantil. Manejarán la legislación nacional y autonómica que regula la etapa de Educación Infantil para realizar trabajos prácticos sobre diseño de tareas por competencias, objetivos de la Etapa, actividades de áreas.

Como complemento a la importancia de educación para todos se verá y comentará alguna película, artículo o reportaje relacionada con el tema.

f. Evaluación

El instrumento preferente de evaluación serán las actividades prácticas, realizadas por el alumnado en las que deberán plasmar, reflexiones personales y complementarias de cada uno de los apartados y actividades realizadas en grupo y de forma individual. Se valorarán las ampliaciones y consultas bibliográficas. Se tendrá también en cuenta: nivel de implicación de los estudiantes en la dinámica de clase durante las prácticas, en la plataforma Moodle y en la elaboración de las tareas, como: recensiones, reflexiones personales, estudio de caso.

g Material docente

Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. El profesorado tiene acceso, a la **plataforma Leganto de la Biblioteca** para actualizar su bibliografía recomendada ("Listas de Lecturas"). Si ya lo ha hecho, puede poner tanto en la guía docente como en el Campus Virtual el enlace permanente a Leganto.

La Biblioteca se basa en la bibliografía recomendada en la Guía docente para adaptar su colección a las necesidades de docencia y aprendizaje de las titulaciones.

Si tiene que actualizar su bibliografía, el enlace es el siguiente, <https://buc-uva.alma.exlibrisgroup.com/leganto/login?auth=SAML> (acceso mediante tus claves UVa). Este enlace te envía a la página de autenticación del directorio UVa, el cual te dirige a Leganto. Una vez allí, aparecerán, por defecto, las listas de lectura correspondientes a las distintas asignaturas que imparte ("instructor" en la terminología de Leganto / Alma). Desde aquí podría añadir nuevos títulos a las listas existentes, crear secciones dentro de ellas o, por otra parte, crear nuevas listas de bibliografía recomendada.

Puede consultar las listas de lectura existentes mediante el buscador situado en el menú de arriba a la izquierda, opción "búsqueda de listas".

En la parte superior derecha de cada lista de lectura se encuentra un botón con el signo de omisión "•••" (puntos suspensivos), a través del cual se despliega un menú que, entre otras opciones, permite "Crear un enlace compartible" que puede dirigir o bien a la lista de lectura concreta o bien al "Curso" (asignatura). Este enlace se puede indicar tanto en el apartado "g. Materiales docentes" (y subapartados) de la Guía Docente como en la sección de Bibliografía correspondiente a la asignatura en el Campus Virtual Uva.

Para resolver cualquier duda puede consultar con la biblioteca de tu centro. [Guía de Ayuda al profesor](#)

g.1 Bibliografía básica

Alcrudo, P. et al. (2014). *La educación infantil de 0-6 años en España*. Fantasía.

Ayuda en Acción. (2020). *Educación inclusiva y de calidad frente al COVID-19*. Ayuda en Acción.

Bermejo, B. y Ballesteros, C. (Coords) (2014). *Manual de didáctica general para maestros de Educación Infantil y de Primaria*. Pirámide.

Bernal, J.L., Cano, J. y Lorenzo, J. (2014). *Organización de los centros educativos. LOMCE y políticas neoliberales*. Mira editores.

- Besalú, B. y Tort, J. (2009). *Escuela y sociedad multicultural. Propuestas para trabajar con el alumnado extranjero*. PsicoEduca MAD.
- Contreras, J. (1990). *Enseñanza, Curriculum y Profesorado*. Akal.
- Delors, J. (1996). *La educación encierra un tesoro. Informe de la Unesco*. Santillana.
- Delval, J. (1990). *Los fines de la educación*. Siglo XXI.
- Delval, J. (2000). *Aprender en la vida y en la escuela*. Morata.
- Decreto 37/2022, de 29 de septiembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de la educación infantil en la Comunidad de Castilla y León. Boletín Oficial de Castilla y León, núm. 190, de 30 de septiembre de 2022. <https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/30/pdf/BOCYL-D-30092022-1.pdf>
- Domenèch F. (2005). Los cambios en la Educación Infantil. *Cuadernos de Pedagogía*, 348, 80-83.
- Equipo Estatal de Educación de Plena Inclusión (2020). *El derecho a la educación durante el COVID19. Análisis, propuestas y retos para la educación del alumnado con discapacidad intelectual o del desarrollo durante el confinamiento*. Plena inclusión.
- García, E. (2004). *Didáctica y Currículo. Claves para el análisis en los procesos de enseñanza*. Mira editores.
- Gimeno Sacristán, J. (2010a). *El sentido del currículo en la enseñanza obligatoria en: saberes e incertidumbres del currículo*. Morata.
- Gimeno Sacristán, J. (2010b). *¿Qué significa el currículo? en: saberes e incertidumbres del currículo*. Morata.
- Gómez, I. y Gracia, F. (2014). *Manual de didáctica*. Pirámide.
- Imbernón, F. (Coord). (1999). *La educación en el siglo XXI*. Graó.
- León, M^a. J. (2012). *Educación Inclusiva*. Síntesis.
- López, F. (2020). *El currículo y la educación en el siglo XXI. La preparación del futuro y el enfoque por competencias*. Narcea.
- Macarulla, I. YySaiz, M. (2009). *Buenas prácticas de escuela inclusiva*. Graó.
- Martín, J. M. (2003). Saberes Hoy: diseminaciones, competencias y transversalidades. *Revista Iberoamericana de Educación*, 032.
- Ministerio De Educación y Ciencia (2006). Ley Orgánica de educación (LOE).
- Ministerio De Educación y Ciencia (2013). Ley para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
- Ministerio De Educación y Ciencia. (2020). Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOMLOE).
- Moya, J. y Luengo, F. (2021). *Educación para el Siglo XXI. Reformas y Mejoras*. Grupo Anaya.
- Moya, J. y Luengo, F. (2023). *Desarrollo Curricular LOMLOE. Teoría y Práctica. Experiencias LOMLOE de aula y centro: Situaciones de Aprendizaje y perfil de salida, programaciones y evaluación competencial con informe*. Grupo Anaya.
- Moya, J., y Zubillaga, A. (2020): *Un currículo para un mundo sostenible: #ODS2030*. Grupo Anaya.
- Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil. Boletín Oficial del Estado, núm. 28, de 02 de febrero de 2022. <https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-1654-consolidado.pdf>

Ruiz-Requies, I. y Calle, M.J. De La (2019). *Manual de Currículo y sistema educativo. Diseño de programaciones y unidades didácticas. Grado de Educación Primaria*. Universidad de Valladolid.

Sánchez, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. CCS.

Save The Children. (2020). COVID-19: *Cerrar la brecha. Impacto educativo y propuestas de equidad para la desescalada*. Save the Children.

Trujill-Saez, F., Fernández-Navas, M., Montes-Rodríguez, R., Segura-Robles, A., Alaminos-Romero, F. J. y Postigo-Fuentes, A. Y. (2020). *Panorama de la Educación en España tras la pandemia de covid-19: La opinión de la comunidad educativa*. Fundación de Ayuda contra la drogadicción.

g.2 Bibliografía complementaria

Bassedas, E, Huguet, T. y Solé, I. (2006). *Aprender y enseñar en Educación Infantil*. Graó.

Company, M. (1999). *Una escuela para todos*. Celeste.

De Borton, L. (2004). Los nuevos retos educativos de las actuales sociedades multiculturales. *Aula Infantil*, 21, 13-16.

López Sánchez, F. (coord.) (2007). *La Escuela Infantil: observatorio privilegiado de desigualdades*. Graó.

Morín, E. (1999). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. UNESCO, <http://www.unmsm.edu.pe/occaa/articulos/saberes7.pdf>.

OCDE (2005). *La definición y selección de competencias clave. Resumen ejecutivo*. OCDE.

Rodríguez, H. y Torrego, L. (2013). *Educación inclusiva, equidad y derecho a la diferencia*. Grupo Acoge. Universidad de Valladolid.

Rudduck, J. y Flutter, J. (2007). *Cómo mejorar tu centro escolar dando la voz al alumnado*. Morata.

Santos Guerra M. A. (2000). *La escuela que aprende*. Morata

Santos Guerra, M.A. (2003). *Aprender a convivir en la escuela*. Akal.

Sanchez-Enciso, J. (2008) *La sonrisa de Platón relatos y retratos de la vida escolar*. Graó.

Savater, F. (1997). *El valor de educar*. Ariel.

Schön, D.A. (1992). *La formación de profesionales reflexivos*. Paidós

Tonucci, F. (1990). *¿Enseñar o aprender? La escuela como investigación quince años después*. Graó

Zambrano, A. (2001). *Pedagogía, educabilidad y formación de docentes*. Nueva Biblioteca Pedagógica.

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

h. Recursos necesarios

Para mantener un contacto directo con el alumnado y proporcionar diferentes textos y materiales, se utilizará la plataforma Moodle para potenciar el aprendizaje colaborativo y el apoyo al aprendizaje.

Se facilitarán documentos sobre la estructura del sistema educativo, películas recursos complementarios, normativa de educación, páginas Web, etc.

Bloque 2: EL CURRÍCULO ESCOLAR. TEORÍAS Y MODELOS CURRICULARES.

Carga de trabajo en créditos ECTS: 1,5

a. Contextualización y justificación

En este bloque trabajaremos sobre el proceso didáctico, a través de las reflexiones sobre las teorías de la enseñanza y el currículum.

Las diversas formas de entender la comunicación didáctica se sitúan a modo de puente entre el concepto de Didáctica y las metodologías didácticas, dando lugar a diferentes formas de entender la investigación educativa, la formación docente y el diseño curricular.

Por tanto, este bloque se centra en el análisis de las teorías del aprendizaje y de los modelos curriculares que se formulan a partir de las mismas.

b. Objetivos de aprendizaje

- Profundizar en el concepto de Currículum y Didáctica
- Comprender la relación existente entre enseñanza-aprendizaje.
- Conocer diferentes teorías Curriculares y la incidencia en el funcionamiento de las aulas.
- Reflexionar sobre diferentes modelos curriculares.
- Adquirir estrategias y actitudes de indagación acerca las cuestiones vinculadas a la enseñanza, en general, y al currículo de Educación Infantil, de forma más precisa.
- Analizar y comentar experiencias de comunidades de aprendizaje.

c. Contenidos

1. La didáctica y el Currículum escolar. Definición de Didáctica y currículum.
2. Las teorías curriculares. Teoría Técnica, práctica y crítica.
3. Modelos Curriculares.
4. Las Comunidades de Aprendizaje un ejemplo de Modelo crítico.

d. Métodos docentes

Lecciones magistrales + Análisis de documentos (on-line): con el objetivo de dar contenido a las clases teóricas y expositivas. Así, se proporcionarán informaciones, lecturas y textos que favorecerán el desarrollo de los contenidos teóricos de la asignatura.

Aprendizaje cooperativo + Aprendizaje basado en Problemas: en este caso, usaremos ambas metodologías en clases prácticas, donde de forma grupal, investigarán sobre los diferentes modelos y realizarán el análisis de películas con diferentes modelos. Las películas podrían recomendarse, para verlas desde casa en el caso de que no fuera posible emitirlos en clase.

Utilizaremos la reflexión personal y los debates colectivos sobre diferentes modelos curriculares.

e. Plan de trabajo

En este bloque utilizaremos **lecciones magistrales** presenciales u on-line para exponer los contenidos de la asignatura y lo iremos alternando con exposiciones audiovisuales y sus correspondientes **análisis de forma grupal**.

El alumnado comparará diferentes propuestas educativas para establecer diferencias y conclusiones. Analizarán textos y establecerán conclusiones y aplicaciones prácticas sobre diferentes modelos curriculares, para comprender la complejidad de los distintos modos de proceder en las aulas.

f. Evaluación

1. Manejo del vocabulario básico sobre el curriculum y teorías y modelos curriculares...
2. Valoración de las tareas realizadas (estructura, capacidad de análisis y síntesis, originalidad...).
3. Nivel de implicación de los estudiantes en la dinámica de clase, en la plataforma Moodle (foros, chat...) y en la elaboración de las tareas, como: recensiones, reflexiones personales, estudio de caso, mapas de problemáticas, etc.
4. Implicación en el aprendizaje cooperativo en el aula, en Moodle y en las plataformas telemáticas empleadas.
5. Valoración de actividades escritas, individuales y grupales sobre el bloque.

g Material docente

Esta sección será utilizada por la Biblioteca para etiquetar la bibliografía recomendada de la asignatura (curso) en la plataforma Leganto, integrada en el catálogo Alma y a la que tendrán acceso todos los profesores y estudiantes. Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. Los profesores tendrán acceso, en breve, a la plataforma Leganto para actualizar su bibliografía recomendada ("Listas de Lecturas") de forma que en futuras guías solamente tendrán que poner el enlace permanente a Leganto, el cual también se puede poner en el Campus Virtual.

g.1 Bibliografía básica

- Flecha, R., Jaussí, M.L. Y Otros. (2006). *Transformando la escuela: comunidades de aprendizaje*. Graó.
- Gimeno Sacristán, J. (1988). *El currículum: una reflexión sobre la práctica*. Morata.
- Gimeno Sacristán, J. Y Pérez, A. (1992). *Comprender y transformar la enseñanza*. Morata.
- Gómez, I. y Gracia, F. (2014). *Manual de didáctica*. Pirámide.
- Grundy, S. (1991). *Producto o praxis del currículum*. Morata.
- Kemmis, S. (1988). *El currículum; más allá de la teoría de la reproducción*. Morata
- Kemmis, S. (1999/2000). Aspiraciones emancipadoras en la era posmoderna, *Kikiriki*, 55/56, 14-34.
- Pérez Gómez, A.I. Y Soto Gómez, E (Coords.). (2021). *Lesson Study. Aprender a Enseñar Para Enseñar A Aprender*. Morata
- Lécluyer, C. (2012). *Educación en el asombro*. Plataforma.
- López, F. (2020). *El currículum y la educación en el siglo XXI. La preparación del futuro y el enfoque por competencias*. Narcea
- Ruiz-Requies, I. y Calle, M.J. De La (2019). *Manual de Currículo y sistema educativo. Diseño de programaciones y unidades didácticas. Grado de Educación Primaria*. Universidad de Valladolid.
- Sánchez, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. CCS.

Serradell, O. y Racionero, S. (2005). Antecedentes de las comunidades de aprendizaje. *Educar*, 35, 29-39.

Silva, T. T. (2001). *Espacios de identidad. Nuevas visiones sobre el currículum*. Octaedro.

Stenhouse, L. (1984). *Investigación y desarrollo del currículum*. Morata.

g.2 Bibliografía complementaria

Álvarez, A. y Del Río, P. (2001). Tres pies al gato: significado y cultura cotidiana en la educación. *Infancia Y Aprendizaje*, 59-60, 43-62.

Barberá, E., Bolívar, A., Coll, C., Onrubia, J. y Otros. (2000). *El constructivismo en la práctica*. Graó.

Coll, C. y Solé, I. (1989). Aprendizaje significativo y ayuda pedagógica. *Cuadernos de Pedagogía*, 168, 16-20.

Coll, C. (1987). *Psicología y Currículum*. Laia.

Escudero, J. M. (1981). *Modelos didácticos*. Oikos-tau.

Fisher, R. (2013). *Diálogo creativo. Hablar para pensar en el aula*. Morata.

Gimeno Sacristán, J. (1988). *El Currículum: Una Reflexión Sobre La Práctica*. Morata.

Gimeno Sacristán, J. (1981). *Teoría de la enseñanza y desarrollo del currículum*. Anaya.

González, J. (1995). Freinet: su contexto y su pensamiento. *Kikiriki: cooperación educativa*, 40, 13-18.

Gros, B. (2001). B. F. Skinner y la tecnología en la enseñanza. En J. TRILLA, (Coord.), *El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI* (229-248). Graó.

Muset, M. (2007). Ovide Decroly: la pedagogía de los centros de interés y de los métodos globales. En J. Trilla, (Coord.), *El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI* (95-122). Graó.

Torres, C. A. (2004). *Diálogos con educadores críticos*. Siglo XXI.

Torres, J. (1991). *El currículum oculto*. Morata.

Zabalza, M.A. (1987). *Diseño y desarrollo curricular*. Narcea

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

h. Recursos necesarios

Manuales de consulta, revistas de educación en soporte papel y on-line, páginas web, Películas sobre diferentes modelos de profesor. Plataforma Moodle.

Bloque 3 : EL CURRÍCULUM DE EDUCACIÓN INFANTIL: ESTRUCTURA, DISEÑO Y DESARROLLO

Carga de trabajo en créditos ECTS:

a. Contextualización y justificación

Este bloque pretende acercar a los y las estudiantes a la realidad de la planificación escolar teniendo en cuenta cada uno de los niveles de concreción curricular y los diferentes elementos del currículo (las intenciones educativas, los contenidos, las estrategias de enseñanza, los recursos y materiales curriculares y la evaluación del currículum) en Educación Infantil.

El estudio de este bloque se apoyará en los documentos legales que regulan la Educación Infantil (MEC y CC.AA.) o primer nivel curricular. Se proporcionarán ejemplos prácticos programaciones, unidades didácticas o situaciones de aprendizaje, que permitan delimitar sus elementos, analizar y diseñar propuestas didácticas (unidades didácticas, proyectos, rutinas, talleres, etc.).

Se trata, en definitiva, de que el alumnado relacione la estructura del curriculum con las diferentes concepciones de los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como con las distintas tradiciones acerca de la investigación didáctica y la formación docente. Con este bloque pretendemos que se descubra detrás de los elementos más evidentes de la práctica educativa (cómo programa el profesorado, cómo selecciona los contenidos, qué recursos y materiales utiliza y cómo lo hace, etc.) las cuestiones teóricas que configuran los distintos enfoques curriculares.

Iniciaremos las orientaciones para la planificación del curriculum, con la intencionalidad de que descubran la importancia de la programación en la vida de un centro y de un aula.

b. Objetivos de aprendizaje

- Conocer y analizar diferentes programaciones de centros.
- Dominar, a través de las sesiones teóricas, talleres y clases prácticas, los criterios para el diseño y desarrollo de diferentes programaciones y/o propuestas de intervención en la educación Infantil.
- Elaborar de forma individual y grupal diferentes propuestas de intervención para la etapa de Infantil.
- Diseñar una Unidad Didáctica/ Situación de Aprendizaje o secuencia didáctica.
- Observar y reflexionar sobre el funcionamiento de un aula de Infantil.

c. Contenidos

1.-Planificación del Curriculum: Los Niveles de concreción curricular.

Planificación del currículo en un centro escolar:

- El proyecto Educativo y las programaciones didácticas.
- Las Unidades Didácticas/Situaciones de Aprendizaje. Orientaciones para el diseño de una Unidad, secuencia didáctica o Situación de aprendizaje

2.- Los elementos del Curriculum:

1.- Intenciones Educativas/ Objetivos. Contenidos

- Los objetivos y Competencias básicas en el Curriculum de Educación Infantil.
- Tipos de objetivos y orientaciones para su desarrollo.
- Los contenidos en el Currículo de Educación Infantil. Dimensiones de los contenidos conceptos, procedimientos y actitudes. Organización de los contenidos: Áreas de contenido y bloques temáticos.

2.-Aproximación al campo de la metodología

- Principios Metodológicos.
- Delimitación de método: términos afines.

- Métodos globalizados: Centros de Interés. Método de Proyectos: solución de problemas. Unidades didácticas/Situaciones de Aprendizaje.
- Métodos individualizados. Primeras aportaciones. Modelos individualizados actuales. Modelos por descubrimiento.
- Métodos socializados. Técnicas socializadas. Técnicas grupales y cooperativas. Resolución de conflictos.
- Metodología integradora.

3.-Recursos y materiales didácticos

- El medio natural y social como recurso didáctico: salidas, fiestas, etc.
- Medios de comunicación y nuevas tecnologías.
- El material escolar y el material de apoyo. Análisis y elaboración de materiales.
- Nueva configuración de los espacios y tiempos.

4.- La evaluación

- La Evaluación en la Etapa de Infantil.
- Significado y características de la evaluación.
- La evaluación del aprendizaje y de la enseñanza
- Técnicas e instrumentos de la evaluación

d. Métodos docentes

Lecciones magistrales + Análisis de documentos on-line: con el objetivo de dar contenido a las clases teóricas y expositivas de forma presencial o telemática. Así, se proporcionarán informaciones, lecturas, Proyectos Educativos, programaciones y textos que favorecerán la elaboración de la propuesta de intervención.

Aprendizaje cooperativo: a través de la implicación del profesor en las clases teórico-prácticas, los seminarios y las tutorías, se trata de que cada uno de los grupos de trabajo vaya planificando, elaborando y revisando la propuesta de intervención que se entregará a final de curso.

e. Plan de trabajo

En este bloque alternaremos las clases magistrales, presenciales u on-line con las sesiones prácticas en las que el alumnado realizará diferentes programaciones, Unidades o Secuencias didácticas, que deberá entregar a final de curso. En este bloque será de gran importancia el seguimiento del trabajo individualizado del alumnado a través de las tutorías o clases prácticas.

Realizarán el diseño de una **Unidad o Secuencia didáctica/ Situación de Aprendizaje**, que tiene carácter obligatorio.

f. Evaluación

1. Se valorará la actuación del alumnado su implicación en los grupos de trabajo y en los contenidos desarrollados, especialmente en lo que se refiere al desarrollo de los contenidos teóricos y la elaboración de la Unidad, secuencia didáctica o Situación de Aprendizaje.

2. Se valorará el diseño de una Unidad, secuencia didáctica o Situación de Aprendizaje.

g Material docente

Esta sección será utilizada por la Biblioteca para etiquetar la bibliografía recomendada de la asignatura (curso) en la plataforma Leganto, integrada en el catálogo Alma y a la que tendrán acceso todos los profesores y estudiantes. Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. Los profesores tendrán acceso, en breve, a la plataforma Leganto para actualizar su bibliografía recomendada ("Listas de Lecturas") de forma que en futuras guías solamente tendrán que poner el enlace permanente a Leganto, el cual también se puede poner en el Campus Virtual.

g.1 Bibliografía básica

- Abelleira Bardanca, A. y Abelleida Bardanca, I. (2020). *El Latido De Un Aula Infantil*.
- Alsina, P., Díaz, M., Giráldez, A., e Ibarretxe, G. (2009). *10 ideas clave, El aprendizaje creativo*. Graó.
- Ambrós, A. y Breu, R. (2007). *Cine y educación. El cine en el aula de primaria y secundaria*. Graó.
- Angulo, J.F., Contreras, J. y Santos, M. A. (1991). Evaluación Educativa y Democratización de la Sociedad. *Cuadernos de Pedagogía*, 195, 74-79.
- Antúnez, S. (1987). *El proyecto educativo de centro*. Graó.
- Arranz Martín, M.L. y García Torres, C. (2011). *Didáctica de la educación infantil*.
- Arufe, V.; Rodríguez, R. y Ramos, O. (coord.) (2022). *Situaciones de Aprendizaje en Primaria*. Educa.
- Bañares, D. y Otros. (2008). *El juego como estrategia didáctica*. Graó.
- Barberá, E., Bolivar, A., Coll, C., Onrubia, J. y Otros. (2000). *El constructivismo en la práctica*. Graó.
- Bautista, G. (2010). *La biblioteca escolar, hoy. Recurso estratégico para el centro*. Graó.
- Bermejo, B. y Ballesteros Regaña, C. (Coords.) (2014). *Manual de Didáctica general para maestros de Educación Infantil y Primaria*. Pirámide.
- Castro, P., Hernández, O. M. y Jalbarro, F. (2016). *Didáctica de la educación infantil*. Síntesis.
- Chiva, O. y Martí, M. (2016). *Métodos pedagógicos activos y globalizadores. Conceptualización y propuestas de aplicación*. Graó.
- Coloma, A. M., Jiménez, M. A. y Sáez, A. S. (2009). *Metodologías para desarrollar competencias y atender a la diversidad*. PPC.
- Decreto 37/2022, de 29 de septiembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de la educación infantil en la Comunidad de Castilla y León. Boletín Oficial de Castilla y León, núm. 190, de 30 de septiembre de 2022. <https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/30/pdf/BOCYL-D-30092022-1.pdf>
- Delgado, I. (2011). *El juego infantil y su metodología*. Paraninfo.
- Díez, M. C., Essomba, M.A., Mases, M., Oller, M., Sanmartí, N. y Otros. (2010). *Los proyectos de trabajo en el aula. Reflexiones y experiencias prácticas*. Graó.
- Elogio De Lacotidianidad*. Octaedro.
- Escamilla, A. (2008). *Las competencias básicas. Claves y propuestas para su desarrollo en los centros*. Graó.
- Escamilla, A. (2009). *Las competencias en la programación de aula. Infantil y primaria (3-12 años)*. Graó.
- Escamilla, A. (2015). *Proyectos Para Desarrollar Inteligencias Múltiples Y Competencias Clave*. Graó.
- Gimeno Sacristán, J. (1988). *El curriculum: una reflexión sobre la práctica*. Morata.

- Giné, N. y Parcerisa, A. (Coords). (2004). *Planificación y análisis de la práctica educativa. La secuencia formativa: fundamentos y aplicación*. Graó.
- Hernández, C. A. y Yelena, A. (2017). *Modelos didácticas para situaciones y contextos de aprendizaje*. Narcea.
- Hernández, F y Otros (2008). *La organización del currículum por proyectos*. Octaedro.
- Herranz, A. (2007). *Didáctica general. La práctica de la enseñanza en Educación Infantil, Primaria y Secundaria*. McGraw-Hill.
- Ibáñez, C. (2016). *El proyecto de Educación Infantil y su práctica en el aula*. La Muralla. Jurado, C. y Álvarez, M. (2019). *Didáctica de la Educación Infantil*. IC. Editorial.
- León, A. y Alonso, R. (Cols.) (2012). *La programación de aula en Educación Infantil paso a paso: 133 (Materiales para educadores)*. CCS.
- López, F. (2020). *El currículo y la educación en el siglo XXI. La preparación del futuro y el enfoque por competencias*. Narcea.
- Martín, C. (2013). *Didáctica de la educación infantil*. MacMillán Profesional.
- Martin, X. (2006). *Investigar y aprender cómo organizar mi proyecto*. Horson.
- Ministerio De Educación y Ciencia. (2020). Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOMLOE).
- Moya, A.M. (2010). Recursos didácticos en la enseñanza. *Innovación y Experiencias Educativas*, 26, 1-9
- Moya, J. y Luengo, F. (2021). *Educación para el Siglo XXI. Reformas y Mejoras*. Grupo Anaya.
- Moya, J. y Luengo, F. (2023). *Desarrollo Curricular LOMLOE. Teoría y Práctica. Experiencias LOMLOE de aula y centro: Situaciones de Aprendizaje y perfil de salida, programaciones y evaluación competencial con informe*. Grupo Anaya.
- Moya, J., y Zubillaga, A. (2020): *Un currículo para un mundo sostenible: #ODS2030*. Grupo Anaya.
- Nieto, J. M^a. (2011). *Evaluación sin exámenes. Medios alternativos para comprobar el aprendizaje*. CCS.
- Pallerès, M., Chiva, O., López, R. y Cabero, I. (2017). *La escuela que llega. Tendencias y nuevos enfoques metodológicos*. Paraninfo.
- Philippe, P. (2004). *Diez nuevas competencias para enseñar*. Barcelona. Graó.
- Pozuelos, F.J. (2007). *Trabajo por proyectos en el aula: Descripción, investigación y experiencias*. M.C.E.P.
- Pujolas, P. (2008). *9 ideas claves para el aprendizaje cooperativo*. Graó.
- Quintanal, J. y Miraflores, E. (2008). *Educación primaria: orientaciones y recursos metodológicos de calidad*. CCS.
- Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil. Boletín Oficial del Estado, núm. 28, de 02 de febrero de 2022. <https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-1654-consolidado.pdf>
- Romero, V. y Gómez, M. (2008). *El juego infantil y su metodología*. Altamar.
- Rotger, B. (1990). *Evaluación formativa*. Cincel
- Rue, J. (2002). *Qué enseñar y por qué*. Paidós.
- Ruiz-Requies, I. y Calle, M.J. De La (2019). *Manual de Currículo y sistema educativo. Diseño de*

programaciones y unidades didácticas. Grado de Educación Primaria. Universidad de Valladolid.

Sammarti, N. (2007). *10 ideas claves. Evaluar para aprender*. Graó

Sánchez, M.V. (2018). *Didáctica de la Educación Infantil*. Editex.

Sanchez, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. CCS.

Sanchidrián, C., y Ruiz Berrio, J. (Eds.). (2010). *Historia y perspectiva actual de la educación infantil*. Grao.

Shores, E. y Grace, C. (2007). *El portafolio paso a paso*. Infantil y Primaria. Graó.

Zabala, A. (2010). *La práctica educativa. Cómo enseñar*. Graó

Zabala, A. y Arnau, L. (2007). *11 ideas clave. Cómo aprender y enseñar competencias*. Graó.

Zabalza, M. Á. (2017). *Didáctica de la educación infantil* (Vol. 6). Narcea Ediciones.

Zaragoza, C. y Muñoz, C. (2003). *Didáctica de la educación infantil*. Altamar.

g.2 Bibliografía complementaria

Antunez, S. y Otros. (1992). *Del Proyecto Educativo a la programación de Aula*. Graó.

Fernández, M. (1986) *Evaluación y cambio educativo*. Morata

Hernández, A. E Iglesias, A. (2020). *Evaluación de las competencias de estudiantes de educación obligatoria. Diseño, validación y presentación de pruebas Ecodies*. Octaedro.

Llorent, V.J. (coord.). (2019). *Planificación e innovación en Educación Primaria. Fundamentos para la elaboración de programaciones y unidades didácticas*. Pirámide.

Morrison, G. S. (2004). *Educación Infantil*. Pearson/Prentice Hall.

Rey, R. y Santamaría, J. (1992). *El proyecto educativo de centro: De la teoría a la acción educativa*. Escuela Española. S.A.

Rodríguez Rojo, M. (2002). *Didáctica general: qué y cómo enseñar en la sociedad de la información*. Biblioteca Nueva.

Tavernier, R. (1987). *La Escuela antes de los seis años*. Martínez Roca. Tonucci, F. (1998). *La ciudad de los niños*. Fundación Germán Ruiz-Pérez.

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

h. Recursos necesarios

Programaciones de centros. Páginas WEB de centros escolares, Ejemplos de Unidades Didácticas, Situaciones de Aprendizaje. Plataforma Moodle.

Bloque 4. LA INNOVACIÓN EDUCATIVA. METODOLOGÍAS CLÁSICAS Y EXPERIENCIAS INNOVADORAS EN EDUCACIÓN INFANTIL

Carga de trabajo en créditos ECTS: **3**

a. Contextualización y justificación

Este bloque pretende que el alumnado reflexione sobre el concepto y los principios de la innovación educativa, que conozca un grupo de experiencias que refieran diferentes modelos de innovación y que sea capaz de elaborar un proyecto de innovación aplicando los conocimientos adquiridos o incorpore estas innovaciones a sus Unidades o Secuencias didácticas.

b. Objetivos de aprendizaje

- Conocer las aportaciones metodológicas de pedagogos relevantes, a favor de la Educación Infantil, y constatar su incidencia en la actualidad.
- Conocer los programas de atención a la infancia en la actualidad.
- Conocer y debatir los principios teórico-prácticos por los que se establece el concepto de innovación educativa, a través de diferentes propuestas de innovación educativa.
- Incorporar, de forma grupal, algunas de las innovaciones explicadas en las Unidades o Secuencias didácticas.
- Interesarse, analizar y valorar experiencias actuales innovadoras desarrolladas en Centros y aulas de Educación Infantil.
- Desarrollar actitudes positivas hacia la profesión de maestro y promover en los alumnos un constante afán de superación en su tarea educadora.

c. Contenidos

1. Conceptualización de la innovación educativa
2. Innovación y cambio educativos
3. Formación docente e innovación educativa
4. La escuela innovadora. Algunos movimientos educativos de cambio
5. Datos normativos sobre formación del profesorado e innovación educativa
6. Algunos movimientos educativos de cambio
 - Las escuelas Waldorf
 - Escuelas de innovación: Pelouro
 - Método Montessori
 - Las comunidades de aprendizaje
 - Aprendizaje cooperativo e Inteligencias múltiples.
 - Filosofía de Reggio Emilia. Loris Malaguzzi
 - Rutinas y destrezas de pensamiento de David Perkins
 - Otros enfoques metodológicos: rincones, talleres, Aprendizaje Basado en Proyectos, Aprendizaje Situado, Trabajo por Ambientes.
 - Etc.

d. Métodos docentes

Lecciones magistrales presenciales u on-line: para explicar el contenido de este bloque temático. Se proporcionarán informaciones, lecturas, textos y material audiovisual que favorecerán el desarrollo de los contenidos teóricos de la asignatura.

Aprendizaje por proyectos: el grupo-clase elaborará conjuntamente un proyecto de innovación educativa o incorporarán en las Unidades Didácticas alguna estrategia innovadora, para lo cual será prioritario el uso de sesiones prácticas. Se utilizarán diversas fuentes y el Aprendizaje Basado en Proyectos que permitan al estudiante establecer conexiones entre las innovaciones estudiadas y los diseños educativos elaborados.

Estudio de caso de algunas experiencias de innovación educativa: a través de visitas a escuelas donde se están desarrollando algunas pedagogías innovadoras y a través de lecturas y vídeos.

e. Plan de trabajo

En este bloque conocerán y debatirán sobre diferentes experiencias de innovación y en grupos de trabajo, desarrollarán una propuesta de innovación en las Unidades, Secuencias didácticas o Situaciones de Aprendizaje, a partir del análisis de los contenidos, de vídeos y artículos, se presentarán las diferentes experiencias innovadoras.

f. Evaluación

Se tendrá en cuenta la participación y aportaciones orales y escritas del alumnado, en las clases prácticas y a través de Moodle (foros, chat...) sobre diferentes cuestiones de innovación.

Se valorarán los diseños de innovación incorporados en las Unidades o Secuencias didácticas que elaboren de forma grupal o individual de forma excepcional.

g Material docente

Esta sección será utilizada por la Biblioteca para etiquetar la bibliografía recomendada de la asignatura (curso) en la plataforma Leganto, integrada en el catálogo Alma y a la que tendrán acceso todos los profesores y estudiantes. Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. Los profesores tendrán acceso, en breve, a la plataforma Leganto para actualizar su bibliografía recomendada ("Listas de Lecturas") de forma que en futuras guías solamente tendrán que poner el enlace permanente a Leganto, el cual también se puede poner en el Campus Virtual.

g.1 Bibliografía básica

- Alonso, T. (2020, 15 julio). *Así es el proyecto "La ciudad de los niños", del italiano Francesco Tonucci.*
- Bel, M. y Esteve, F. (2019). Robótica y pensamiento computacional en el aula de infantil: diseño y desarrollo de una intervención educativa. *Quaderns digitals. Net.* 88, 74-89.
- Bolívar, A. (2000). *Los centros educativos como organizaciones que aprenden.* La Muralla.
- Bruchner, P. (2012). Escuelas infantiles al aire libre. *Cuadernos de pedagogía*, 420, 26- 29.
- Bruchner, P. (2017) *Bosquescuela. Guía para la educación infantil al aire libre.* Ediciones Rodeno.
- Calderón V. J. (1999). Innovación educativa, *Investigación Educativa*, 1.
- Carbonell, J. (2014). *La aventura de innovar. El cambio en la escuela* (5ª edición).
- Carbonell, J. (2015). *Pedagogías del siglo XXI. Alternativas para la innovación educativa.* Octaedro.
- Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León (2023). *Proyecto de Innovación OBSERVA_ACCIÓN.* <http://tinyurl.com/axnn8kjp>
- David W. Johnson, D.W. &, Johnson, R.T. (1994). *Cooperative Learning in the Classroom.* Association For Supervision and Curriculum Development.

- Denzin, N. y Lincoln, Y. (2000). *Handbook of Qualitative Research*. Sage.
- Escudero, J. M. (1992). Formación centrada en la escuela. En J. López y B. Bermejo, *El centro educativo*. Universidad de Sevilla.
- Fernández, M. y Alcaraz, N. (2016). *Innovación educativa. Más allá de la ficción*. Pirámide.
- Freinet, C. (1978). *Técnicas Freinet de la escuela moderna*. Siglo XXI.
- Gallardo-Córdova, K.E.; Lozano Rodríguez, A.; Elizondo García, J. (2019). Innovación educativa en estudios de psicología educativa: Un mapeo sistemático. In M.S. Ramírez-Montoya, & J.R. Valenzuela González (Eds.), *Innovación Educativa: Tendencias Globales de Investigación e Implicaciones Prácticas* (pp. 23–40). Octaedro.
- Hernando, A. (2015). *Viaje a la escuela del siglo XXI. Así trabajan los colegios más innovadores del mundo*.
- Hopkins, D. (1988). *Evaluation for schools development*. Open University.
- Imberón, F. Y Martínez Bonafé, J. (2008). Innovar en la teoría y en la práctica. *Cuadernos de pedagogía*, 385, 62-65.
- Latorre, A. (2003). *La investigación-acción: conocer y cambiar la práctica educativa*. Graó.
- Llorent, V.J. (coord.). (2019). *Planificación e innovación en Educación Primaria. Fundamentos para la elaboración de programaciones y unidades didácticas*. Pirámide.
- Martín, M^a. M. y Castro, C. (2020). *Educación 3.0. Metodologías innovadoras para el aula*. Círculo Rojo. Morata.
- Moreno, M. G. (1995). Investigación e Innovación Educativa, *Revista la Tarea*, 7. <http://www.latarea.com.mx/articu/articu7/bayardo7.htm>
- Moya, A.M. (2010). Recursos didácticos en la enseñanza. *Innovación y Experiencias Educativas*, 26, 1-9
- Moya, J. y Luengo, F. (2021). *Educar para el Siglo XXI. Reformas y Mejoras*. Grupo Anaya.
- Moya, J. y Luengo, F. (2023). *Desarrollo Curricular LOMLOE. Teoría y Práctica. Experiencias LOMLOE de aula y centro: Situaciones de Aprendizaje y perfil de salida, programaciones y evaluación competencial con informe*. Grupo Anaya.
- Moya, J., y Zubillaga, A. (2020): *Un currículo para un mundo sostenible: #ODS2030*. Grupo Anaya.
- Muñoz, I. (2020). *Herramientas de Creatividad y Metodologías Ágiles para la Innovación Educativa*. Universidad Internacional de Andalucía.
- Paredes, J., Murillo, J. y Egido, I. (2005). *El profesor ante la innovación y el cambio educativos. Análisis de las actitudes*. Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación. Universidad Autónoma de Madrid.
- Parejo, J.L., Ruiz-Requies, I., y Galindo-Velasco, C. (2021). La presencia y vigencia del legado pedagógico de Célestin Freinet en educación infantil. En G.R. Etxebarrieta et al. (coords.), *Innovación educativa y transformación social* (pp. 69-82). Graó.
- Pestalozzi, J.H. (1967). *Cartas sobre educación infantil*. Tecnos
- Reis-Jorge, J., Ferreira, M., & Olcina-Sempere, G. (2019). La figura del profesorado- investigador en la reconstrucción de la profesionalidad docente en un mundo en transformación. *Revista Educación*, 44, 489–501. doi: 10.15517/revedu.v44i1.39044

- Rodríguez, T. (1999). *Teoría y modelos de enseñanza. Posibilidades y límites*. Milenio.
- Ruiz, J. M. (2000). *Teoría del currículum: Diseño, desarrollo e innovación curricular*. Universitas.
- Ruiz-Requies, I. y Calle, M.J. De La (2019). *Manual de Currículo y sistema educativo. Diseño de programaciones y unidades didácticas. Grado de Educación Primaria*. Universidad de Valladolid.
- Sánchez, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. CCS.
- Torre, S. De La. (1993). *Innovación Curricular*. Editorial Cincel.
- Zabalza, M. A. (1995). *Diseño y desarrollo curricular*. Narcea.

g.2 Bibliografía complementaria

- Delors, J. (1996). La educación o la utopía necesaria. Informe para la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI: *La educación encierra un tesoro*. UNESCO.
- Fabregat, S. y Jiménez, E. (2019). *Innovación docente: investigaciones y propuestas*. Graó.
- Hargreaves, A. (1996). *Profesorado, cultura y posmodernidad. Cambian los tiempos, cambia el profesorado*. Morata.
- Herrán, A. De La y González, I. (2002). *El ego docente, punto ciego de la enseñanza, el desarrollo profesional y la formación del profesorado*. Universitas.
- Revista Interuniversitaria de Formación De Profesorado. *Monográfico: reinventar la profesión docente*, 68 (24,2).
- Sthenhouse, L. (1986). *Investigación y desarrollo del currículum*. Morata.

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

h. Recursos necesarios

Vídeos, charlas de experiencias innovadoras. Textos y artículos. Páginas Web.

i. Temporalización

BLOQUE TEMÁTICO	CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
Bloque 1: Contextualización del proceso de enseñanza-aprendizaje	1,5	2 semanas
Bloque 2: El currículo escolar. Teorías y modelos curriculares	1,5	2 semanas
Bloque 3: El currículo en Educación Infantil: Estructura, diseño y desarrollo.	3	6 semanas
Bloque 4: La innovación educativa. Metodologías clásicas y experiencias innovadoras en educación infantil	3	3 semanas
Evaluación de la asignatura y exposición de los trabajos	1	1 semana

6. Tabla de dedicación del estudiantado a la asignatura

ACTIVIDADES PRESENCIALES o PRESENCIALES o A DISTANCIA ⁽¹⁾	HORAS	ACTIVIDADES NO PRESENCIALES	HORAS
Clases teórico-prácticas (T/M)	40	Estudio y trabajo autónomo individual	90
Clases prácticas de aula (A)	24	Estudio y trabajo autónomo grupal	67
Laboratorios (L)			
Prácticas externas, (visita centro Esco)	4		
Seminarios (S)			
Tutorías grupales (TG)			
Evaluación			
Total presencial	68	Total no presencial	157
TOTAL presencial + no presencial			225

(1) Actividad presencial a distancia es cuando un grupo sentado en un aula del campus sigue una clase por videoconferencia de forma síncrona, impartida por el profesor.

7. Sistema y características de la evaluación

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
Práctica Bloque I y II	10%	Incluyen prácticas obligatorias individuales y grupales de los bloques.
Diseño de una Unidad didáctica, (UD), Secuencia o Situación de Aprendizaje (SA). Grabación de un podcast educativo.	60%	Prácticas obligatorias
Prueba final	30%	Requiere dominio teórico de todos los temas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- **Convocatoria ordinaria:**
 - Las diferentes partes deben realizarse obligatoriamente y se exige tenerlas aprobadas para obtener la nota final.
 - En el caso de que alguna de las partes (prácticas, UD/SA/POD, prueba final) no llegará a la nota mínima exigida, la calificación corresponderá a la parte suspensa. De tener todas las partes suspensas, la calificación final será la más alta de las tres.
- **Convocatoria extraordinaria (*):**
 - En caso de ir a 2ª convocatoria el estudiante tendrá que examinarse de las partes que tenga pendientes y a partir de ahí se hará la media de las partes.
 - Las diferentes partes deben realizarse obligatoriamente y se exige tenerlas aprobadas para obtener la nota final.
 - En el caso de no superar la asignatura en 2ª Convocatoria tendrá que repetir la asignatura en su totalidad.

(* Se entiende por convocatoria extraordinaria la segunda convocatoria.

RECORDATORIO: Art 35.4 del ROA 35.4. La participación en la convocatoria extraordinaria no quedará sujeta a la asistencia a clase ni a la presencia en pruebas anteriores, salvo en los casos de prácticas externas, laboratorios u otras actividades cuya evaluación no fuera posible sin la previa realización de las mencionadas pruebas.

<https://secretariageneral.uva.es/wp-content/uploads/VII.2.-Reglamento-de-Ordenacion-Academica.pdf>

Evaluación alternativa

La prueba final (Prueba escrita) contará con dos partes, una parte A (sobre los conceptos teóricos de la asignatura) que vale un **70%** de la nota final y una parte B (que consistirá en la realización de un diseño de una propuesta práctica (UD, SA y podcast escolar) que vale otro **30%** de la nota final. Ambas partes deben superarse obligatoriamente y deben ser aprobadas por separado para poder hacer media entre ambas.

8. Consideraciones finales

Guía docente de la asignatura

Asignatura	Didáctica General en Educación Infantil		
Materia	La Escuela de Educación Infantil		
Módulo	Formación Básica		
Titulación	Grado en Educación Infantil		
Plan		Código	
Periodo de impartición	1 ^{er} semestre	Tipo/Carácter	Formación Básica
Nivel/Ciclo	Grado	Curso	2º Curso
Créditos ECTS	9		
Lengua en que se imparte	Castellano		
Profesor/es responsable/s	Henar Rodríguez Navarro Inés Ruiz Requies (Coordinadora de la Asignatura)		
Datos de contacto (E-mail, teléfono...)	henarod@pdg.uva.es inesrure@pdg.uva.es		
Horario de tutorías	Ver página http://www.feyts.uva.es/		
Departamento	Pedagogía		

1.1 Contextualización

La asignatura Didáctica General en Educación Infantil forma parte del módulo de Formación básica del título, y su núcleo de competencias básicas aparece definido en la Orden ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil. Esta asignatura forma parte de la materia "La escuela de educación infantil", se ubica en el segundo curso del plan de estudios del grado, cuando el alumnado ha recibido una formación pedagógica en diversas asignaturas ubicadas en primer curso.

1.2 Relación con otras materias

Esta asignatura está relacionada con diversas materias del plan de estudios que abordan la organización y planificación escolar, la atención a la diversidad, y con las didácticas específicas. Se relaciona más directamente con la de orientación y tutoría con el alumnado y las familias, y con el Prácticum, materia que se cursa en tercer y cuarto curso.

1.3 Prerrequisitos

No se establece ninguno, pero se sugiere que el alumnado muestre interés por la educación.

2. Competencias

2.1 Generales

Desde esta asignatura se trabajarán **competencias generales** que son exigibles para el título, y, en particular, serán las siguientes:

1. (1c) Conocer y comprender los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación, y de un modo particular, los que conforman el currículum de Educación Infantil.
2. (2a) Ser capaz de reconocer, planificar, llevar a cabo y valorar buenas prácticas de enseñanza-aprendizaje.
3. (2c) Ser capaz de integrar la información y los conocimientos necesarios para resolver problemas educativos, principalmente mediante procedimientos colaborativos.
4. (2d) Ser capaz de coordinarse y cooperar con otras personas de diferentes áreas de estudio, a fin de crear una cultura de trabajo interdisciplinar, partiendo de objetivos centrados en el aprendizaje.
5. (3b) Ser capaz de reflexionar sobre el sentido y la finalidad de la praxis educativa.
6. (4d) Desarrollar habilidades interpersonales, asociadas a la capacidad de relación con otras personas y de trabajo en grupo.

2.2 Específicas

Las **competencias específicas** que se pretenden desarrollar a través de esta asignatura son:

45. Participar en la elaboración y seguimiento de proyectos educativos de educación infantil en el marco territorial autonómico y nacional e internacional, y en colaboración con otros profesionales y agentes sociales.
46. Conocer la legislación que regula las escuelas infantiles y su organización.
47. Capacidad para saber valorar la relación personal con cada alumno o alumna y su familia, como factor de calidad de la educación.
48. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.

49. Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales.
50. Comprender la relevancia de los contextos formales e informales de aprendizaje y de los valores que sustentan, para utilizarlos en la práctica educativa.

3. Objetivos

Los objetivos específicos de esta asignatura están vinculados a los resultados de aprendizaje contemplados en la ficha correspondiente del plan de estudios. El alumno ha de ser capaz de:

1. Delimitar las características de la sociedad actual y constatar su incidencia en la Escuela.
2. Analizar y valorar el sentido de la enseñanza-aprendizaje derivado de los diferentes enfoques curriculares.
3. Comprender el significado y la importancia de la etapa de Educación Infantil en el sistema educativo.
4. Conocer los principios generales, objetivos y áreas del curriculum de Educación Infantil.
5. Planificar un diseño educativo para Educación Infantil.
6. Realizar diseños y supuestos prácticos de los diferentes elementos del currículo.
7. Simular o aplicar diferentes estrategias metodológicas en Educación Infantil.
8. Analizar de forma crítica algunas lecturas relacionadas con la innovación y los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula de Educación infantil.
9. Resolver diferentes situaciones simuladas de centro y de aula.
10. Proyectar la formación recibida en esta asignatura, sus aportes científicos, metodológicos y prácticos en otras disciplinas y en la práctica educativa, mediante la elaboración de una programación didáctica para la etapa infantil.

4. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura

ACTIVIDADES PRESENCIALES	HORAS	ACTIVIDADES NO PRESENCIALES	HORAS
Clases teórico-prácticas (T/M)	50	Estudio y trabajo autónomo individual	90
Clases prácticas de aula (A)	35	Estudio y trabajo autónomo grupal	45
Laboratorios (L)	-		
Prácticas externas (visita centro escolar)	5		
Seminarios (S)			
Tutorías grupales (TG)			
Evaluación			
Total presencial	90	Total no presencial	135

5. Bloques temáticos

Los bloques temáticos de esta asignatura se concretan en cuatro, de diferente amplitud, que abordan los contenidos de manera teórica y práctica. Cada bloque incluye varios documentos de referencia que son la base para el dominio de determinados contenidos teóricos y para la realización del trabajo práctico. La bibliografía y documentos incluyen libros, artículos de revistas, páginas de Internet, vídeos, etc. que se facilitarán a lo largo del curso, desde distintos medios: plataformas digitales, fotocopias, Internet, textos.

Bloque 1: CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

Carga de trabajo en créditos ECTS: 1,5

a. Contextualización y justificación

Comenzamos la asignatura con reflexiones y lecturas sobre la importancia de la escuela como instancia de socialización e inclusión social.

Intentaremos que descubran la importancia de la educación, así como los pilares que la sustentan. Consideramos importante que cada uno de nuestros alumnos reflexionen sobre su experiencia escolar, los diferentes tipos de escuela que han vivido y favoreceremos el pensamiento acerca de lo que deber ser la escuela y el papel del docente en ella. Se trata de realizar una aproximación al fenómeno de la enseñanza, evitando ciertos tópicos que se utilizan al abordar la realidad escolar. Se parte de algunos interrogantes que nos aproximan a la problemática escolar: ¿qué es lo que se debe enseñar?, ¿cómo nos formamos para ser ciudadanos?, ¿hay contradicciones entre los valores que debe defender la escuela y los del entorno social?, frente a esto: ¿qué posición debemos tomar como educadores/as?, ¿cómo influyen los cambios generacionales en el desarrollo de la escuela actual?, ¿escuela para la ciudadanía o escuela para el trabajo?

Además, puede ser útil reflexionar sobre nuestra experiencia escolar. Incluso, pensar críticamente acerca de los imaginarios que tenemos de lo que debe ser la escuela y el papel del profesor en ella.

En este bloque el alumnado también conocerá el contexto del sistema educativo español y la organización y finalidades de la Etapa de Infantil.

b. Objetivos de aprendizaje

A partir de lo trabajado en clase, se trata de:

- Comprender la relevancia que posee la enseñanza-aprendizaje, en el campo educativo, en general, y en la formación inicial de los maestros de Educación Infantil, en particular.
- Reflexionar sobre la importancia de la escuela como instancia de socialización e inclusión social.
- Deliberar sobre los referentes socioculturales de la enseñanza, en base a la interacción escuela-sociedad.
- Dialogar y valorar sobre las prácticas docentes recibidas y sobre la imagen personal y social de lo que debe ser la docencia.
- Descubrir que la “escuela para todos” debe integrar la diversidad sociocultural y las diferencias individuales.
- Dominar la estructura y finalidades del sistema educativo español.
- Estudiar en profundidad los principios, competencias y objetivos de la Etapa de Infantil

c. Contenidos

- Referentes socioculturales de la enseñanza en la actualidad.
- La escuela como instancia de socialización e inclusión social.
- El profesorado ante la enseñanza; la profesión docente
- Sentido personal y profesional de la escuela y la enseñanza.
- La etapa de Infantil: Características, principios generales, objetivos, contenidos y criterios de evaluación.

d. Métodos docentes

- *Lección magistral*: exposición teórica y participativa, en gran grupo, de los contenidos básicos del bloque.
- *Lectura individual* de textos y documentos.
- En pequeño grupo, análisis, comentario y valoración de los documentos leídos.
- *Aprendizaje basado en problemas*, sobre cuestiones vinculadas a problemáticas relacionadas con la escuela que se abordarán y responderán de forma grupal.
- *Estudio de caso*: avalado por la experiencia personal escolar. Se trata de rastrear en la biografía escolar marcos de análisis y extraer pautas de intervención para el trabajo futuro en la Educación Infantil.

e. Plan de trabajo

En este primer bloque se constatarán los conocimientos previos y experiencias que el alumnado posee sobre los aspectos básicos de la asignatura. Se alternará la exposición teórica con el manejo, lectura y trabajo individual/grupal de textos y documentos que aborden el contenido de este bloque. Con ello, se pretende que el alumno se familiarice con las situaciones pasadas y presentes que condicionan enseñanza y aprendizaje en la actualidad. Manejarán del decreto de Curriculum de Infantil para realizar trabajos prácticos sobre diseño de competencias, objetivos de la Etapa, actividades de áreas. Como complemento a la importancia de educación para todos se verá y comentará alguna película, artículo o reportaje relacionada con el tema.

f. Evaluación

Criterios de evaluación

1. Dominio del vocabulario básico y trabajado sobre el contenido del bloque.
2. Valoración de las tareas realizadas (estructura, capacidad de análisis y síntesis, originalidad...).
3. Nivel de implicación de los estudiantes en la dinámica de clase y en la elaboración de las tareas, como: recensiones, reflexiones personales, estudio de caso, mapas de problemáticas, etc.

La revisión parcial del trabajo desarrollado por el alumno/a puede abordarse en las tutorías individuales o grupales.

g. Bibliografía básica

- BERNAL AGUDO, J.L; CANO ESCORIAZA, J. Y LORENZO, LACRUZ, J. (2014). *Organización de los centros educativos. LOMCE y políticas neoliberales*. Zaragoza. Mira, editores.
- DOMENÈCH FRANCESCH, J. (2005). Los cambios en la Educación Infantil. *Cuadernos de Pedagogía*, 348, pp. 80-83.
- GOMEZ HURTADO, I. Y GRACIA PRIETO, F. (2014). *Manual de didáctica*. Madrid. Pirámide.
- IMBERNÓN, F. (2005). *Vivencias de maestros y maestras*. Barcelona: Graó.
- MARTÍN BARBERO, J. M. (2003): Saberes Hoy: diseminaciones, competencias y transversalidades. *Revista Iberoamericana de Educación*, 032.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (2013). Ley para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Madrid. MEC.
- SANCHEZ HUETE, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. Madrid. CCS.
- SANTOS GUERRA, M.A. (2000). *La escuela que aprende*. Madrid. Morata.
- SANTOS GUERRA, M.A. (2003) *Aprender a convivir en la escuela*. Madrid. Akal.

h. Bibliografía complementaria

- BASSEDAS, E; HUGUET, T. y SOLÉ, I. (2006). *Aprender y enseñar en Educación Infantil*. Barcelona: Graó.
- CASTELLÁ, J., COMELLES, S. y CROS, A. (2007). *Entender (se) en clase. Las estrategias comunicativas de los docentes bien valorados*. Barcelona: Graó.
- DE BORTON, L. (2004). Los nuevos retos educativos de las actuales sociedades multiculturales, en *Aula Infantil*, nº 21, 13-16.
- FREIRE, P. (1993). *Pedagogía de la esperanza*. Madrid: Siglo XXI.
- LÓPEZ SÁNCHEZ, F. (coord.) (2007). *La Escuela Infantil: observatorio privilegiado de desigualdades*. Barcelona: Graó.
- MARTIN GARCÍA, X. y PUIG ROVIRA, JM^a (2007). *Las siete competencias básicas para educar en valores*. Barcelona: Graó.
- MORIN, E. (1999): Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. UNESCO, <http://www.unmsm.edu.pe/occaa/articulos/saberes7.pdf>.
- ROZADA MARTÍNEZ, J. M. (2005). Las reformas escolares y aquellos a los que nunca llegan. En la calle: revista sobre situaciones de riesgo social, 1, pp. 2-4.
- SANTOS GUERRA, M.A. (2007). *La pedagogía contra Frankenstein*. Barcelona: Graó.
- TEJADA FERNÁNDEZ, J. (2000): La educación en el marco de una sociedad global: algunos principios y nuevas exigencias. *Profesorado, Revista de currículum y formación del profesorado*, 4(1)
- UNESCO (1996). *Informe Delors. La educación encierra un tesoro. Informe de la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI*. Madrid. Santillana.

i. Recursos necesarios

Para mantener un contacto directo con el alumnado y proporcionar diferentes textos y materiales, se utilizará la plataforma moodle para potenciar el aprendizaje colaborativo. Libros de consulta, revistas de educación en soporte papel y on-line, páginas web. Se facilitarán documentos sobre la estructura del sistema educativo, películas complementarias, páginas Web, etc.

Bloque 2: EL CURRÍCULO ESCOLAR. TEORÍAS Y MODELOS CURRICULARES.

Carga de trabajo en créditos ECTS: **1,5**

a. Contextualización y justificación

En este bloque se trata de delimitar el significado de didáctica y currículo, y las fuentes que han permitido su configuración.

Se aborda un estudio pormenorizado de las teorías del currículo: fundamentos y significado de la enseñanza y aprendizaje. Se constata los modelos de enseñanza y de profesor derivados de las teorías curriculares.

Las diversas formas de entender la comunicación didáctica se sitúan a modo de puente entre el concepto de didáctica y las metodologías didácticas, dando lugar a diferentes formas de entender la investigación educativa, la formación docente y el diseño curricular.

Se abordan, de forma general, los niveles de concreción curricular; sus elementos, que configuran el qué, cómo, dónde, cuándo enseñar-aprender y qué, cómo y cuándo evaluar. En todas ellos se ponen de manifiesto las funciones que asumen el profesor y los principios que guían el aprendizaje del alumno.

b. Objetivos de aprendizaje

- Aproximarse al concepto de currículo, fundamentos, niveles y elementos.
- Analizar las diferentes teorías curriculares y constatar su proyección en los modelos de profesor.
- Comprender la relación existente entre enseñanza-aprendizaje.
- Adquirir estrategias y actitudes de indagación acerca las cuestiones vinculadas a la enseñanza, en general, y al currículo de Educación Infantil, de forma más precisa.
- Diseñar un modelo de profesor/a para Educación Infantil.

c. Contenidos

1. Didáctica y Curriculum: teorías y enfoques sobre el curriculum
 - Significado de didáctica y currículo.
 - Enfoques curriculares: el curriculum como producto (modelo técnico), el curriculum como proceso (modelo práctico) y el curriculum como praxis (modelo crítico).
2. La comunicación didáctica en el aula. Modelos de profesor
 - La relación comunicativa en la enseñanza: unidireccional, dialógica y creativa.

d. Métodos docentes

- *Lección magistral*: exposición teórica y participativa, en gran grupo, de los contenidos básicos del bloque.
- *Lectura individual* de textos y documentos.
- *En pequeño grupo*, análisis, comentario y valoración de los documentos leídos.
- *Aprendizaje cooperativo en el aula*, a partir de documentos sobre modelos de profesor.

e. Plan de trabajo

Para el abordaje de este bloque se alternará la exposición teórica con el manejo, lectura y trabajo individual/grupal de textos y documentos que aborden aspectos significativos de su contenido. Con ello, se pretende que el alumno se familiarice con la terminología existente sobre el curriculum y la vincule a distintos modelos de profesor.

f. Evaluación

Criterios de evaluación:

1. Manejo del vocabulario básico sobre el curriculum.
2. Valoración de las tareas realizadas (estructura, capacidad de análisis y síntesis, originalidad...).
3. Nivel de implicación de los estudiantes en la dinámica de clase y en la elaboración de las tareas, como: recensiones, reflexiones personales, estudio de caso, mapas de problemáticas, etc.
4. Implicación en el aprendizaje cooperativo en el aula.

g. Bibliografía básica

- AYUSTE GONZÁLEZ, A., TRILLA BERNET, J. (1998). Pedagogías de la modernidad y discursos postmodernos sobre la educación. *Revista de Educación*, 336, pp. 219-248.
- BOLÍVAR, A. (1995): *El conocimiento de la enseñanza: explicar, comprender y transformar, Mimesis*.
- FISHER, R. (2013). *Diálogo creativo. Hablar para pensar en el aula*. Madrid: Morata.
- GIMENO SACRISTÁN, J. (1988): Las teorías sobre el currículum: Elaboraciones parciales para una práctica compleja. *El currículum: una reflexión sobre la práctica*. Madrid: Morata: 43-64. (en fotocopiadora)

- GRUNDY, S. (1991): El currículum como producto. El currículum como práctica. *El currículum como praxis. Producto o praxis del currículum*. Madrid: Morata: 41-63, 87-112, 139-166.
- KEMMIS, S. (1999/2000): Aspiraciones emancipadoras en la era posmoderna. *Kikiriki*, 55/56: 14-34.
- MORAL SANTAELLA, C. y PÉREZ GARCÍA, P. (coords.) (2009). *Didáctica. Teoría y práctica de la enseñanza*. Madrid: Pirámide.
- SANCHEZ HUETE, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. Madrid. CCS.
- SERRADELL, O., RACIONERO, S. (2005): Antecedentes de las comunidades de aprendizaje. *Educación*, 35, pp. 29-39.
- SILVA, T. T. (2001): El currículum: una cuestión de saber, poder e identidad. *Espacios de identidad. Nuevas visiones sobre el currículum*. Barcelona: Octaedro: 181-188.
- TORRES, R. M. (1995): Escuelas verdes, azules, rojas y rosadas en http://www.fronesis.org/imagen/rmt/documentosrmt/escuelas_verdes.pdf.
- TRILLA, J. (1996): Pasado y presente. *Cuadernos de Pedagogía*, 253: 14-19.

h. Bibliografía complementaria

- ÁLVAREZ, A. (2007): ¿Qué teorías necesitamos en educación?: presentación del debate. *C&E: Cultura y educación*, 19 (3), pp. 213-218.
- ÁLVAREZ, A., DEL RÍO, P. (2001). Introducción: Culturas, desarrollo humano y escuela: Hacia el diseño cultural de la educación. *C&E: Cultura y educación*, 13 (1), pp. 9-16.
- ÁLVAREZ, A., DEL RÍO, P. (2001). Tres pies al gato: significado y cultura cotidiana en la educación. *Infancia y aprendizaje*, 59-60, pp. 43-62.
- COLL, C., SOLÉ, I. (1989): Aprendizaje significativo y ayuda pedagógica. *Cuadernos de Pedagogía*, 168, pp. 16-20.
- CUEVAS NOA, F.J. (2003): La propuesta sociopolítica de la pedagogía libertaria. Biblioteca virtual de la CGT del País Valencià i Múrcia, disponible en www.cgtpv.org.
- EUGENIO BAUTE, C. (1995). ¿Qué nos define como Colectivo Freinet? *Kikiriki: cooperación educativa*, 65, 94-95.
- GONZÁLEZ MONTEAGUDO, J. (1995). Freinet: su contexto y su pensamiento. *Kikiriki: cooperación educativa*, 40, pp. 13-18.
- LEONARD, L. D., UTZ, R. T. (1979). *La enseñanza como desarrollo de competencias*. Madrid: Anaya.
- PALACIOS, J. (1978): ¿Qué es? la pedagogía institucional, *Cuadernos de Pedagogía*, nº 43-44.
- RODRÍGUEZ ROJO, M. (coord.) (2002). *Didáctica general. Qué y cómo enseñar en la sociedad de la información*. Madrid: Biblioteca nueva.
- TRILLA, J. (Coord.). *El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI* (69-94). Barcelona: Graó.

i. Recursos necesarios

Manuales de consulta, revistas de educación en soporte papel y on-line, páginas web

Películas sobre diferentes modelos de profesor. Plataforma moodle.

Bloque 3: EL CURRÍCULUM DE EDUCACIÓN INFANTIL: ESTRUCTURA, DISEÑO Y DESARROLLO

Carga de trabajo en créditos ECTS:

a. Contextualización y justificación

Este bloque pretende acercar a los estudiantes a los niveles de concreción curricular y a los diferentes elementos del currículo en Educación Infantil.

El estudio de este bloque se apoyará en los documentos legales que regulan la Educación Infantil (MEC y CC.AA.) o primer nivel curricular. Se proporcionarán ejemplos prácticos de Proyectos Educativos y programaciones didácticas de aula que permitan delimitar sus elementos, analizar y diseñar propuestas didácticas (unidades didácticas, proyectos, rutinas, talleres, etc.).

Se trata, en definitiva, de que el alumnado conozca la estructura del diseño curricular, delimite sus elementos y sea capaz de vincularlos a la práctica educativa (qué se quiere conseguir, cómo selecciona los contenidos, qué recursos y materiales utiliza, cómo lo aplica y cómo evalúa).

b. Objetivos de aprendizaje

- Conocer los elementos del currículum, su interrelación y la su proyección en los tres ámbitos de desarrollo del niño (cognitivo, social y emocional).
- Distinguir, por una parte, entre finalidad de la educación, objetivos generales y objetivos didácticos, y, por otra, entre contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.
- Conocer el significado de la evaluación, integrado en un proceso educativo global.
- Conocer, seleccionar y valorar las técnicas e instrumentos de evaluación para la Educación Infantil.
- Diseñar una Unidad didáctica para educación infantil.

c. Contenidos

1. El Diseño Curricular de Educación Infantil
 - Elementos del Diseño Curricular de Educación Infantil.
 - Principios básicos que presiden el diseño y desarrollo curricular de Educación Infantil.
2. Intenciones Educativas/ Objetivos. Contenidos
 - Los objetivos en el Currículum de Educación Infantil: generales, de área y didácticos. Organización y formulación.
 - Los contenidos en el Currículo de Educación Infantil: conceptos, procedimientos y actitudes. Selección, secuenciación y descripción de los contenidos del Currículo de Educación Infantil. Áreas de experiencia y bloques temáticos.
3. Aproximación al campo de la metodología
 - Delimitación de método: términos afines.
 - Métodos globalizados: Centros de Interés. Método de Proyectos: solución de problemas. Unidades didácticas.
 - Métodos individualizados. Primeras aportaciones. Modelos individualizados actuales. Modelos por descubrimiento.
 - Métodos socializados. Técnicas socializadas. Técnicas grupales y cooperativas. Resolución de conflictos.
 - Metodología integradora.
4. Recursos y materiales didácticos
 - El medio natural y social como recurso didáctico: salidas, fiestas, etc.
 - Medios de comunicación y nuevas tecnologías.
 - El material escolar y el material de apoyo. Análisis y elaboración de materiales.
 - Nueva configuración de los espacios y tiempos.
5. La evaluación
 - Significado y características de la evaluación.
 - La evaluación del aprendizaje y de la enseñanza.
 - Técnicas e instrumentos al servicio de la evaluación.

d. Métodos docentes

- *Lección magistral*: exposición teórica y participativa, en gran grupo, de los contenidos básicos del bloque.
- *Lectura individual* y manejo y recensión de documentos legales sobre el curriculum de Educación Infantil.
- *Puesta en común* de las síntesis y conclusiones elaboradas.
- *Aprendizaje cooperativo en el aula*, a partir de documentos sobre modelos del profesor
- *Aprendizaje basado en Problemas* sobre situaciones de Educación Infantil, utilizado en las clases prácticas.
- *Un día en un centro escolar (previo permiso de la Dirección Provincial)*. *Observación práctica de una mañana en un centro escolar para comprobar el desarrollo de una clase de infantil. La vinculación a este centro permitirá que analicen documentos y conozcan la realidad de programaciones en el mismo*

e. Plan de trabajo

En este bloque alternaremos las clases magistrales con las sesiones prácticas en las que el alumnado realizará diferentes programaciones y Unidades, que deberá entregar a final de curso. En este bloque será de gran importancia el seguimiento del trabajo individualizado del alumnado a través de las tutorías.

Se planificará la visita a un centro escolar, previo estudio de los datos que aparecen en su página Web. Conectaremos con la práctica real de un centro educativo, mediante la permanencia de **“una jornada en un centro escolar”** para observar la dinámica de la clase y los modelos que sigue cada uno de los profesores que después comentarán con el resto de la clase.

Trabajarán reflexivamente sobre la guía de ayuda para realizar observaciones de aula y realizar el informe de la experiencia en un centro escolar.

Realizarán el diseño de una **Unidad Didáctica**, que tiene carácter obligatorio.

f. Evaluación

Criterios de evaluación

1. Se valorará la actuación del alumnado su implicación en los grupos de trabajo y en los contenidos desarrollados, especialmente en lo que se refiere al desarrollo de los contenidos teóricos y la elaboración de la Unidad Didáctica.
2. Se valorará el informe individual de la experiencia realizada en un centro escolar.
3. Se valorará el diseño de una Unidad Didáctica.

g. Bibliografía básica

- ANTÓN, E y otros (1997). *Actividades en Educación Infantil. (3-6 años). Indicadores de evaluación*. Madrid: Escuela Española.
- CHIVA BARTOLL, O., MARTÍ PUIG, M. (2016). *Métodos pedagógicos activos y globalizadores. Conceptualización y propuestas de aplicación*. Barcelona: Graó
- ESCAMILLA GONZÁLEZ, A. (2015). *Proyectos para desarrollar inteligencias múltiples y competencias clave*. Graó: Barcelona.

- FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, J. y otros (1994). *Didáctica de la educación Infantil*. Madrid: Editex.
- HERNÁNDEZ, C. A. y YELENA GUÁRATE, A. (2017). *Modelos didácticas para situaciones y contextos de aprendizaje*. Madrid: Narcea.
- IBAÑEZ SANDIN, C. (1993): *El Proyecto de Educación Infantil y su práctica en el aula*. Madrid. La Muralla.
- LOVELACE, M. y al. (1992): *El Proyecto curricular del Segundo Ciclo de Educación Infantil*. Madrid: Escuela Española.
- NIETO, J. M^a. (2011). *Evaluación sin exámenes. Medios alternativos para comprobar el aprendizaje*. Madrid. CCS.
- ORTEGA LOPEZ, M.J. (1993): *Una experiencia curricular en educación Infantil*. Madrid: Escuela Española.
- SANCHEZ HUETE, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. Madrid. CCS.

h. Bibliografía complementaria

- HERRAN, A. DE LA (2007). *Didáctica general. La práctica de la enseñanza en Educación Infantil, Primaria y Secundaria*. Madrid: C-Graw-Hill.
- MARBACH, E. S. (1986): *Currículum creativo para Preescolar y Ciclo Inicial*. Madrid: Narcea.
- MOLL, B. (1989): *La Escuela Infantil de 0 a 6 años*. Madrid: Anaya.
- MORRISON, G. S. (2004). *Educación Infantil*. Madrid: Pearson/Prentice Hall.
- SECO, E. (1990). *Educación Infantil. Diseño curricular de aula*. Cincel. Madrid.
- STOCK, C. /Mc. CLURE, J. S. (1986): *Enseñar a pensar*. Barcelona. Martínez Roca.
- TAVERNIER, R. (1987): *La Escuela antes de los seis años*. Barcelona. Martínez Roca.
- TONUCCI, F. (1998). *La ciudad de los niños*. Madrid: Fundación Germán Ruiz-Pérez.
- WILLIS, (1990). *Actividades en Educación Infantil*. Madrid: Escuela Española.

i. Recursos necesarios

Programaciones de centros. Páginas WEB de centros escolares, Ejemplos de Unidades Didácticas.
Visita a un centro escolar. Plataforma moodle.

Bloque 4: LA INNOVACIÓN EDUCATIVA. METODOLOGÍAS CLÁSICAS Y EXPERIENCIAS INNOVADORAS EN EDUCACIÓN INFANTIL

Carga de trabajo en créditos ECTS:

a. Contextualización y justificación

Con este bloque se pretende que el alumnado reflexione sobre el concepto y los principios de innovación educativa, conozcan las metodologías innovadoras sobre Educación Infantil, a lo largo del tiempo y sea capaz de delimitar los principios metodológicos que presiden alguna innovación en el aula.

b. Objetivos de aprendizaje

- Conocer las aportaciones metodológicas de pedagogos relevantes, a favor de la Educación Infantil, y constatar su incidencia en la actualidad.
- Conocer los programas de atención a la infancia en la actualidad.
- Interesarse, analizar y valorar experiencia actuales innovadoras desarrolladas en Centros y aulas de Educación Infantil.
- Desarrollar actitudes positivas hacia la profesión de maestro y promover en los alumnos un constante afán de superación en su tarea educadora.

c. Contenidos

1. Conceptualización de la innovación educativa
2. Innovación y cambios educativos
3. Formación docente e innovación educativa
4. La escuela innovadora. Algunos movimientos educativos de cambio
5. Datos normativos sobre formación del profesorado e innovación educativa
6. Algunos movimientos educativos de cambio
 - Las escuelas Waldorf
 - Escuelas anarquistas: Paideia
 - Escuelas de innovación: Pelouro
 - Método Montessori
 - Las comunidades de aprendizaje
 - Aprendizaje cooperativo e Inteligencias múltiples.
 - Método Lipman: Filosofía para niños
 - Filosofía de Reggio Emilia. Loris Malaguzzi
 - Rutinas y destrezas de pensamiento de David Perkins

d. Métodos docentes

- *La lección magistral* se utilizará como introducción al tema, apoyada en diversos materiales e imágenes.
- *Se utilizarán diversas fuentes* y el *Aprendizaje basado en proyectos* que permitan al estudiante establecer conexiones entre las innovaciones estudiadas y los diseños educativos elaborados.
- El *trabajo individual* se combinará con el grupal.

e. Plan de trabajo

El plan de trabajo combina el manejo de un dossier con el visionado de distintas experiencias de educación infantil. Se pretende visitar un centro de educación infantil que permita al estudiante contrastar la teoría con la realidad educativa. El alumno elaborará una recensión de la visita, acompañada de su correspondiente reflexión.

f. Evaluación

Criterios de evaluación

1. Conocimiento e identificación de las metodologías sobre educación infantil.
2. Valoración de las tareas realizadas (estructura, capacidad de análisis y síntesis, originalidad...).
3. Nivel de implicación de los estudiantes en la dinámica de clase y en la elaboración de las tareas, como: recensiones, reflexiones personales, visionados de experiencias etc.

g. Bibliografía básica

- ANTÓN, E y otros (1997). *Actividades en Educación Infantil. (3-6 años). Indicadores de evaluación.* Madrid: Escuela Española.
- ARANDA (1999). *Estimulación de aprendizajes en la Etapa Infantil.* Madrid: Escuela Española.
- BERTOLINI, P. y FRABONI, F. (1990): *Nuevas orientaciones para el Currículum de Educación Infantil.* Barcelona: Paidós.
- CARRETERO, J. L. y otros (1989). *Pedagogía de la Escuela Infantil.* Madrid: Santillana.
- DíEZ NAVARRO, C. (1998). *La oreja verde de la escuela. Trabajo por proyectos y vida cotidiana en la escuela infantil.* Madrid: Ediciones de la Torre.
- DíEZ NAVARRO, C. (1998). *Proyectando otra escuela.* Madrid: Ediciones de la Torre.
- DOMÍNGUEZ, G. Y BARRIO, L. (2001). *Lenguaje, pensamiento y valores. Una mirada al aula.* Madrid: Ediciones de la Torre.
- FERNÁNDEZ NAVAS, M. Y ALCARAZ SALARIRCHE, N. (2016). *Innovación educativa. Más allá de la ficción.* Pirámide: Madrid.
- HERNANDO CALVO, A. (2015). *Viaje a la escuela del siglo XXI. Así trabajan los colegios más innovadores del mundo.* Fundación telefónica: Madrid.
- IBAÑEZ SANDIN, C. (1993): *El Proyecto de Educación Infantil y su práctica en el aula.* Madrid. La Muralla.
- ORTEGA LOPEZ, M.J. (1993): *Una experiencia curricular en educación Infantil.* Madrid: Escuela Española.
- PUJOLÀS MASET, P. (2008). *9 ideas clave. El aprendizaje cooperativo.* Graó: Morata.
- SANCHEZ HUETE, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general.* Madrid. CCS.
- TONUCCI, F. (1998). *La ciudad de los niños.* Madrid: Fundación Germán Ruiz-Pérez.

h. Bibliografía complementaria

Artículos de Revistas sobre temas y experiencias en educación infantil

i. Recursos necesarios

Textos, revistas, videos y materiales sobre Educación Infantil

6. Temporalización (por bloques temáticos)

BLOQUE TEMÁTICO	CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
Bloque I: Contextualización del proceso de enseñanza-aprendizaje	1,5	2 semanas
Bloque II: El currículo escolar. Teorías y modelos curriculares	1,5	2 semanas
Bloque III: Diseño, desarrollo y evaluación del currículum	3	5 semanas
Bloque IV: La innovación educativa. Estudio de diferentes experiencias innovadoras en educación infantil	3	5 semanas
Evaluación de las asignatura y exposición de los trabajos realizados por el alumnado y evaluación grupal del informe	1	1 semana

7. Tabla resumen de los instrumentos, procedimientos y sistemas de evaluación/calificación

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
---------------------------	-----------------------	---------------

Prácticas de cada Bloque	30%	Incluyen prácticas obligatorias individuales y en grupo.
Unidad Didáctica	40%	Práctica obligatoria.
Prueba final	30%	Requiere dominio teórico de todos los temas.

(*) **Importante:** Las diferentes partes deben realizarse obligatoriamente y se exige tenerlas aprobadas para obtener la nota final.

Evaluación alternativa

El examen (Prueba escrita) contará con dos partes, una parte A (sobre los conceptos teóricos de la asignatura) que vale un **70%** de la nota final y una parte B (que consistirá en la realización de un diseño de una propuesta práctica escolar) que vale otro **30%** de la nota final. Ambas partes deben superarse obligatoriamente y deben ser aprobadas por separado para poder hacer media entre ambas.

8. Consideraciones finales

Evaluación 2º Convocatoria:

A esta 2ª convocatoria tendrán que presentarse aquellos alumnos y alumnas que tenga alguna de las dos partes suspensa (prueba escrita o resolución práctica del caso). El alumnado que tenga aprobada una de las partes se le respetará la nota de la 1ª convocatoria siempre que tenga un 6 o más.

Guía docente de la asignatura

Asignatura	Didáctica General en Educación Infantil		
Materia	La Escuela de Educación Infantil		
Módulo	Formación Básica		
Titulación	Grado en Educación Infantil		
Plan		Código	
Periodo de impartición	1 ^{er} semestre	Tipo/Carácter	Formación Básica
Nivel/Ciclo	Grado	Curso	2º Curso
Créditos ECTS	9		
Lengua en que se imparte	Castellano		
Profesor/es responsable/s	M^a Jesús Pérez Curiel Inés Ruiz Requies (Coordinadora de la Asignatura)		
Datos de contacto (E-mail, teléfono...)	mjperez@pdg.uva.es y percurma@jcyf.es inesrue@pdg.uva.es		
Horario de tutorías	Ver página http://www.feyts.uva.es/		
Departamento	Pedagogía		

1.1 Contextualización

La asignatura Didáctica General en Educación Infantil forma parte del módulo de Formación básica del título, y su núcleo de competencias básicas aparece definido en la Orden ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil. Esta asignatura forma parte de la materia "La escuela de educación infantil", se ubica en el segundo curso del plan de estudios del grado, cuando el alumnado ha recibido una formación pedagógica en diversas asignaturas ubicadas en primer curso.

1.2 Relación con otras materias

Esta asignatura está relacionada con diversas materias del plan de estudios que abordan la organización y planificación escolar, la atención a la diversidad, y con las didácticas específicas. Se relaciona más directamente con la de orientación y tutoría con el alumnado y las familias, y con el Prácticum, materia que se cursa en tercer y cuarto curso.

1.3 Prerrequisitos

No se establece ninguno, pero se sugiere que el alumnado muestre interés por la educación.

2. Competencias

2.1 Generales

Desde esta asignatura se trabajarán **competencias generales** que son exigibles para el título, y, en particular, serán las siguientes:

1. (1c) Conocer y comprender los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación, y de un modo particular, los que conforman el currículum de Educación Infantil.
2. (2a) Ser capaz de reconocer, planificar, llevar a cabo y valorar buenas prácticas de enseñanza-aprendizaje.
3. (2c) Ser capaz de integrar la información y los conocimientos necesarios para resolver problemas educativos, principalmente mediante procedimientos colaborativos.
4. (2d) Ser capaz de coordinarse y cooperar con otras personas de diferentes áreas de estudio, a fin de crear una cultura de trabajo interdisciplinar, partiendo de objetivos centrados en el aprendizaje.
5. (3b) Ser capaz de reflexionar sobre el sentido y la finalidad de la praxis educativa.
6. (4d) Desarrollar habilidades interpersonales, asociadas a la capacidad de relación con otras personas y de trabajo en grupo.

2.2 Específicas

Las **competencias específicas** que se pretenden desarrollar a través de esta asignatura son:

45. Participar en la elaboración y seguimiento de proyectos educativos de educación infantil en el marco territorial autonómico y nacional e internacional, y en colaboración con otros profesionales y agentes sociales.
46. Conocer la legislación que regula las escuelas infantiles y su organización.
47. Capacidad para saber valorar la relación personal con cada alumno o alumna y su familia, como factor de calidad de la educación.
48. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.

49. Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales.
50. Comprender la relevancia de los contextos formales e informales de aprendizaje y de los valores que sustentan, para utilizarlos en la práctica educativa.

3. Objetivos

Los objetivos específicos de esta asignatura están vinculados a los resultados de aprendizaje contemplados en la ficha correspondiente del plan de estudios. El alumno ha de ser capaz de:

1. Delimitar las características de la sociedad actual y constatar su incidencia en la Escuela.
2. Analizar y valorar el sentido de la enseñanza-aprendizaje derivado de los diferentes enfoques curriculares.
3. Comprender el significado y la importancia de la etapa de Educación Infantil en el sistema educativo.
4. Conocer los principios generales, objetivos y áreas del curriculum de Educación Infantil.
5. Planificar un diseño educativo para Educación Infantil.
6. Realizar diseños y supuestos prácticos de los diferentes elementos del currículo.
7. Simular o aplicar diferentes estrategias metodológicas en Educación Infantil.
8. Analizar de forma crítica algunas lecturas relacionadas con la innovación y los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula de Educación infantil.
9. Resolver diferentes situaciones simuladas de centro y de aula.
10. Proyectar la formación recibida en esta asignatura, sus aportes científicos, metodológicos y prácticos en otras disciplinas y en la práctica educativa, mediante la elaboración de una programación didáctica para la etapa infantil.

4. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura

ACTIVIDADES PRESENCIALES	HORAS	ACTIVIDADES NO PRESENCIALES	HORAS
Clases teórico-prácticas (T/M)	50	Estudio y trabajo autónomo individual	90
Clases prácticas de aula (A)	35	Estudio y trabajo autónomo grupal	45
Laboratorios (L)	-		
Prácticas externas (visita centro escolar)	5		
Seminarios (S)			
Tutorías grupales (TG)			
Evaluación			
Total presencial	90	Total no presencial	135

5. Bloques temáticos

Los bloques temáticos de esta asignatura se concretan en cuatro, de diferente amplitud, que abordan los contenidos de manera teórica y práctica. Cada bloque incluye varios documentos de referencia que son la base para el dominio de determinados contenidos teóricos y para la realización del trabajo práctico. La bibliografía y documentos incluyen libros, artículos de revistas, páginas de Internet, vídeos, etc. que se facilitarán a lo largo del curso, desde distintos medios: plataformas digitales, fotocopias, Internet, textos.

Bloque 1: CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

Carga de trabajo en créditos ECTS: 1,5

a. Contextualización y justificación

Comenzamos la asignatura con reflexiones y lecturas sobre la importancia de la escuela como instancia de socialización e inclusión social.

Intentaremos que descubran la importancia de la educación, así como los pilares que la sustentan. Consideramos importante que cada uno de nuestros alumnos reflexionen sobre su experiencia escolar, los diferentes tipos de escuela que han vivido y favoreceremos el pensamiento acerca de lo que deber ser la escuela y el papel del docente en ella. Se trata de realizar una aproximación al fenómeno de la enseñanza, evitando ciertos tópicos que se utilizan al abordar la realidad escolar. Se parte de algunos interrogantes que nos aproximan a la problemática escolar: ¿qué es lo que se debe enseñar?, ¿cómo nos formamos para ser ciudadanos?, ¿hay contradicciones entre los valores que debe defender la escuela y los del entorno social?, frente a esto: ¿qué posición debemos tomar como educadores/as?, ¿cómo influyen los cambios generacionales en el desarrollo de la escuela actual?, ¿escuela para la ciudadanía o escuela para el trabajo?

Además, puede ser útil reflexionar sobre nuestra experiencia escolar. Incluso, pensar críticamente acerca de los imaginarios que tenemos de lo que debe ser la escuela y el papel del profesor en ella.

En este bloque el alumnado también conocerá el contexto del sistema educativo español y la organización y finalidades de la Etapa de Infantil.

b. Objetivos de aprendizaje

A partir de lo trabajado en clase, se trata de:

- Comprender la relevancia que posee la enseñanza-aprendizaje, en el campo educativo, en general, y en la formación inicial de los maestros de Educación Infantil, en particular.
- Reflexionar sobre la importancia de la escuela como instancia de socialización e inclusión social.
- Deliberar sobre los referentes socioculturales de la enseñanza, en base a la interacción escuela-sociedad.
- Dialogar y valorar sobre las prácticas docentes recibidas y sobre la imagen personal y social de lo que debe ser la docencia.
- Descubrir que la “escuela para todos” debe integrar la diversidad sociocultural y las diferencias individuales.
- Dominar la estructura y finalidades del sistema educativo español.
- Estudiar en profundidad los principios, competencias y objetivos de la Etapa de Infantil

c. Contenidos

- Referentes socioculturales de la enseñanza en la actualidad.
- La escuela como instancia de socialización e inclusión social.
- El profesorado ante la enseñanza; la profesión docente
- Sentido personal y profesional de la escuela y la enseñanza.
- La etapa de Infantil: Características, principios generales, objetivos, contenidos y criterios de evaluación.

d. Métodos docentes

- *Lección magistral*: exposición teórica y participativa, en gran grupo, de los contenidos básicos del bloque.
- *Lectura individual* de textos y documentos.
- En pequeño grupo, análisis, comentario y valoración de los documentos leídos.
- *Aprendizaje basado en problemas*, sobre cuestiones vinculadas a problemáticas relacionadas con la escuela que se abordarán y responderán de forma grupal.
- *Estudio de caso*: avalado por la experiencia personal escolar. Se trata de rastrear en la biografía escolar marcos de análisis y extraer pautas de intervención para el trabajo futuro en la Educación Infantil.

e. Plan de trabajo

En este primer bloque se constatarán los conocimientos previos y experiencias que el alumnado posee sobre los aspectos básicos de la asignatura. Se alternará la exposición teórica con el manejo, lectura y trabajo individual/grupal de textos y documentos que aborden el contenido de este bloque. Con ello, se pretende que el alumno se familiarice con las situaciones pasadas y presentes que condicionan enseñanza y aprendizaje en la actualidad. Manejarán del decreto de Curriculum de Infantil para realizar trabajos prácticos sobre diseño de competencias, objetivos de la Etapa, actividades de áreas. Como complemento a la importancia de educación para todos se verá y comentará alguna película, artículo o reportaje relacionada con el tema.

f. Evaluación

Criterios de evaluación

1. Dominio del vocabulario básico y trabajado sobre el contenido del bloque.
 2. Valoración de las tareas realizadas (estructura, capacidad de análisis y síntesis, originalidad...).
 3. Nivel de implicación de los estudiantes en la dinámica de clase y en la elaboración de las tareas, como: recensiones, reflexiones personales, estudio de caso, mapas de problemáticas, etc.
- La revisión parcial del trabajo desarrollado por el alumno/a puede abordarse en las tutorías individuales o grupales.

g. Bibliografía básica

- BERNAL AGUDO, J.L; CANO ESCORIAZA, J. Y LORENZO, LACRUZ, J. (2014). *Organización de los centros educativos. LOMCE y políticas neoliberales*. Zaragoza. Mira, editores.
- DOMENÈCH FRANCESCH, J. (2005). Los cambios en la Educación Infantil. *Cuadernos de Pedagogía*, 348, pp. 80-83.
- GOMEZ HURTADO, I. Y GRACIA PRIETO, F. (2014). *Manual de didáctica*. Madrid. Pirámide.
- IMBERNÓN, F. (2005). *Vivencias de maestros y maestras*. Barcelona: Graó.
- MARTÍN BARBERO, J. M. (2003): Saberes Hoy: diseminaciones, competencias y transversalidades. *Revista Iberoamericana de Educación*, 032.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (2013). Ley para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Madrid. MEC.
- SANCHEZ HUETE, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. Madrid. CCS.
- SANTOS GUERRA, M.A. (2000). *La escuela que aprende*. Madrid. Morata.
- SANTOS GUERRA, M.A. (2003) *Aprender a convivir en la escuela*. Madrid. Akal.

h. Bibliografía complementaria

- BASSEDAS, E; HUGUET, T. y SOLÉ, I. (2006). *Aprender y enseñar en Educación Infantil*. Barcelona: Graó.
- CASTELLÁ, J., COMELLES, S. y CROS, A. (2007). *Entender (se) en clase. Las estrategias comunicativas de los docentes bien valorados*. Barcelona: Graó.
- DE BORTON, L. (2004). Los nuevos retos educativos de las actuales sociedades multiculturales, en *Aula Infantil*, nº 21, 13-16.
- FREIRE, P. (1993). *Pedagogía de la esperanza*. Madrid: Siglo XXI.
- LÓPEZ SÁNCHEZ, F. (coord.) (2007). *La Escuela Infantil: observatorio privilegiado de desigualdades*. Barcelona: Graó.
- MARTIN GARCÍA, X. y PUIG ROVIRA, JM^a (2007). *Las siete competencias básicas para educar en valores*. Barcelona: Graó.
- MORIN, E. (1999): Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. UNESCO, <http://www.unmsm.edu.pe/occaa/articulos/saberes7.pdf>.
- ROZADA MARTÍNEZ, J. M. (2005). Las reformas escolares y aquellos a los que nunca llegan. En la calle: revista sobre situaciones de riesgo social, 1, pp. 2-4.
- SANTOS GUERRA, M.A. (2007). *La pedagogía contra Frankenstein*. Barcelona: Graó.
- TEJADA FERNÁNDEZ, J. (2000): La educación en el marco de una sociedad global: algunos principios y nuevas exigencias. *Profesorado, Revista de currículum y formación del profesorado*, 4(1)
- UNESCO (1996). *Informe Delors. La educación encierra un tesoro. Informe de la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI*. Madrid. Santillana.

i. Recursos necesarios

Para mantener un contacto directo con el alumnado y proporcionar diferentes textos y materiales, se utilizará la plataforma moodle para potenciar el aprendizaje colaborativo. Libros de consulta, revistas de educación en soporte papel y on-line, páginas web. Se facilitarán documentos sobre la estructura del sistema educativo, películas complementarias, páginas Web, etc.

Bloque 2: EL CURRÍCULO ESCOLAR. TEORÍAS Y MODELOS CURRICULARES.

Carga de trabajo en créditos ECTS: **1,5**

a. Contextualización y justificación

En este bloque se trata de delimitar el significado de didáctica y currículo, y las fuentes que han permitido su configuración.

Se aborda un estudio pormenorizado de las teorías del currículo: fundamentos y significado de la enseñanza y aprendizaje. Se constata los modelos de enseñanza y de profesor derivados de las teorías curriculares.

Las diversas formas de entender la comunicación didáctica se sitúan a modo de puente entre el concepto de didáctica y las metodologías didácticas, dando lugar a diferentes formas de entender la investigación educativa, la formación docente y el diseño curricular.

Se abordan, de forma general, los niveles de concreción curricular; sus elementos, que configuran el qué, cómo, dónde, cuándo enseñar-aprender y qué, cómo y cuándo evaluar. En todas ellos se ponen de manifiesto las funciones que asumen el profesor y los principios que guían el aprendizaje del alumno.

b. Objetivos de aprendizaje

- Aproximarse al concepto de currículo, fundamentos, niveles y elementos.
- Analizar las diferentes teorías curriculares y constatar su proyección en los modelos de profesor.
- Comprender la relación existente entre enseñanza-aprendizaje.
- Adquirir estrategias y actitudes de indagación acerca las cuestiones vinculadas a la enseñanza, en general, y al currículo de Educación Infantil, de forma más precisa.
- Diseñar un modelo de profesor/a para Educación Infantil.

c. Contenidos

1. Didáctica y Curriculum: teorías y enfoques sobre el curriculum
 - Significado de didáctica y currículo.
 - Enfoques curriculares: el curriculum como producto (modelo técnico), el curriculum como proceso (modelo práctico) y el curriculum como praxis (modelo crítico).
2. La comunicación didáctica en el aula. Modelos de profesor
 - La relación comunicativa en la enseñanza: unidireccional, dialógica y creativa.

d. Métodos docentes

- *Lección magistral*: exposición teórica y participativa, en gran grupo, de los contenidos básicos del bloque.
- *Lectura individual* de textos y documentos.
- *En pequeño grupo*, análisis, comentario y valoración de los documentos leídos.
- *Aprendizaje cooperativo en el aula*, a partir de documentos sobre modelos de profesor.

e. Plan de trabajo

Para el abordaje de este bloque se alternará la exposición teórica con el manejo, lectura y trabajo individual/grupal de textos y documentos que aborden aspectos significativos de su contenido. Con ello, se pretende que el alumno se familiarice con la terminología existente sobre el curriculum y la vincule a distintos modelos de profesor.

f. Evaluación

Criterios de evaluación:

1. Manejo del vocabulario básico sobre el curriculum.
2. Valoración de las tareas realizadas (estructura, capacidad de análisis y síntesis, originalidad...).
3. Nivel de implicación de los estudiantes en la dinámica de clase y en la elaboración de las tareas, como: recensiones, reflexiones personales, estudio de caso, mapas de problemáticas, etc.
4. Implicación en el aprendizaje cooperativo en el aula.

g. Bibliografía básica

- AYUSTE GONZÁLEZ, A., TRILLA BERNET, J. (1998). Pedagogías de la modernidad y discursos postmodernos sobre la educación. *Revista de Educación*, 336, pp. 219-248.
- BOLÍVAR, A. (1995): *El conocimiento de la enseñanza: explicar, comprender y transformar, Mimesis*.
- FISHER, R. (2013). *Diálogo creativo. Hablar para pensar en el aula*. Madrid: Morata.
- GIMENO SACRISTÁN, J. (1988): Las teorías sobre el currículum: Elaboraciones parciales para una práctica compleja. *El currículum: una reflexión sobre la práctica*. Madrid: Morata: 43-64. (en fotocopiadora)

- GRUNDY, S. (1991): El currículum como producto. El currículum como práctica. *El currículum como praxis. Producto o praxis del currículum*. Madrid: Morata: 41-63, 87-112, 139-166.
- KEMMIS, S. (1999/2000): Aspiraciones emancipadoras en la era posmoderna. *Kikiriki*, 55/56: 14-34.
- MORAL SANTAELLA, C. y PÉREZ GARCÍA, P. (coords.) (2009). *Didáctica. Teoría y práctica de la enseñanza*. Madrid: Pirámide.
- SANCHEZ HUETE, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. Madrid. CCS.
- SERRADELL, O., RACIONERO, S. (2005): Antecedentes de las comunidades de aprendizaje. *Educación*, 35, pp. 29-39.
- SILVA, T. T. (2001): El currículum: una cuestión de saber, poder e identidad. *Espacios de identidad. Nuevas visiones sobre el currículum*. Barcelona: Octaedro: 181-188.
- TORRES, R. M. (1995): Escuelas verdes, azules, rojas y rosadas en http://www.fronesis.org/imagen/rmt/documentosrmt/escuelas_verdes.pdf.
- TRILLA, J. (1996): Pasado y presente. *Cuadernos de Pedagogía*, 253: 14-19.

h. Bibliografía complementaria

- ÁLVAREZ, A. (2007): ¿Qué teorías necesitamos en educación?: presentación del debate. *C&E: Cultura y educación*, 19 (3), pp. 213-218.
- ÁLVAREZ, A., DEL RÍO, P. (2001). Introducción: Culturas, desarrollo humano y escuela: Hacia el diseño cultural de la educación. *C&E: Cultura y educación*, 13 (1), pp. 9-16.
- ÁLVAREZ, A., DEL RÍO, P. (2001). Tres pies al gato: significado y cultura cotidiana en la educación. *Infancia y aprendizaje*, 59-60, pp. 43-62.
- COLL, C., SOLÉ, I. (1989): Aprendizaje significativo y ayuda pedagógica. *Cuadernos de Pedagogía*, 168, pp. 16-20.
- CUEVAS NOA, F.J. (2003): La propuesta sociopolítica de la pedagogía libertaria. Biblioteca virtual de la CGT del País Valencià i Múrcia, disponible en www.cgtpv.org.
- EUGENIO BAUTE, C. (1995). ¿Qué nos define como Colectivo Freinet? *Kikiriki: cooperación educativa*, 65, 94-95.
- GONZÁLEZ MONTEAGUDO, J. (1995). Freinet: su contexto y su pensamiento. *Kikiriki: cooperación educativa*, 40, pp. 13-18.
- LEONARD, L. D., UTZ, R. T. (1979). *La enseñanza como desarrollo de competencias*. Madrid: Anaya.
- PALACIOS, J. (1978): ¿Qué es? la pedagogía institucional, *Cuadernos de Pedagogía*, nº 43-44.
- RODRÍGUEZ ROJO, M. (coord.) (2002). *Didáctica general. Qué y cómo enseñar en la sociedad de la información*. Madrid: Biblioteca nueva.
- TRILLA, J. (Coord.). *El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI* (69-94). Barcelona: Graó.

i. Recursos necesarios

Manuales de consulta, revistas de educación en soporte papel y on-line, páginas web

Películas sobre diferentes modelos de profesor. Plataforma moodle.

Bloque 3: EL CURRÍCULUM DE EDUCACIÓN INFANTIL: ESTRUCTURA, DISEÑO Y DESARROLLO

Carga de trabajo en créditos ECTS:

a. Contextualización y justificación

Este bloque pretende acercar a los estudiantes a los niveles de concreción curricular y a los diferentes elementos del currículo en Educación Infantil.

El estudio de este bloque se apoyará en los documentos legales que regulan la Educación Infantil (MEC y CC.AA.) o primer nivel curricular. Se proporcionarán ejemplos prácticos de Proyectos Educativos y programaciones didácticas de aula que permitan delimitar sus elementos, analizar y diseñar propuestas didácticas (unidades didácticas, proyectos, rutinas, talleres, etc.).

Se trata, en definitiva, de que el alumnado conozca la estructura del diseño curricular, delimite sus elementos y sea capaz de vincularlos a la práctica educativa (qué se quiere conseguir, cómo selecciona los contenidos, qué recursos y materiales utiliza, cómo lo aplica y cómo evalúa).

b. Objetivos de aprendizaje

- Conocer los elementos del currículum, su interrelación y la su proyección en los tres ámbitos de desarrollo del niño (cognitivo, social y emocional).
- Distinguir, por una parte, entre finalidad de la educación, objetivos generales y objetivos didácticos, y, por otra, entre contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.
- Conocer el significado de la evaluación, integrado en un proceso educativo global.
- Conocer, seleccionar y valorar las técnicas e instrumentos de evaluación para la Educación Infantil.
- Diseñar una Unidad didáctica para educación infantil.

c. Contenidos

1. El Diseño Curricular de Educación Infantil
 - Elementos del Diseño Curricular de Educación Infantil.
 - Principios básicos que presiden el diseño y desarrollo curricular de Educación Infantil.
2. Intenciones Educativas/ Objetivos. Contenidos
 - Los objetivos en el Currículum de Educación Infantil: generales, de área y didácticos. Organización y formulación.
 - Los contenidos en el Currículo de Educación Infantil: conceptos, procedimientos y actitudes. Selección, secuenciación y descripción de los contenidos del Currículo de Educación Infantil. Áreas de experiencia y bloques temáticos.
3. Aproximación al campo de la metodología
 - Delimitación de método: términos afines.
 - Métodos globalizados: Centros de Interés. Método de Proyectos: solución de problemas. Unidades didácticas.
 - Métodos individualizados. Primeras aportaciones. Modelos individualizados actuales. Modelos por descubrimiento.
 - Métodos socializados. Técnicas socializadas. Técnicas grupales y cooperativas. Resolución de conflictos.
 - Metodología integradora.
4. Recursos y materiales didácticos
 - El medio natural y social como recurso didáctico: salidas, fiestas, etc.
 - Medios de comunicación y nuevas tecnologías.
 - El material escolar y el material de apoyo. Análisis y elaboración de materiales.
 - Nueva configuración de los espacios y tiempos.
5. La evaluación
 - Significado y características de la evaluación.
 - La evaluación del aprendizaje y de la enseñanza.
 - Técnicas e instrumentos al servicio de la evaluación.

d. Métodos docentes

- *Lección magistral*: exposición teórica y participativa, en gran grupo, de los contenidos básicos del bloque.
- *Lectura individual* y manejo y recensión de documentos legales sobre el curriculum de Educación Infantil.
- *Puesta en común* de las síntesis y conclusiones elaboradas.
- *Aprendizaje cooperativo en el aula*, a partir de documentos sobre modelos del profesor
- *Aprendizaje basado en Problemas* sobre situaciones de Educación Infantil, utilizado en las clases prácticas.
- *Un día en un centro escolar (previo permiso de la Dirección Provincial)*. *Observación práctica de una mañana en un centro escolar para comprobar el desarrollo de una clase de infantil. La vinculación a este centro permitirá que analicen documentos y conozcan la realidad de programaciones en el mismo*

e. Plan de trabajo

En este bloque alternaremos las clases magistrales con las sesiones prácticas en las que el alumnado realizará diferentes programaciones y Unidades, que deberá entregar a final de curso. En este bloque será de gran importancia el seguimiento del trabajo individualizado del alumnado a través de las tutorías.

Se planificará la visita a un centro escolar, previo estudio de los datos que aparecen en su página Web. Conectaremos con la práctica real de un centro educativo, mediante la permanencia de **“una jornada en un centro escolar”** para observar la dinámica de la clase y los modelos que sigue cada uno de los profesores que después comentarán con el resto de la clase.

Trabajarán reflexivamente sobre la guía de ayuda para realizar observaciones de aula y realizar el informe de la experiencia en un centro escolar.

Realizarán el diseño de una **Unidad Didáctica**, que tiene carácter obligatorio.

f. Evaluación

Criterios de evaluación

1. Se valorará la actuación del alumnado su implicación en los grupos de trabajo y en los contenidos desarrollados, especialmente en lo que se refiere al desarrollo de los contenidos teóricos y la elaboración de la Unidad Didáctica.
2. Se valorará el informe individual de la experiencia realizada en un centro escolar.
3. Se valorará el diseño de una Unidad Didáctica.

g. Bibliografía básica

- ANTÓN, E y otros (1997). *Actividades en Educación Infantil. (3-6 años). Indicadores de evaluación*. Madrid: Escuela Española.
- CHIVA BARTOLL, O., MARTÍ PUIG, M. (2016). *Métodos pedagógicos activos y globalizadores. Conceptualización y propuestas de aplicación*. Barcelona: Graó
- ESCAMILLA GONZÁLEZ, A. (2015). *Proyectos para desarrollar inteligencias múltiples y competencias clave*. Graó: Barcelona.

- FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, J. y otros (1994). *Didáctica de la educación Infantil*. Madrid: Editex.
- HERNÁNDEZ, C. A. y YELENA GUÁRATE, A. (2017). *Modelos didácticas para situaciones y contextos de aprendizaje*. Madrid: Narcea.
- IBAÑEZ SANDIN, C. (1993): *El Proyecto de Educación Infantil y su práctica en el aula*. Madrid. La Muralla.
- LOVELACE, M. y al. (1992): *El Proyecto curricular del Segundo Ciclo de Educación Infantil*. Madrid: Escuela Española.
- ORTEGA LOPEZ, M.J. (1993): *Una experiencia curricular en educación Infantil*. Madrid: Escuela Española.
- SANCHEZ HUETE, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. Madrid. CCS.

h. Bibliografía complementaria

- HERRAN, A. DE LA (2007). *Didáctica general. La práctica de la enseñanza en Educación Infantil, Primaria y Secundaria*. Madrid: C-Graw-Hill.
- MARBACH, E. S. (1986): *Currículum creativo para Preescolar y Ciclo Inicial*. Madrid: Narcea.
- MOLL, B. (1989): *La Escuela Infantil de 0 a 6 años*. Madrid: Anaya.
- MORRISON, G. S. (2004). *Educación Infantil*. Madrid: Pearson/Prentice Hall.
- SECO, E. (1990). *Educación Infantil. Diseño curricular de aula*. Cincel. Madrid.
- STOCK, C. /Mc. CLURE, J. S. (1986): *Enseñar a pensar*. Barcelona. Martínez Roca.
- TAVERNIER, R. (1987): *La Escuela antes de los seis años*. Barcelona. Martínez Roca.
- TONUCCI, F. (1998). *La ciudad de los niños*. Madrid: Fundación Germán Ruiz-Pérez.
- WILLIS, (1990). *Actividades en Educación Infantil*. Madrid: Escuela Española.

i. Recursos necesarios

Programaciones de centros. Páginas WEB de centros escolares, Ejemplos de Unidades Didácticas.
Visita a un centro escolar. Plataforma moodle.

Bloque 4: LA INNOVACIÓN EDUCATIVA. METODOLOGÍAS CLÁSICAS Y EXPERIENCIAS INNOVADORAS EN EDUCACIÓN INFANTIL

Carga de trabajo en créditos ECTS:

a. Contextualización y justificación

Con este bloque se pretende que el alumnado reflexione sobre el concepto y los principios de innovación educativa, conozcan las metodologías innovadoras sobre Educación Infantil, a lo largo del tiempo y sea capaz de delimitar los principios metodológicos que presiden alguna innovación en el aula.

b. Objetivos de aprendizaje

- Conocer las aportaciones metodológicas de pedagogos relevantes, a favor de la Educación Infantil, y constatar su incidencia en la actualidad.
- Conocer los programas de atención a la infancia en la actualidad.
- Interesarse, analizar y valorar experiencia actuales innovadoras desarrolladas en Centros y aulas de Educación Infantil.
- Desarrollar actitudes positivas hacia la profesión de maestro y promover en los alumnos un constante afán de superación en su tarea educadora.

c. Contenidos

1. Conceptualización de la innovación educativa
2. Innovación y cambios educativos
3. Formación docente e innovación educativa
4. La escuela innovadora. Algunos movimientos educativos de cambio
5. Datos normativos sobre formación del profesorado e innovación educativa
6. Algunos movimientos educativos de cambio
 - Las escuelas Waldorf
 - Escuelas anarquistas: Paideia
 - Escuelas de innovación: Pelouro
 - Método Montessori
 - Las comunidades de aprendizaje
 - Aprendizaje cooperativo e Inteligencias múltiples.
 - Método Lipman: Filosofía para niños
 - Filosofía de Reggio Emilia. Loris Malaguzzi
 - Rutinas y destrezas de pensamiento de David Perkins

d. Métodos docentes

- *La lección magistral* se utilizará como introducción al tema, apoyada en diversos materiales e imágenes.
- *Se utilizarán diversas fuentes* y el *Aprendizaje basado en proyectos* que permitan al estudiante establecer conexiones entre las innovaciones estudiadas y los diseños educativos elaborados.
- El *trabajo individual* se combinará con el grupal.

e. Plan de trabajo

El plan de trabajo combina el manejo de un dossier con el visionado de distintas experiencias de educación infantil. Se pretende visitar un centro de educación infantil que permita al estudiante contrastar la teoría con la realidad educativa. El alumno elaborará una recensión de la visita, acompañada de su correspondiente reflexión.

f. Evaluación

Criterios de evaluación

1. Conocimiento e identificación de las metodologías sobre educación infantil.
2. Valoración de las tareas realizadas (estructura, capacidad de análisis y síntesis, originalidad...).
3. Nivel de implicación de los estudiantes en la dinámica de clase y en la elaboración de las tareas, como: recensiones, reflexiones personales, visionados de experiencias etc.

g. Bibliografía básica

- ANTÓN, E y otros (1997). *Actividades en Educación Infantil. (3-6 años). Indicadores de evaluación.* Madrid: Escuela Española.

- ARANDA (1999). *Estimulación de aprendizajes en la Etapa Infantil*. Madrid: Escuela Española.
- BERTOLINI, P. y FRABONI, F. (1990): *Nuevas orientaciones para el Currículum de Educación Infantil*. Barcelona: Paidós.
- CARRETERO, J. L. y otros (1989). *Pedagogía de la Escuela Infantil*. Madrid: Santillana.
- DÍEZ NAVARRO, C. (1998). *La oreja verde de la escuela. Trabajo por proyectos y vida cotidiana en la escuela infantil*. Madrid: Ediciones de la Torre.
- DÍEZ NAVARRO, C. (1998). *Proyectando otra escuela*. Madrid: Ediciones de la Torre.
- DOMÍNGUEZ, G. Y BARRIO, L. (2001). *Lenguaje, pensamiento y valores. Una mirada al aula*. Madrid: Ediciones de la Torre.
- FERNÁNDEZ NAVAS, M. Y ALCARAZ SALARIRCHE, N. (2016). *Innovación educativa. Más allá de la ficción*. Pirámide: Madrid.
- HERNANDO CALVO, A. (2015). *Viaje a la escuela del siglo XXI. Así trabajan los colegios más innovadores del mundo*. Fundación telefónica: Madrid.
- IBÁÑEZ SANDIN, C. (1993): *El Proyecto de Educación Infantil y su práctica en el aula*. Madrid. La Muralla.
- ORTEGA LOPEZ, M.J. (1993): *Una experiencia curricular en educación Infantil*. Madrid: Escuela Española.
- PUJOLÀS MASET, P. (2008). *9 ideas clave. El aprendizaje cooperativo*. Graó: Morata.
- SANCHEZ HUETE, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. Madrid. CCS.
- TONUCCI, F. (1998). *La ciudad de los niños*. Madrid: Fundación Germán Ruiz-Pérez.

h. Bibliografía complementaria

Artículos de Revistas sobre temas y experiencias en educación infantil

i. Recursos necesarios

Textos, revistas, videos y materiales sobre Educación Infantil

6. Temporalización (por bloques temáticos)

BLOQUE TEMÁTICO	CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
Bloque I: Contextualización del proceso de enseñanza-aprendizaje	1,5	2 semanas
Bloque II: El currículo escolar. Teorías y modelos curriculares	1,5	2 semanas
Bloque III: Diseño, desarrollo y evaluación del currículum	3	5 semanas
Bloque IV: La innovación educativa. Estudio de diferentes experiencias innovadoras en educación infantil	3	5 semanas
Evaluación de la asignatura y exposición de los trabajos realizados por el alumnado y evaluación grupal del informe	1	1 semana

7. Tabla resumen de los instrumentos, procedimientos y sistemas de evaluación/calificación

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
Prácticas de cada Bloque	30%	Incluyen prácticas obligatorias individuales y en grupo.

Unidad Didáctica	40%	Práctica obligatoria.
Prueba final	30%	Requiere dominio teórico de todos los temas.

(*) **Importante:** Las diferentes partes deben realizarse obligatoriamente y se exige tenerlas aprobadas para obtener la nota final.

Evaluación alternativa

El examen (Prueba escrita) contará con dos partes, una parte A (sobre los conceptos teóricos de la asignatura) que vale un **70%** de la nota final y una parte B (que consistirá en la realización de un diseño de una propuesta práctica escolar) que vale otro **30%** de la nota final. Ambas partes deben superarse obligatoriamente y deben ser aprobadas por separado para poder hacer media entre ambas.

8. Consideraciones finales

Evaluación 2º Convocatoria:

A esta 2ª convocatoria tendrán que presentarse aquellos alumnos y alumnas que tenga alguna de las dos partes suspensa (prueba escrita o resolución práctica del caso). El alumnado que tenga aprobada una de las partes se le respetará la nota de la 1ª convocatoria siempre que tenga un 6 o más.

Guía docente de la asignatura

Asignatura	Didáctica General en Educación Infantil		
Materia	La Escuela de Educación Infantil		
Módulo	Formación Básica		
Titulación	Grado en Educación Infantil		
Plan		Código	
Periodo de impartición	1 ^{er} semestre	Tipo/Carácter	Formación Básica
Nivel/Ciclo	Grado	Curso	2º Curso
Créditos ECTS	9		
Lengua en que se imparte	Castellano		
Profesor/es responsable/s	M^a Jesús de la Calle Velasco Henar Rodríguez Navarro Inés Ruiz Requies (Coordinador de la Asignatura)		
Datos de contacto (E-mail, teléfono...)	mjcalles@pdg.uva.es henarrod@pdg.uva.es inesrur@pdg.uva.es		
Horario de tutorías	Ver página http://www.feyts.uva.es/		
Departamento	Pedagogía		

1.1 Contextualización

La asignatura Didáctica General en Educación Infantil forma parte del módulo de Formación básica del título, y su núcleo de competencias básicas aparece definido en la Orden ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil. Esta asignatura forma parte de la materia "La escuela de educación infantil", se ubica en el segundo curso del plan de estudios del grado, cuando el alumnado ha recibido una formación pedagógica en diversas asignaturas ubicadas en primer curso.

1.2 Relación con otras materias

Esta asignatura está relacionada con diversas materias del plan de estudios que abordan la organización y planificación escolar, la atención a la diversidad, y con las didácticas específicas. Se relaciona más directamente con la de orientación y tutoría con el alumnado y las familias, y con el Prácticum, materia que se cursa en tercer y cuarto curso.

1.3 Prerrequisitos

No se establece ninguno, pero se sugiere que el alumnado muestre interés por la educación.

2. Competencias

2.1 Generales

Desde esta asignatura se trabajarán **competencias generales** que son exigibles para el título, y, en particular, serán las siguientes:

1. (1c) Conocer y comprender los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación, y de un modo particular, los que conforman el currículum de Educación Infantil.
2. (2a) Ser capaz de reconocer, planificar, llevar a cabo y valorar buenas prácticas de enseñanza-aprendizaje.
3. (2c) Ser capaz de integrar la información y los conocimientos necesarios para resolver problemas educativos, principalmente mediante procedimientos colaborativos.
4. (2d) Ser capaz de coordinarse y cooperar con otras personas de diferentes áreas de estudio, a fin de crear una cultura de trabajo interdisciplinar, partiendo de objetivos centrados en el aprendizaje.
5. (3b) Ser capaz de reflexionar sobre el sentido y la finalidad de la praxis educativa.
6. (4d) Desarrollar habilidades interpersonales, asociadas a la capacidad de relación con otras personas y de trabajo en grupo.

2.2 Específicas

Las **competencias específicas** que se pretenden desarrollar a través de esta asignatura son:

45. Participar en la elaboración y seguimiento de proyectos educativos de educación infantil en el marco territorial autonómico y nacional e internacional, y en colaboración con otros profesionales y agentes sociales.
46. Conocer la legislación que regula las escuelas infantiles y su organización.
47. Capacidad para saber valorar la relación personal con cada alumno o alumna y su familia, como factor de calidad de la educación.
48. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.

49. Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales.
50. Comprender la relevancia de los contextos formales e informales de aprendizaje y de los valores que sustentan, para utilizarlos en la práctica educativa.

3. Objetivos

Los objetivos específicos de esta asignatura están vinculados a los resultados de aprendizaje contemplados en la ficha correspondiente del plan de estudios. El alumno ha de ser capaz de:

1. Delimitar las características de la sociedad actual y constatar su incidencia en la Escuela.
2. Analizar y valorar el sentido de la enseñanza-aprendizaje derivado de los diferentes enfoques curriculares.
3. Comprender el significado y la importancia de la etapa de Educación Infantil en el sistema educativo.
4. Conocer los principios generales, objetivos y áreas del curriculum de Educación Infantil.
5. Planificar un diseño educativo para Educación Infantil.
6. Realizar diseños y supuestos prácticos de los diferentes elementos del currículo.
7. Simular o aplicar diferentes estrategias metodológicas en Educación Infantil.
8. Analizar de forma crítica algunas lecturas relacionadas con la innovación y los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula de Educación infantil.
9. Resolver diferentes situaciones simuladas de centro y de aula.
10. Proyectar la formación recibida en esta asignatura, sus aportes científicos, metodológicos y prácticos en otras disciplinas y en la práctica educativa, mediante la elaboración de una programación didáctica para la etapa infantil.

4. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura

ACTIVIDADES PRESENCIALES	HORAS	ACTIVIDADES NO PRESENCIALES	HORAS
Clases teórico-prácticas (T/M)	50	Estudio y trabajo autónomo individual	90
Clases prácticas de aula (A)	35	Estudio y trabajo autónomo grupal	45
Laboratorios (L)	-		
Prácticas externas (visita centro escolar)	5		
Seminarios (S)			
Tutorías grupales (TG)			
Evaluación			
Total presencial	90	Total no presencial	135

5. Bloques temáticos

Los bloques temáticos de esta asignatura se concretan en cuatro, de diferente amplitud, que abordan los contenidos de manera teórica y práctica. Cada bloque incluye varios documentos de referencia que son la base para el dominio de determinados contenidos teóricos y para la realización del trabajo práctico. La bibliografía y documentos incluyen libros, artículos de revistas, páginas de Internet, vídeos, etc. que se facilitarán a lo largo del curso, desde distintos medios: plataformas digitales, fotocopias, Internet, textos.

Bloque 1: CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

Carga de trabajo en créditos ECTS: 1,5

a. Contextualización y justificación

Comenzamos la asignatura con reflexiones y lecturas sobre la importancia de la escuela como instancia de socialización e inclusión social.

Intentaremos que descubran la importancia de la educación, así como los pilares que la sustentan. Consideramos importante que cada uno de nuestros alumnos reflexionen sobre su experiencia escolar, los diferentes tipos de escuela que han vivido y favoreceremos el pensamiento acerca de lo que deber ser la escuela y el papel del docente en ella. Se trata de realizar una aproximación al fenómeno de la enseñanza, evitando ciertos tópicos que se utilizan al abordar la realidad escolar. Se parte de algunos interrogantes que nos aproximan a la problemática escolar: ¿qué es lo que se debe enseñar?, ¿cómo nos formamos para ser ciudadanos?, ¿hay contradicciones entre los valores que debe defender la escuela y los del entorno social?, frente a esto: ¿qué posición debemos tomar como educadores/as?, ¿cómo influyen los cambios generacionales en el desarrollo de la escuela actual?, ¿escuela para la ciudadanía o escuela para el trabajo?

Además, puede ser útil reflexionar sobre nuestra experiencia escolar. Incluso, pensar críticamente acerca de los imaginarios que tenemos de lo que debe ser la escuela y el papel del profesor en ella.

En este bloque el alumnado también conocerá el contexto del sistema educativo español y la organización y finalidades de la Etapa de Infantil.

b. Objetivos de aprendizaje

A partir de lo trabajado en clase, se trata de:

- Comprender la relevancia que posee la enseñanza-aprendizaje, en el campo educativo, en general, y en la formación inicial de los maestros de Educación Infantil, en particular.
- Reflexionar sobre la importancia de la escuela como instancia de socialización e inclusión social.
- Deliberar sobre los referentes socioculturales de la enseñanza, en base a la interacción escuela-sociedad.
- Dialogar y valorar sobre las prácticas docentes recibidas y sobre la imagen personal y social de lo que debe ser la docencia.
- Descubrir que la “escuela para todos” debe integrar la diversidad sociocultural y las diferencias individuales.
- Dominar la estructura y finalidades del sistema educativo español.
- Estudiar en profundidad los principios, competencias y objetivos de la Etapa de Infantil

c. Contenidos

- Referentes socioculturales de la enseñanza en la actualidad.
- La escuela como instancia de socialización e inclusión social.
- El profesorado ante la enseñanza; la profesión docente
- Sentido personal y profesional de la escuela y la enseñanza.
- La etapa de Infantil: Características, principios generales, objetivos, contenidos y criterios de evaluación.

d. Métodos docentes

- *Lección magistral*: exposición teórica y participativa, en gran grupo, de los contenidos básicos del bloque.
- *Lectura individual* de textos y documentos.
- En pequeño grupo, análisis, comentario y valoración de los documentos leídos.
- *Aprendizaje basado en problemas*, sobre cuestiones vinculadas a problemáticas relacionadas con la escuela que se abordarán y responderán de forma grupal.
- *Estudio de caso*: avalado por la experiencia personal escolar. Se trata de rastrear en la biografía escolar marcos de análisis y extraer pautas de intervención para el trabajo futuro en la Educación Infantil.

e. Plan de trabajo

En este primer bloque se constatarán los conocimientos previos y experiencias que el alumnado posee sobre los aspectos básicos de la asignatura. Se alternará la exposición teórica con el manejo, lectura y trabajo individual/grupal de textos y documentos que aborden el contenido de este bloque. Con ello, se pretende que el alumno se familiarice con las situaciones pasadas y presentes que condicionan enseñanza y aprendizaje en la actualidad. Manejarán del decreto de Curriculum de Infantil para realizar trabajos prácticos sobre diseño de competencias, objetivos de la Etapa, actividades de áreas. Como complemento a la importancia de educación para todos se verá y comentará alguna película, artículo o reportaje relacionada con el tema.

f. Evaluación

Criterios de evaluación

1. Dominio del vocabulario básico y trabajado sobre el contenido del bloque.
 2. Valoración de las tareas realizadas (estructura, capacidad de análisis y síntesis, originalidad...).
 3. Nivel de implicación de los estudiantes en la dinámica de clase y en la elaboración de las tareas, como: recensiones, reflexiones personales, estudio de caso, mapas de problemáticas, etc.
- La revisión parcial del trabajo desarrollado por el alumno/a puede abordarse en las tutorías individuales o grupales.

g. Bibliografía básica

- BERNAL AGUDO, J.L; CANO ESCORIAZA, J. Y LORENZO, LACRUZ, J. (2014). *Organización de los centros educativos. LOMCE y políticas neoliberales*. Zaragoza. Mira, editores.
- DOMENÈCH FRANCESCH, J. (2005). Los cambios en la Educación Infantil. *Cuadernos de Pedagogía*, 348, pp. 80-83.
- GOMEZ HURTADO, I. Y GRACIA PRIETO, F. (2014). *Manual de didáctica*. Madrid. Pirámide.
- IMBERNÓN, F. (2005). *Vivencias de maestros y maestras*. Barcelona: Graó.
- MARTÍN BARBERO, J. M. (2003): Saberes Hoy: diseminaciones, competencias y transversalidades. *Revista Iberoamericana de Educación*, 032.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (2013). Ley para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Madrid. MEC.
- SANCHEZ HUETE, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. Madrid. CCS.
- SANTOS GUERRA, M.A. (2000). *La escuela que aprende*. Madrid. Morata.
- SANTOS GUERRA, M.A. (2003) *Aprender a convivir en la escuela*. Madrid. Akal.

h. Bibliografía complementaria

- BASSEDAS, E; HUGUET, T. y SOLÉ, I. (2006). *Aprender y enseñar en Educación Infantil*. Barcelona: Graó.
- CASTELLÁ, J., COMELLES, S. y CROS, A. (2007). *Entender (se) en clase. Las estrategias comunicativas de los docentes bien valorados*. Barcelona: Graó.
- DE BORTON, L. (2004). Los nuevos retos educativos de las actuales sociedades multiculturales, en *Aula Infantil*, nº 21, 13-16.
- FREIRE, P. (1993). *Pedagogía de la esperanza*. Madrid: Siglo XXI.
- LÓPEZ SÁNCHEZ, F. (coord.) (2007). *La Escuela Infantil: observatorio privilegiado de desigualdades*. Barcelona: Graó.
- MARTIN GARCÍA, X. y PUIG ROVIRA, JM^a (2007). *Las siete competencias básicas para educar en valores*. Barcelona: Graó.
- MORIN, E. (1999): Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. UNESCO, <http://www.unmsm.edu.pe/occaa/articulos/saberes7.pdf>.
- ROZADA MARTÍNEZ, J. M. (2005). Las reformas escolares y aquellos a los que nunca llegan. En la calle: revista sobre situaciones de riesgo social, 1, pp. 2-4.
- SANTOS GUERRA, M.A. (2007). *La pedagogía contra Frankenstein*. Barcelona: Graó.
- TEJADA FERNÁNDEZ, J. (2000): La educación en el marco de una sociedad global: algunos principios y nuevas exigencias. *Profesorado, Revista de currículum y formación del profesorado*, 4(1)
- UNESCO (1996). *Informe Delors. La educación encierra un tesoro. Informe de la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI*. Madrid. Santillana.

i. Recursos necesarios

Para mantener un contacto directo con el alumnado y proporcionar diferentes textos y materiales, se utilizará la plataforma moodle para potenciar el aprendizaje colaborativo. Libros de consulta, revistas de educación en soporte papel y on-line, páginas web. Se facilitarán documentos sobre la estructura del sistema educativo, películas complementarias, páginas Web, etc.

Bloque 2: EL CURRÍCULO ESCOLAR. TEORÍAS Y MODELOS CURRICULARES.

Carga de trabajo en créditos ECTS: **1,5**

a. Contextualización y justificación

En este bloque se trata de delimitar el significado de didáctica y currículo, y las fuentes que han permitido su configuración.

Se aborda un estudio pormenorizado de las teorías del currículo: fundamentos y significado de la enseñanza y aprendizaje. Se constata los modelos de enseñanza y de profesor derivados de las teorías curriculares.

Las diversas formas de entender la comunicación didáctica se sitúan a modo de puente entre el concepto de didáctica y las metodologías didácticas, dando lugar a diferentes formas de entender la investigación educativa, la formación docente y el diseño curricular.

Se abordan, de forma general, los niveles de concreción curricular; sus elementos, que configuran el qué, cómo, dónde, cuándo enseñar-aprender y qué, cómo y cuándo evaluar. En todas ellos se ponen de manifiesto las funciones que asumen el profesor y los principios que guían el aprendizaje del alumno.

b. Objetivos de aprendizaje

- Aproximarse al concepto de currículo, fundamentos, niveles y elementos.
- Analizar las diferentes teorías curriculares y constatar su proyección en los modelos de profesor.
- Comprender la relación existente entre enseñanza-aprendizaje.
- Adquirir estrategias y actitudes de indagación acerca las cuestiones vinculadas a la enseñanza, en general, y al currículo de Educación Infantil, de forma más precisa.
- Diseñar un modelo de profesor/a para Educación Infantil.

c. Contenidos

1. Didáctica y Curriculum: teorías y enfoques sobre el curriculum
 - Significado de didáctica y currículo.
 - Enfoques curriculares: el curriculum como producto (modelo técnico), el curriculum como proceso (modelo práctico) y el curriculum como praxis (modelo crítico).
2. La comunicación didáctica en el aula. Modelos de profesor
 - La relación comunicativa en la enseñanza: unidireccional, dialógica y creativa.

d. Métodos docentes

- *Lección magistral*: exposición teórica y participativa, en gran grupo, de los contenidos básicos del bloque.
- *Lectura individual* de textos y documentos.
- *En pequeño grupo*, análisis, comentario y valoración de los documentos leídos.
- *Aprendizaje cooperativo en el aula*, a partir de documentos sobre modelos de profesor.

e. Plan de trabajo

Para el abordaje de este bloque se alternará la exposición teórica con el manejo, lectura y trabajo individual/grupal de textos y documentos que aborden aspectos significativos de su contenido. Con ello, se pretende que el alumno se familiarice con la terminología existente sobre el curriculum y la vincule a distintos modelos de profesor.

f. Evaluación

Criterios de evaluación:

1. Manejo del vocabulario básico sobre el curriculum.
2. Valoración de las tareas realizadas (estructura, capacidad de análisis y síntesis, originalidad...).
3. Nivel de implicación de los estudiantes en la dinámica de clase y en la elaboración de las tareas, como: recensiones, reflexiones personales, estudio de caso, mapas de problemáticas, etc.
4. Implicación en el aprendizaje cooperativo en el aula.

g. Bibliografía básica

- AYUSTE GONZÁLEZ, A., TRILLA BERNET, J. (1998). Pedagogías de la modernidad y discursos postmodernos sobre la educación. *Revista de Educación*, 336, pp. 219-248.
- BOLÍVAR, A. (1995): *El conocimiento de la enseñanza: explicar, comprender y transformar, Mimesis*.
- FISHER, R. (2013). *Diálogo creativo. Hablar para pensar en el aula*. Madrid: Morata.
- GIMENO SACRISTÁN, J. (1988): Las teorías sobre el currículum: Elaboraciones parciales para una práctica compleja. *El currículum: una reflexión sobre la práctica*. Madrid: Morata: 43-64. (en fotocopiadora)

- GRUNDY, S. (1991): El currículum como producto. El currículum como práctica. *El currículum como praxis. Producto o praxis del currículum*. Madrid: Morata: 41-63, 87-112, 139-166.
- KEMMIS, S. (1999/2000): Aspiraciones emancipadoras en la era posmoderna. *Kikiriki*, 55/56: 14-34.
- MORAL SANTAELLA, C. y PÉREZ GARCÍA, P. (coords.) (2009). *Didáctica. Teoría y práctica de la enseñanza*. Madrid: Pirámide.
- SANCHEZ HUETE, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. Madrid. CCS.
- SERRADELL, O., RACIONERO, S. (2005): Antecedentes de las comunidades de aprendizaje. *Educación*, 35, pp. 29-39.
- SILVA, T. T. (2001): El currículum: una cuestión de saber, poder e identidad. *Espacios de identidad. Nuevas visiones sobre el currículum*. Barcelona: Octaedro: 181-188.
- TORRES, R. M. (1995): Escuelas verdes, azules, rojas y rosadas en http://www.fronesis.org/imagen/rmt/documentosrmt/escuelas_verdes.pdf.
- TRILLA, J. (1996): Pasado y presente. *Cuadernos de Pedagogía*, 253: 14-19.

h. Bibliografía complementaria

- ÁLVAREZ, A. (2007): ¿Qué teorías necesitamos en educación?: presentación del debate. *C&E: Cultura y educación*, 19 (3), pp. 213-218.
- ÁLVAREZ, A., DEL RÍO, P. (2001). Introducción: Culturas, desarrollo humano y escuela: Hacia el diseño cultural de la educación. *C&E: Cultura y educación*, 13 (1), pp. 9-16.
- ÁLVAREZ, A., DEL RÍO, P. (2001). Tres pies al gato: significado y cultura cotidiana en la educación. *Infancia y aprendizaje*, 59-60, pp. 43-62.
- COLL, C., SOLÉ, I. (1989): Aprendizaje significativo y ayuda pedagógica. *Cuadernos de Pedagogía*, 168, pp. 16-20.
- CUEVAS NOA, F.J. (2003): La propuesta sociopolítica de la pedagogía libertaria. Biblioteca virtual de la CGT del País Valencià i Múrcia, disponible en www.cgtpv.org.
- EUGENIO BAUTE, C. (1995). ¿Qué nos define como Colectivo Freinet? *Kikiriki: cooperación educativa*, 65, 94-95.
- GONZÁLEZ MONTEAGUDO, J. (1995). Freinet: su contexto y su pensamiento. *Kikiriki: cooperación educativa*, 40, pp. 13-18.
- LEONARD, L. D., UTZ, R. T. (1979). *La enseñanza como desarrollo de competencias*. Madrid: Anaya.
- PALACIOS, J. (1978): ¿Qué es? la pedagogía institucional, *Cuadernos de Pedagogía*, nº 43-44.
- RODRÍGUEZ ROJO, M. (coord.) (2002). *Didáctica general. Qué y cómo enseñar en la sociedad de la información*. Madrid: Biblioteca nueva.
- TRILLA, J. (Coord.). *El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI* (69-94). Barcelona: Graó.

i. Recursos necesarios

Manuales de consulta, revistas de educación en soporte papel y on-line, páginas web

Películas sobre diferentes modelos de profesor. Plataforma moodle.

Bloque 3: EL CURRÍCULUM DE EDUCACIÓN INFANTIL: ESTRUCTURA, DISEÑO Y DESARROLLO

Carga de trabajo en créditos ECTS:

a. Contextualización y justificación

Este bloque pretende acercar a los estudiantes a los niveles de concreción curricular y a los diferentes elementos del currículo en Educación Infantil.

El estudio de este bloque se apoyará en los documentos legales que regulan la Educación Infantil (MEC y CC.AA.) o primer nivel curricular. Se proporcionarán ejemplos prácticos de Proyectos Educativos y programaciones didácticas de aula que permitan delimitar sus elementos, analizar y diseñar propuestas didácticas (unidades didácticas, proyectos, rutinas, talleres, etc.).

Se trata, en definitiva, de que el alumnado conozca la estructura del diseño curricular, delimite sus elementos y sea capaz de vincularlos a la práctica educativa (qué se quiere conseguir, cómo selecciona los contenidos, qué recursos y materiales utiliza, cómo lo aplica y cómo evalúa).

b. Objetivos de aprendizaje

- Conocer los elementos del currículum, su interrelación y la su proyección en los tres ámbitos de desarrollo del niño (cognitivo, social y emocional).
- Distinguir, por una parte, entre finalidad de la educación, objetivos generales y objetivos didácticos, y, por otra, entre contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.
- Conocer el significado de la evaluación, integrado en un proceso educativo global.
- Conocer, seleccionar y valorar las técnicas e instrumentos de evaluación para la Educación Infantil.
- Diseñar una Unidad didáctica para educación infantil.

c. Contenidos

1. El Diseño Curricular de Educación Infantil
 - Elementos del Diseño Curricular de Educación Infantil.
 - Principios básicos que presiden el diseño y desarrollo curricular de Educación Infantil.
2. Intenciones Educativas/ Objetivos. Contenidos
 - Los objetivos en el Currículum de Educación Infantil: generales, de área y didácticos. Organización y formulación.
 - Los contenidos en el Currículo de Educación Infantil: conceptos, procedimientos y actitudes. Selección, secuenciación y descripción de los contenidos del Currículo de Educación Infantil. Áreas de experiencia y bloques temáticos.
3. Aproximación al campo de la metodología
 - Delimitación de método: términos afines.
 - Métodos globalizados: Centros de Interés. Método de Proyectos: solución de problemas. Unidades didácticas.
 - Métodos individualizados. Primeras aportaciones. Modelos individualizados actuales. Modelos por descubrimiento.
 - Métodos socializados. Técnicas socializadas. Técnicas grupales y cooperativas. Resolución de conflictos.
 - Metodología integradora.
4. Recursos y materiales didácticos
 - El medio natural y social como recurso didáctico: salidas, fiestas, etc.
 - Medios de comunicación y nuevas tecnologías.
 - El material escolar y el material de apoyo. Análisis y elaboración de materiales.
 - Nueva configuración de los espacios y tiempos.
5. La evaluación
 - Significado y características de la evaluación.
 - La evaluación del aprendizaje y de la enseñanza.
 - Técnicas e instrumentos al servicio de la evaluación.

d. Métodos docentes

- *Lección magistral*: exposición teórica y participativa, en gran grupo, de los contenidos básicos del bloque.
- *Lectura individual* y manejo y recensión de documentos legales sobre el curriculum de Educación Infantil.
- *Puesta en común* de las síntesis y conclusiones elaboradas.
- *Aprendizaje cooperativo en el aula*, a partir de documentos sobre modelos del profesor
- *Aprendizaje basado en Problemas* sobre situaciones de Educación Infantil, utilizado en las clases prácticas.
- *Un día en un centro escolar (previo permiso de la Dirección Provincial). Observación práctica de una mañana en un centro escolar para comprobar el desarrollo de una clase de primaria. La vinculación a centro permitirá que analicen documentos y conozcan la realidad de programaciones en el mismo*

e. Plan de trabajo

En este bloque alternaremos las clases magistrales con las sesiones prácticas en las que el alumnado realizará diferentes programaciones y Unidades, que deberá entregar a final de curso. En este bloque será de gran importancia el seguimiento del trabajo individualizado del alumnado a través de las tutorías.

Se planificará la visita a un centro escolar, previo estudio de los datos que aparecen en su página Web. Conectaremos con la práctica real de un centro educativo, mediante la permanencia de “**una jornada en un centro escolar**” para observar la dinámica de la clase y los modelos que sigue cada uno de los profesores que después comentarán con el resto de la clase.

Trabajarán reflexivamente sobre la guía de ayuda para realizar observaciones de aula y realizar el informe de la experiencia en un centro escolar.

Realizarán el diseño de una **Unidad Didáctica**, que tiene carácter obligatorio.

f. Evaluación

Criterios de evaluación

1. Se valorará la actuación del alumnado su implicación en los grupos de trabajo y en los contenidos desarrollados, especialmente en lo que se refiere al desarrollo de los contenidos teóricos y la elaboración de la Unidad Didáctica.
2. Se valorará el informe individual de la experiencia realizada en un centro escolar.
3. Se valorará el diseño de una Unidad Didáctica.

g. Bibliografía básica

- ANTÓN, E y otros (1997). *Actividades en Educación Infantil. (3-6 años). Indicadores de evaluación*. Madrid: Escuela Española.
- ESCAMILLA GONZÁLEZ, A. (2015). *Proyectos para desarrollar inteligencias múltiples y competencias clave*. Graó: Barcelona.
- FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, J. y otros (1994). *Didáctica de la educación Infantil*. Madrid: Editex.
- IBÁÑEZ SANDIN, C. (1993): *El Proyecto de Educación Infantil y su práctica en el aula*. Madrid. La Muralla.

- LOVELACE, M. y al. (1992): *El Proyecto curricular del Segundo Ciclo de Educación Infantil*. Madrid: Escuela Española.
- ORTEGA LOPEZ, M.J. (1993): *Una experiencia curricular en educación Infantil*. Madrid: Escuela Española.
- SANCHEZ HUETE, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. Madrid. CCS.

h. Bibliografía complementaria

- HERRAN, A. DE LA (2007). *Didáctica general. La práctica de la enseñanza en Educación Infantil, Primaria y Secundaria*. Madrid: C-Graw-Hill.
- MARBACH, E. S. (1986): *Currículum creativo para Preescolar y Ciclo Inicial*. Madrid: Narcea.
- MOLL, B. (1989): *La Escuela Infantil de 0 a 6 años*. Madrid: Anaya.
- MORRISON, G. S. (2004). *Educación Infantil*. Madrid: Pearson/Prentice Hall.
- SECO, E. (1990). *Educación Infantil. Diseño curricular de aula*. Cincel. Madrid.
- STOCK, C. /Mc. CLURE, J. S. (1986): *Enseñar a pensar*. Barcelona. Martínez Roca.
- TAVERNIER, R. (1987): *La Escuela antes de los seis años*. Barcelona. Martínez Roca.
- TONUCCI, F. (1998). *La ciudad de los niños*. Madrid: Fundación Germán Ruiz-Pérez.
- WILLIS, (1990). *Actividades en Educación Infantil*. Madrid: Escuela Española.

i. Recursos necesarios

Programaciones de centros. Páginas WEB de centros escolares, Ejemplos de Unidades Didácticas. Visita a un centro escolar. Plataforma moodle.

Bloque 4: LA INNOVACIÓN EDUCATIVA. METODOLOGÍAS CLÁSICAS Y EXPERIENCIAS INNOVADORAS EN EDUCACIÓN INFANTIL

Carga de trabajo en créditos ECTS:

a. Contextualización y justificación

Con este bloque se pretende que el alumnado reflexione sobre el concepto y los principios de innovación educativa, conozcan las metodologías innovadoras sobre Educación Infantil, a lo largo del tiempo y sea capaz de delimitar los principios metodológicos que presiden alguna innovación en el aula.

b. Objetivos de aprendizaje

- Conocer las aportaciones metodológicas de pedagogos relevantes, a favor de la Educación Infantil, y constatar su incidencia en la actualidad.
- Conocer los programas de atención a la infancia en la actualidad.
- Interesarse, analizar y valorar experiencia actuales innovadoras desarrolladas en Centros y aulas de Educación Infantil.
- Desarrollar actitudes positivas hacia la profesión de maestro y promover en los alumnos un constante afán de superación en su tarea educadora.

c. Contenidos

1. La innovación educativa
 - Conceptualización, dimensiones y modelos de innovación
 - Innovación versus conformismo en la sociedad actual.
 - La innovación y su relación con los elementos del currículum

- La escuela transformadora (innovadora)
- 2. Metodologías clásicas de educación infantil.
 - Precursores de la Educación Infantil en España: Pablo Montesino. El Padre Manjón. La Institución Libre de Enseñanza.
 - La Educación Infantil en Italia: El método Montessori. El método Agazziano.
 - Los centros de interés en Decroly. Fundamentación psicológica y aportación didáctica. Momentos del método. Aspectos educativos. Valoración.
- 3. Experiencias educativas innovadoras actuales
 - Las Escuelas de Reggio Emilia.
 - La experiencia de Preescolar en casa.
 - Método Montessori: Casa Dei Bambini
 - Hermanas Aggazi: Escuela materna
 - Froebel: Kindergarden o Jardines de infancia
 - Decroly: Los centros de interés
 - Método Lipman: Filosofía para niños.
 - Filosofía de Reggio Emilia. Loris Malaguzzi
 - Método de Lectura de Glenn Doman
 - Aprendizaje cooperativo e inteligencias múltiples
 - Rutinas y destrezas de pensamiento de David Perkins
 - Otros enfoques metodológicos: rincones, talleres, proyectos etc.

d. Métodos docentes

- *La lección magistral* se utilizará como introducción al tema, apoyada en diversos materiales e imágenes.
- *Se utilizarán diversas fuentes y el Aprendizaje basado en proyectos* que permitan al estudiante establecer conexiones entre las innovaciones estudiadas y los diseños educativos elaborados.
- El *trabajo individual* se combinará con el grupal.

e. Plan de trabajo

El plan de trabajo combina el manejo de un dossier con el visionado de distintas experiencias de educación infantil. Se pretende visitar un centro de educación infantil que permita al estudiante contrastar la teoría con la realidad educativa. El alumno elaborará una recesión de la visita, acompañada de su correspondiente reflexión.

f. Evaluación

Criterios de evaluación

1. Conocimiento e identificación de las metodologías sobre educación infantil.
2. Valoración de las tareas realizadas (estructura, capacidad de análisis y síntesis, originalidad...).
3. Nivel de implicación de los estudiantes en la dinámica de clase y en la elaboración de las tareas, como: recensiones, reflexiones personales, visionados de experiencias etc.

g. Bibliografía básica

- ANTÓN, E y otros (1997). *Actividades en Educación Infantil. (3-6 años). Indicadores de evaluación.* Madrid: Escuela Española.
- ARANDA (1999). *Estimulación de aprendizajes en la Etapa Infantil.* Madrid: Escuela Española.

- BERTOLINI, P. y FRABBONI, F. (1990): *Nuevas orientaciones para el Currículum de Educación Infantil*. Barcelona: Paidós.
- CARRETERO, J. L. y otros (1989). *Pedagogía de la Escuela Infantil*. Madrid: Santillana.
- DíEZ NAVARRO, C. (1998). *La oreja verde de la escuela. Trabajo por proyectos y vida cotidiana en la escuela infantil*. Madrid: Ediciones de la Torre.
- DíEZ NAVARRO, C. (1998). *Proyectando otra escuela*. Madrid: Ediciones de la Torre.
- DOMÍNGUEZ, G. Y BARRIO, L. (2001). *Lenguaje, pensamiento y valores. Una mirada al aula*. Madrid: Ediciones de la Torre.
- FERNÁNDEZ NAVAS, M. Y ALCARAZ SALARIRCHE, N. (2016). *Innovación educativa. Más allá de la ficción*. Pirámide: Madrid.
- HERNANDO CALVO, A. (2015). *Viaje a la escuela del siglo XXI. Así trabajan los colegios más innovadores del mundo*. Fundación telefónica: Madrid.
- IBAÑEZ SANDIN, C. (1993): *El Proyecto de Educación Infantil y su práctica en el aula*. Madrid. La Muralla.
- ORTEGA LOPEZ, M.J. (1993): *Una experiencia curricular en educación Infantil*. Madrid: Escuela Española.
- PUJOLÀS MASET, P. (2008). *9 ideas clave. El aprendizaje cooperativo*. Graó: Morata.
- SANCHEZ HUETE, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. Madrid. CCS.
- TONUCCI, F. (1998). *La ciudad de los niños*. Madrid: Fundación Germán Ruiz-Pérez.

h. Bibliografía complementaria

Artículos de Revistas sobre temas y experiencias en educación infantil

i. Recursos necesarios

Textos, revistas, videos y materiales sobre Educación Infantil

6. Temporalización (por bloques temáticos)

BLOQUE TEMÁTICO	CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
Bloque I: Contextualización del proceso de enseñanza-aprendizaje	1,5	2 semanas
Bloque II: El currículo escolar. Teorías y modelos curriculares	1,5	2 semanas
Bloque III: Diseño, desarrollo y evaluación del currículum	3	5 semanas
Bloque IV: La innovación educativa. Estudio de diferentes experiencias innovadoras en educación infantil	3	5 semanas
Evaluación de la asignatura y exposición de los trabajos realizados por el alumnado y evaluación grupal del informe	1	1 semana

7. Tabla resumen de los instrumentos, procedimientos y sistemas de evaluación/calificación

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
Prácticas de cada bloque	50%	Nivel de adquisición y dominio de los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales básicos de la asignatura.

Prueba final	50%	Rigor científico de los trabajos: contenido, estructuración, madurez y elaboración de los argumentos, cuidada presentación, originalidad, etc.
Diseño de una propuesta práctica escolar		Asistencia a las tutorías individual y grupal.

(*) **Importante:** Las diferentes partes deben realizarse obligatoriamente y se exige tenerlas aprobadas para obtener la nota final.

Evaluación alternativa

El examen (Prueba escrita) contará con dos partes, una parte A (sobre los conceptos teóricos de la asignatura) que vale un **70%** de la nota final y una parte B (que consistirá en la realización de un diseño de una propuesta práctica escolar) que vale otro **30%** de la nota final. Ambas partes deben superarse obligatoriamente y deben ser aprobadas por separado para poder hacer media entre ambas.

8. Consideraciones finales

Evaluación 2º Convocatoria:

A esta 2ª convocatoria tendrán que presentarse aquellos alumnados y alumnas que tenga alguna de las dos partes suspensa (prueba escrita o resolución práctica del caso). El alumnado que tenga aprobada una de las partes se le respetará la nota de la 1ª convocatoria siempre que tenga un 6 o más.